

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

Volume 1, Issue 7

OLIV
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

2023/7
December

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

**"CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY"
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro'yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo'jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo'nalishlari
bo'yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2023/7

VOLUME 1 ISSUE 7

Toshkent 2023

"Central Asian Food Engineering and Technology" elektron ilmiy jurnali 6-soni. – 2023-yil Oktabr.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrarov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD ,dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n. dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A.Navoiy ko'chasi, 32.

CAFFEINE CONTENT IN ENERGY DRINKS SOLD IN UZBEKISTAN.

Octavio Calvo-Gomez¹, Shakhnozakhon Gaipova², Samandar Sodikov³, Asliddin Fayzullaev⁴, Akbarali Ruzibaev⁵, Sarvar Khodjaev⁶

¹Food Products Technology Department, Food Products Technology Faculty, Tashkent Institute of Chemical Technology (UZBEKISTAN)

Abstract. Caffeine is the main ingredient used in energy drinks. It is a central nervous system stimulant which reduces tiredness and increases alertness, leading to a temporary boost in energy and cognitive performance. In the highly competitive world of today, energy drinks consumption is ubiquitous, thus potential risks are often overlooked. However, caffeine consumption in potentially toxic doses may be linked to a range of health issues, including cardiovascular problems, neurological effects, and psychological conditions like anxiety, substance dependence, and in extreme cases, caffeine intoxication. Sensitivity according to individual idiosyncrasies varies, but caffeine uptake above 200-400 milligrams is generally considered potentially toxic. Analyzing energy drinks is integral to developing evidence-based regulations that protect consumers, especially since aggressive marketing often targets impressionable demographics like teenagers and young adults. In this study, we analyzed by High Performance Liquid Chromatography (HPLC) caffeine content in energy drinks sold in Uzbekistan. In general, it may be stated that the caffeine concentration of the different energy drinks is around 300 mg/L. The different cans of energy drinks analyzed contain between 250 and 450 mL of product, thus, even in the product with higher concentration, the amount of caffeine per can is lesser than 200 mg. Therefore, it may be stated that energy drinks sold in Uzbekistan do not reach potentially toxic levels of caffeine per can. However, if more than one can is consumed, potentially dangerous levels of caffeine may be achieved; besides, interaction of caffeine with the remaining ingredients is not well established, therefore, caution is recommended regarding consumption of energy drinks.

Keywords: Energy drinks, caffeine, HPLC.

Introduction.

In the fast-paced world of today, energy drinks (EDs) have become a popular means to combat fatigue and enhance performance. Initially targeting athletes, their appeal has broadened to include individuals from all walks of life seeking an extra edge in their daily activities. The cultural phenomenon of energy drinks is intertwined with modern society's values of productivity and performance. This has led to a normalization of their use, often overlooking the potential risks. The global market for energy drinks is flourishing, with a plethora of brands offering various formulations that promise increased alertness, improved concentration, and sustained energy (Aonso-Diego et al., 2023; Higgins et al., 2010).

Caffeine, a central nervous system stimulant, is the most widely consumed psychoactive substance globally; it is primarily found in coffee, tea, soft drinks, and chocolate. When consumed, caffeine is quickly absorbed from the gut into the bloodstream, from where it travels to the liver and is broken down into compounds that can affect various organs. One of the primary effects of caffeine is the blocking of adenosine receptors in the brain. Adenosine is a neurotransmitter that promotes sleep and relaxation; by inhibiting its action, caffeine reduces tiredness and increases alertness, leading to a temporary boost in energy and cognitive performance. This can enhance

focus, concentration, and the ability to perform tasks requiring sustained attention (Ribeiro & Sebastião, 2010). Moreover, caffeine stimulates the release of neurotransmitters such as dopamine and norepinephrine, which can improve mood and brain function (Nehlig et al., 1992). However, the effects of caffeine can vary greatly among individuals, depending on factors like genetics and tolerance. Caffeine also increases adrenaline levels, which can lead to a heightened 'fight or flight' response, and it can raise blood pressure temporarily. In addition to its central nervous system effects, caffeine can have diuretic properties, although these are less pronounced in regular consumers. It also stimulates thermogenesis, potentially aiding in weight loss by increasing metabolic rate (Nawrot et al., 2003; Nehlig et al., 1992).

Energy drinks typically contain a combination of caffeine, glucuronolactone, sugar, vitamins, amino acids (such as taurine), and herbal extracts (such as guarana, ginseng, and *Gingko biloba*). Caffeine, the primary active ingredient is, as described above, a well-known stimulant that affects the central nervous system, leading to increased alertness and reduced fatigue (Al-Shaar et al., 2017; Higgins et al., 2010; Seifert et al., 2011). Other ingredients, such as taurine, guarana, and ginseng, are added with claims of enhancing physical and cognitive performance. However, the scientific evidence supporting these claims is often limited or inconclusive (Aonso-Diego et al., 2023; Higgins et al., 2010). Moreover, the interaction of these substances with caffeine and each other is not fully understood, potentially leading to unforeseen health risks (American Psychiatric Association, 2013).

Caffeine is the main ingredient in energy drinks for several reasons. Besides its effects as a central nervous system stimulant which can quickly -albeit temporarily- ward off drowsiness and restore alertness, plus its effect in enhancing physical performance by increasing the release of adrenaline, thus preparing the body for intense physical exertion; it is also widely accepted and consumed around the world, and it is legal, accessible, and inexpensive (Nawrot et al., 2003; Nehlig et al., 1992; Ribeiro & Sebastião, 2010). While moderate caffeine consumption is generally considered safe for most people, excessive intake can lead to negative effects such as insomnia, nervousness, restlessness, gastrointestinal disturbances, and in rare cases, heart arrhythmias or other cardiovascular problems (Mora-Rodriguez & Pallarés, 2014; Wikoff et al., 2017). It is also worth noting that caffeine can interact with certain medications and can be particularly risky for individuals with specific health conditions. Pregnant women are advised to limit their caffeine intake due to potential impacts on fetal development (Wikoff et al., 2017). Long-term consumption of caffeine can lead to physical dependence, and withdrawal symptoms may occur if intake is abruptly reduced, including headaches, fatigue, and irritability. As with many substances, the key to caffeine is moderation and understanding one's own sensitivity to its effects (Al-Shaar et al., 2017; Wikoff et al., 2017).

Since the caffeine content in energy drinks can vary significantly, the short-term benefits of energy drinks can be overshadowed by their potential long-term health risks (Farinetti & Mattioli, 2023). Regular and excessive consumption has been linked to a range of health issues, including cardiovascular problems, neurological effects, and psychological conditions like anxiety, substance dependence, and in extreme cases, caffeine intoxication (Al-Shaar et al., 2017; Costantino et al., 2023; Nawrot et al., 2003). Particular concern arises for vulnerable populations such as children, adolescents, pregnant women, and individuals with pre-existing health conditions. For instance, the American Academy of Pediatrics advises against the consumption of energy drinks by children and adolescents due to the risk of developing heart issues, nervous

system problems, and addictive behaviors (Ding et al., 2023; Seifert et al., 2011; Wikoff et al., 2017).

The regulation of energy drinks varies widely across countries, with some classifying them as dietary supplements and others as food items. This discrepancy complicates the establishment of standardized guidelines for ingredient levels, labeling requirements, and marketing practices (Aonso-Diego et al., 2023; Costantino et al., 2023). Without thorough research and regulation, manufacturers may continue to push the boundaries of caffeine and ingredient content, potentially leading to a public health crisis. Analyzing energy drinks is integral to developing evidence-based regulations that protect consumers, especially since aggressive marketing often targets impressionable demographics like teenagers and young adults. An analysis can also inform policy decisions regarding age restrictions, sales limitations, and educational campaigns about the responsible consumption of energy drinks (Aljaadi et al., 2023; Da Costa et al., 2022).

To the best of our knowledge, no analysis has been performed on the energy drinks commercialized in Uzbekistan. As the market for energy drinks continues to grow, it is imperative that research keeps pace to ensure that the public can make informed choices and that the long-term health and safety of consumers remain a priority (Da Costa et al., 2022). High Performance Liquid Chromatography (HPLC) with an ultraviolet visible (UV-Vis) detector is a preferred method for analyzing caffeine (Desbrow et al., 2019). Therefore, the objective of this study is to analyze, by HPLC, caffeine in energy drinks sold in Uzbekistan.

Materials and Methods.

Materials:

- Energy drinks were locally sourced in convenience stores in Tashkent City, Uzbekistan.

The following 14 products were evaluated: Flash Up Energy; 18+ Energy; Gorilla Energy Drink; Red Bull; Flash Barberry; Flash Mango; Monster Watermelon; Premium Energy; Adrenaline Game Fuel; Adrenaline Rush; Adrenaline Mango; Bull-it Energy Drink; Jaguar; and 18+ Watermelon.

- Acetonitrile HPLC grade, sourced from Sigma Aldrich (Sigma Aldrich, USA).
- Deionized water, sourced from Automagazin LLC (Automagazin LLC, Uzbekistan).
- Stock caffeine standard at 250 mg/L, sourced from Sigma Aldrich (Sigma Aldrich, USA).

Equipment:

- GT SONIC D3 Digital Ultrasonic Cleanser (GT Sonic, China).
- High Performance Liquid Chromatography (HPLC) Shimadzu LC-20 (Shimadzu, Japan).
- C-18 Column (part No. 220-91394-02) Shimadzu (Shimadzu, Japan).

Methodology:

Degassing: An aliquot of 5 mL of each energy drink was ultrasonically degassed for 15 minutes at room temperature. Afterwards, 1 mL the sample was transferred to an HPLC 2 mL vial.

Preparation of working standards for calibration curve (STD 62.5, 125, and 250), and quality control samples (Control and Blank):

- STD 62.5 (concentration: 62.5 mg/L of caffeine): 250 μ L of stock caffeine standard at 250 mg/L and 750 μ L of deionized water.

- STD 125 (concentration: 125 mg/L of caffeine): 500 μ L of stock caffeine standard at 250 mg/L and 500 μ L of deionized water.

- STD 250: (concentration of 250 mg/L of caffeine): 1000 μ L of stock caffeine standard at 250 mg/L.

- Control: It was prepared with 500 μL of stock caffeine standard at 250 mg/L from a different lot, and 500 μL of deionized water.

- Blank: 1000 μL of deionized water.

Analysis: Each sample was analyzed by triplicate.

HPLC conditions:

- Mobile phase: Acetonitrile:Water (60:40) in isocratic regime.
- Pressure: 6 psi.
- Oven temperature: 25 $^{\circ}\text{C}$.
- Wavelength in the diode array UV-Vis detector: 273 nm.
- Injection volume: 5 μL of energy drink sample.

Results.

Calibration was carried out with the prepared caffeine standards (working standards). However, in order to increase the rank of linearity, different volumes of the different working standards were injected into the HPLC system for the creation of the calibration curve. In Table 1 is listed the way how different volumes of each working standard were used for each calibration point. In Fig. 1 is displayed the calibration curve with the coefficient of determination and the equation for linear regression vs area under the curve in the chromatogram, which was used for calculating the amount of caffeine in each energy drink sample.

Table 1. Injection conditions for the calibration curve.

Working standard used	μL of working standard injected	Caffeine concentration (mg/L)
STD 62.5	1	12.5
STD 62.5	2	25
STD 62.5	3	37.5
STD 62.5	4	50
STD 62.5	5	62.5
STD 62.5	6	75
STD 62.5	7	87.5
STD 62.5	8	100
STD 62.5	9	112.5
STD 125	1	150
STD 250	4	200
STD 250	5	250
STD 250	6	300
STD 250	7	350
STD 250	8	400
STD 250	9	450
STD 250	10	500

Fig. 1. Calibration curve, coefficient of determination, and linear equation for quantitation of caffeine. Y axis: Area under the curve in the chromatogram. X axis: Concentration of caffeine in mg/L.

As displayed in Fig. 1 and when compared to literature (Desbrow et al., 2019), the linearity of the calibrated system for calculating the caffeine content in energy drinks is high, and it covers the expected concentration values of caffeine rank in the different energy drinks analyzed. The control sample's concentration value was 124.81 mg/L, close to the theoretical value of 125 mg/L, thus accuracy is satisfactory. The calculated concentration of blank is of 2.8 mg/L, which is less than about 100 times lower than the lowest sample concentration, hence no contamination is shown.

In Table 2 are displayed the caffeine concentrations of the 14 analyzed energy drinks, where the single values for each analysis are included (in A, B, and C, which are the 3 repetitions per energy drink). Besides, standard deviation, coefficient of variation (C.V. %), media, and 95% confidence interval (95% C.I.), are also displayed.

Table 2. Caffeine concentration and basic statistic indicators of energy drinks.

ENERGY DRINK	Individual values (mg/L)			Standard deviation	C.V. %	Media (mg/L)	95% C.I.
	A	B	C				
Flash Up Energy	282.71	282.42	282.39	0.17507609	0.06	282.51	0.43491311
18+ Energy	321.25	321.63	323.52	1.21592291	0.38	322.14	3.02051995
Gorilla Energy Drink	349.91	349.92	349.38	0.3081356	0.09	349.74	0.76545126
Red Bull	317.09	314.08	314.05	1.74572636	0.55	315.07	4.33662469
Flash Barberry	288.87	288.49	293.92	3.03136048	1.04	290.43	7.53031687
Flash Mango	277.83	277.58	277.18	0.32477631	0.12	277.53	0.80678908
Monster Watermelon	321.92	327.87	321.96	3.4228551	1.06	323.92	8.50284344
Premium Energy	349.76	349.69	352.05	1.34186799	0.38	350.50	3.33338487
Adrenaline Game Fuel	277.53	280.63	277.21	1.89159407	0.68	278.46	4.69898016
Adrenaline Rush	294.52	293.65	294.44	0.485796	0.17	294.20	1.20678416
Adrenaline Mango	342.85	341.71	342.03	0.59035502	0.17	342.20	1.46652318
Bull-it Energy Drink	309.91	314.11	313.13	2.1994941	0.70	312.38	5.46384623
Jaguar	334.88	334.27	336.92	1.38689873	0.41	335.36	3.44524745
18+ Watermelon	373.69	371.05	372.14	1.32659435	0.36	372.29	3.29544305
Coca Cola	103.01						

In general, it may be stated that the caffeine concentration on the different energy drinks is around 300 mg/L. Coefficient of variation values are only marginally superior to 1% in two cases (Flash Barberry and Monster Watermelon), thus precision is satisfactory. Coca Cola, which was also analyzed for reference (although with only one repetition) has a concentration of caffeine of about 100 mg/L. Beverages of “Flash” brand (Flash Up Energy, Flash Barberry, and Flash Mango) have the lesser concentration (below 300 mg/L), whereas 18+ Watermelon has the highest concentration. “Premium Energy”, which claims “double caffeine” (Fig. 2), has higher caffeine than most of the other energy drinks, but not as much as twice as much. Therefore, claims made by manufacturers should be taken with caution.

Fig. 2. Premium Energy Drink can where “double caffeine” is claimed.

The amount of caffeine that is considered toxic varies based on individual sensitivity. Caffeine toxicity usually occurs at serum concentrations greater than 15 micrograms per milliliter, which is typically achieved after an ingestion of more than 400 milligrams (Murray & Traylor, 2023; Willson, 2018). However, in general, caffeine intake of 200-300 milligrams can cause restlessness, nervousness, insomnia, gastrointestinal upset, and muscle tremors in sensitive individuals. Therefore, warning level of caffeine consumption may be set at 200 milligrams (Nawrot et al., 2003).

The different cans of energy drinks analyzed contain between 250 and 450 mL of volume, thus even in the product with higher concentration, 18+ watermelon, the amount of caffeine per can is lesser than 200 mg. Therefore, while sensitivity according to individual idiosyncrasies varies, since caffeine uptake above 200-400 milligrams is generally considered potentially toxic, it may be stated that energy drinks sold in Uzbekistan do not reach potentially toxic levels of caffeine per can. However, if more than one can is consumed, potentially dangerous levels of caffeine may be achieved.

Conclusion.

Our method showed satisfactory performance regarding accuracy, precision, linearity, and lack of contamination; thus, results may be reliable. In general, it may be said that analyzed energy drinks sold in Uzbekistan contain a caffeine concentration of around 300 mg/L. Most presentations come in a 250-450 mL can, therefore, the amount of caffeine per individual beverage is lesser than the 200 mg that are considered toxic. Therefore, the amount of caffeine on a single drink does not

exceed those amounts generally reported as toxic. Thus, if a single beverage is consumed, it is unlikely that toxic levels of caffeine would be reached. However, caffeine sensitivity varies from individual to individual, especially in vulnerable groups such as pregnant women, children, teenagers, or individual with cardiovascular risks, besides, the interaction of caffeine with other compounds within energy beverages formulations are not well specified; hence, energy drinks should be consumed carefully. Besides, no more than one can of energy drink should be consumed, plus no other caffeinated beverage (such as coffee, tea, or caffeinated carbonated drinks) since potentially toxic levels of caffeine could be reached.

References.

1. Aljaadi, A. M., Turki, A., Gazzaz, A. Z., Al-Qahtani, F. S., Althumiri, N. A., & BinDhim, N. F. (2023). Soft and energy drinks consumption and associated factors in Saudi adults: A national cross-sectional study. *Frontiers in Nutrition*, *10*, 1286633. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1286633>
2. Al-Shaar, L., Vercammen, K., Lu, C., Richardson, S., Tamez, M., & Mattei, J. (2017). Health Effects and Public Health Concerns of Energy Drink Consumption in the United States: A Mini-Review. *Frontiers in Public Health*, *5*, 225. <https://doi.org/10.3389/fpubh.2017.00225>
3. American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders* (Fifth Edition). American Psychiatric Association. <https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596>
4. Aonso-Diego, G., Krotter, A., & García-Pérez, Á. (2023). Prevalence of energy drink consumption world-wide: A systematic review and meta-analysis. *Addiction*, add.16390. <https://doi.org/10.1111/add.16390>
5. Costantino, A., Maiese, A., Lazzari, J., Casula, C., Turillazzi, E., Frati, P., & Fineschi, V. (2023). The Dark Side of Energy Drinks: A Comprehensive Review of Their Impact on the Human Body. *Nutrients*, *15*(18), 3922. <https://doi.org/10.3390/nu15183922>
6. Da Costa, B. R. B., El Haddad, L. P., & De Martinis, B. S. (2022). Caffeine content of energy drinks marketed in Brazil. *Drug Testing and Analysis*, *14*(9), 1660-1664. <https://doi.org/10.1002/dta.3323>
7. Desbrow, B., Hall, S., & Irwin, C. (2019). Caffeine content of Nespresso® pod coffee. *Nutrition and Health*, *25*(1), 3-7. <https://doi.org/10.1177/0260106018810941>
8. Ding, M., Markon, A. O., Jones-Dominic, O. E., Purdue-Smithe, A. C., Rich-Edwards, J. W., Wolpert, B. J., & Chavarro, J. E. (2023). Intake of Energy Drinks Before and During Pregnancy and Adverse Pregnancy Outcomes. *JAMA Network Open*, *6*(11), e2344023. <https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.44023>
9. Farinetti, A., & Mattioli, A. V. (2023). Energy drinks, substance use and arrhythmias in young subjects. *Journal of Ethnicity in Substance Abuse*, 1-3. <https://doi.org/10.1080/15332640.2023.2291780>
10. Higgins, J. P., Tuttle, T. D., & Higgins, C. L. (2010). Energy Beverages: Content and Safety. *Mayo Clinic Proceedings*, *85*(11), 1033-1041. <https://doi.org/10.4065/mcp.2010.0381>
11. Mora-Rodríguez, R., & Pallarés, J. G. (2014). Performance outcomes and unwanted side effects associated with energy drinks. *Nutrition Reviews*, *72*, 108-120. <https://doi.org/10.1111/nure.12132>
12. Murray, A., & Traylor, J. (2023). *Caffeine Toxicity*. StatPearls Publishing. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532910/>
13. Nawrot, P., Jordan, S., Eastwood, J., Rotstein, J., Hugenholtz, A., & Feeley, M. (2003). Effects of caffeine on human health. *Food Additives and Contaminants*, *20*(1), 1-30. <https://doi.org/10.1080/0265203021000007840>
14. Nehlig, A., Daval, J.-L., & Debry, G. (1992). Caffeine and the central nervous system: Mechanisms of action, biochemical, metabolic and psychostimulant effects. *Brain Research Reviews*, *17*(2), 139-170. [https://doi.org/10.1016/0165-0173\(92\)90012-B](https://doi.org/10.1016/0165-0173(92)90012-B)
15. Ribeiro, J. A., & Sebastião, A. M. (2010). Caffeine and Adenosine. *Journal of Alzheimer's Disease*, *20*(s1), S3-S15. <https://doi.org/10.3233/JAD-2010-1379>
16. Seifert, S. M., Schaechter, J. L., Hershorin, E. R., & Lipshultz, S. E. (2011). Health Effects of Energy Drinks on Children, Adolescents, and Young Adults. *Pediatrics*, *127*(3), 511-528. <https://doi.org/10.1542/peds.2009-3592>

MAKKAJO'HORI VA BUG'DOY PATOKASINING CHORVACHILIKDA AHAMIYATI

Mahmudov Kamoliddin Ahmadjonovich¹, Jonimqulov Mirtemir G'ani o'g'li², Baltabayev Ulug'bek Norboyevich³, Sanayev Ermat Shermatovich⁴

Toshkent Davlat texnika universiteti¹
Toshkent kimyo texnologiya instituti^{2,3,4}

Аннотация: *Sut ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun fermer xo'jaliklarining o'zlari ishlab chiqargan konsentrlangan ozuqalardan oqilona va tejamkor foydalanishlari muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun suyuq donli (yem) patokani tayyorlash bo'yicha tadqiqotlar olib borildi. Donni suyuq shlakda qayta ishlash ikkita fermentdan foydalangan holda amalga oshirildi: MEC-CH-3 va "Poliferment". Tayyorlangan patokadagi shakarining massa ulushi katta qiziqish uyg'otdi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, MEC-CH-3 fermentini qo'llashda makkajo'xori patokasidagi quruq moddalar, oqsil, to'yinmagan yog'lar va qand moddalar miqdori bug'doy patokasiga nisbatan yuqori bo'lgan. Tadqiqot "Poliferment" dan yanada samarali foydalanishni aniqladi. Quruq moddalar asosida tayyorlangan patokadagi qandlilik darajasi makkajo'xori va bug'doy xom ashyosidan mos ravishda 7,3% va 8,77% ni tashkil etdi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bug'doy patokalarida xom kletchatka miqdori eng past bo'lib, 1,48% ni tashkil etdi. Fermentlar majmuasini o'z ichiga olgan "Poliferment" yordamida don patokasini ishlab chiqarishda yakuniy mahsulotdagi quruq moddalar miqdori butun donga nisbatan pastroq bo'lgan. Qishloq xo'jaligi hayvonlarining ratsioniga suyuq donli patokani qo'shish qand taqchilligini to'ldirish imkonini beradi. Ma'lumki, olib borilgan tadqiqodlarda sigirlar ozuqa tarkibidagi qand miqdorining ko'payishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu ozuqa iste'moli va hazm bo'lishini yaxshilaydi, natijada sigirlarning sut mahsuldorligiga ijobiy ta'sir qiladi.*

Калит so'zlar: *makkajo'xori, hayvonlar, fermentlar, texnologik jarayon, kimyoviy tarkibi, ozuqa moddalari.*

Аннотация: *Для увеличения производства молока хозяйствам важно рационально и экономно использовать производимые ими концентрированные корма. Поэтому были проведены исследования по приготовлению жидкой зерновой (кормовой) патоки. Обработку зерна в жидких шлаках проводили с использованием двух ферментов: МЭК-СН-3 и «Полифермент». Большой интерес представляла массовая доля сахара в приготовленной патоке. Результаты исследования показали, что содержание сухого вещества, белка, ненасыщенных жиров и сахаров в кукурузной патоке было выше при использовании фермента МЭК-СН-3 по сравнению с пшеничной патокой. Исследования выявили более эффективное применение «Полифермента». Уровень сахара в патоке, приготовленной в пересчете на сухое вещество, составил 7,3% и 8,77% соответственно кукурузного и пшеничного сырья. Примечательно, что пшеничная патока имела самое низкое содержание сырой клетчатки – 1,48%. При производстве зерновой патоки с помощью «Полифермента», содержащего комплекс ферментов, количество сухого вещества в конечном продукте было ниже по сравнению с цельнозерновым. Введение в рацион сельскохозяйственных животных жидкой зерновой патоки позволяет восполнить дефицит сахара. Известно, что в проведенных исследованиях у коров наблюдается положительное влияние на увеличение количества сахара в кормах, что улучшает потребление и переваривание корма, что, как следствие, положительно влияет на надои коров.*

Ключевые слова: кукуруза, животные, ферменты, технологический процесс, химический состав, питательные вещества.

Abstract: In order to increase milk production, it is important for farms to use the concentrated feed they produce rationally and economically. Therefore, research was conducted on the preparation of liquid grain (feed) molasses. Grain processing in liquid slag was carried out using two enzymes: MEC-CH-3 and "Polyferment". The mass fraction of sugar in the prepared molasses was of great interest. The results of the study showed that the content of dry matter, protein, unsaturated fats and sugars in corn molasses was higher when using MEC-CH-3 enzyme compared to wheat molasses. Research has revealed more effective use of "Polyferment". The level of sugar in molasses prepared on the basis of dry matter was 7.3% and 8.77%, respectively, of corn and wheat raw materials. It is noteworthy that wheat molasses had the lowest crude fiber content at 1.48%. In the production of grain molasses with the help of "Polyferment" containing a complex of enzymes, the amount of dry matter in the final product was lower compared to whole grain. Addition of liquid grain molasses to the diet of farm animals makes it possible to fill the sugar deficit. It is known that in the conducted studies, cows have a positive effect on the increase in the amount of sugar in the feed, which improves feed consumption and digestion, and as a result, it has a positive effect on the milk yield of cows.

Key words: corn, animals, enzymes, technological process, chemical composition, nutrients.

Кириш

Chorvachilikning intensiv usullariga o'tish va qishloq xo'jaligi hayvonlarining mahsuldorligini sezilarli darajada oshirish sharoitida xo'jalikdagi mavjud ozuqa resurslaridan oqilona foydalanish muhim masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Kuchli ozuqa bazasini yaratish nafaqat har xil turdagi ozuqalar ishlab chiqarishni ko'paytirish va sifatini yaxshilash, balki ularni tayyorlashning zamonaviy yuqori samarali usullari va vositalarini qo'llashdan iborat bo'lib, ular tarkibida mavjud bo'lgan ozuqa moddalarining hayvonlar tomonidan yuqori hazm bo'lishiga va ulardan oqilona foydalanishni ta'minlashga yordam beradi[1].

Optimal hayotiy funktsiyalar va sut ishlab chiqarish uchun sog'in sigirlarning tanalarini doimiy ravishda oziq moddalar bilan ta'minlash kerak. Zamonaviy ilmiy ma'lumotlarga ko'ra, qishloq xo'jaligi hayvonlari uchun ozuqa ratsioni 20-30 va undan ortiq ozuqaviy va biologik faol moddalar bilan muvozanatlangan bo'lishi kerak. Konsentrlangan yemlardan oqilona foydalanish katta ahamiyatga ega[2]. Konsentrlangan yemlarning ulushi taxminan 45-50% ni tashkil qiladi va ko'proq miqdorda donli ozuqadan foydalanish biroz samarasizdir. Omuxta yemlar tarkibini boyitishning asosiy maqsadi energiya, ozuqa moddalari, shuningdek, makro va mikroelementlar, vitaminlar bilan xayvonlar ratsionni optimallashtirishdir[3].

Hayvonlarni bir yoki ikki turdagi don ekinlari bilan boqish ularning ozuqaviy ehtiyojlarini qondirish uchun yetarli emas, chunki donning ayrim turlari barcha zarur biologik qiymatlarga ega emas. Ko'pgina tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, donli ozuqani sof shaklda boqish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq emas[4].

Hozirgi vaqtda donni ozuqa patokasiga qayta ishlash dolzarbdir. Donli shirin patokani ishlab chiqarishning chiqindi mahsuloti bo'lgan va xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida qo'llaniladigan shirin patokasiga nisbatan foydaliroqdir. U qishloq xo'jaligi hayvonlari ratsionida qand lavlagi va shakar ishlab chiqarishning ikkilamchi mahsulotlarini, masalan, melassani to'liq almashtira oladi[5]. Donli patoka- ixtisoslashtirilgan ferment kompleksi yordamida kavitatsiya moslamasi orqali bir hil massagach donni qayta ishlash orqali ishlab chiqariladi. Donning barcha turlaridan

olinadigan suyuq donli patokani yuqori energiya ozuqaviy qiymati va jozibali ta'mga ega bo'lib, bu ozuqaning mazali va so'rilishini yaxshilashga yordam beradi va yuqori samaradorlikga erishadi.

Tadqiqotimizning maqsadi. Maxalliy sharoitida o'stirilgan makkajo'horining butun donalaridan tayyorlangan suyuq donli patokani kimyoviy tarkibini o'rganishdir.

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat texnika univertetining biotexnologiya kafedrasida o'tkazildi. Suyuq donli omixta patokasi universitetda ishlab chiqilgan qurilma yordamida tayyorlangan va sozlash mexanizmi donning gidromexanik parchalanishiga asoslangan.

Ishda MEK-SH-3 (ko'p fermentli tarkib) va "Poliferment" ferment preparatlaridan foydalanilgan. MEK-SH-3-gidrolitik va lipaza fermentlari: ksilanaz, β -glyukanaza va pektinaza asosida olingan murakkab ferment preparati. To'ldiruvchi sifatida bug'doy kepagi ishlatilgan. "Poliferment" alfa-amilaza, glyukoamilaz, tsellyulaz, ksilanaz, β -glyukanaza va proteazni o'z ichiga olgan ferment preparatlarini o'ziga xos nisbatlarda aralashtirish orqali tayyorlangan.

Analitik ishlarning aniqligi va ozuqaviy xarakteristikalar uchun ozuqa namunalarini to'g'ri tanlash, tashish va ularni mavjud standartlarga muvofiq saqlash muhimdir. Konsentrlangan yem va donli patoka namunalari bir hil partiyadan olingan. Patokani olishdan oldin butun massa yaxshilab aralashtiriladi va idishning turli chuqurliklaridan qismlar olindi va organoleptik baholash ham o'tkazildi. Namunalarning sifat ko'rsatkichlari Toshkent davlat qishloq xo'jaligi vazirligining sinov laboratoriya markazida baholandi. Tadqiqotda don va tayyor don mahsulotlarida namlik va quruq moddalar miqdori, oqsil, kletchatka, yog'lar, qand va kraxmalni aniqlash uchun umumiy qabul qilingan va standart usullar qo'llanildi.

Tadqiqot natijalari. Oziqlanishning ozuqaviy xususiyatlaridan foydalanish samaradorligini oshirish chorvachilikning eng muhim muammolaridan biridir. Uni hal qilish uchun qishloq xo'jaligi hayvonlarining ratsionida ozuqa moddalarining so'rilish va foydalanish darajasini belgilaydigan oziqlanish jarayonlarining qonuniyatlarini bilish kerak. Don patokasining yuqori sifati chorvachilik mahsulotlari birligiga sarflanadigan ozuqa tarkibidagi konsentratlar va don ulushini kamaytirishning asosiy va muhim zaxiralaridan biridir. Tadqiqotlar natijasida ozuqaviy moddalar tarkibida o'zgarish borligi aniqlandi.

Tarkibida ferment kompleksi bo'lgan MEK-CX-3 preparatidan foydalangan holda don patokasini ishlab chiqarishda makkajo'gori xom ashyosidan olingan patoka tarkibida quruq moddalar ulushi 61,68 va 60,2 abs.% ga kam ekanligi aniqlandi (1-jadval), mos ravishda. Tayyorlangan donli patoka ko'p miqdorda namlikni (60,3-73,58%) o'z ichiga olganligi sababli, uni tayyorlagandan so'ng darhol hayvonlarga berish kerak, bir kundan ortiq bo'lmagan ta'minotni yaratish kerak, aks holda ozuqa buziladi va ozuqaviy xususiyatlarini yo'qotadi.

IEC-CX-3 yordamida olingan suyuq don patokaning kimyoviy tarkibi,% (quruq moddalar bo'yicha)

Ko'rsatkichlar	Don va tayyor patokaning kimyoviy tarkibi			
	makkajo'gori (butun don)	makkajo'gori patokasi	bug'doy (butun don)	bug'doy patokasi
Namlik	11,9 ± 0,02	73,58 ± 0,35	10,7 ± 0,02	70,9 ± 0,47
Quruq modda	88,1 ± 0,02	26,42 ± 0,02	89,3 ± 0,01	29,1 ± 0,02
Protein	10,9 ± 0,9	13,49 ± 0,16	12,6 ± 0,01	12,57 ± 0,03
Klechatka	4,22 ± 1,0	5,21 ± 0,9	1,70 ± 0,09	2,33 ± 0,09
To'yinmagan yog'	2,06 ± 0,47	1,40 ± 0,04	2,23 ± 0,07	3,23 ± 0,01
Qand	2,75 ± 0,07	26,1 ± 0,03	2,0 ± 0,01	31,9 ± 0,02
Kraxmal	66,7 ± 4,5	17,4 ± 0,02	72,12 ± 4,0	14,8 ± 0,03

Makkajo‘hori patokasining o‘rganilgan namunalarida oqsil miqdori bug‘doy patokasiga nisbatan 2,59% ga oshdi, bu yerda tarkibi bir xil bo‘lib qoldi. Makkajo‘hori doni oqsilning to‘liqligi va unumdorligi jihatidan bug‘doy donidan ustundir. Protein sog‘in sigirlarning, ayniqsa yuqori mahsuldor sigirlarning to‘liq oziqlanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Uglevodlar o‘simlik ozuqalarining quruq moddasining bir qismi bo‘lib, hayvonlar uchun kompozit energiya manbai bo‘lib xizmat qiladi. Suyuq bug‘doy patokasida qand miqdori 29,9% ga, makkajo‘hori patokasida esa butun dondan 23,35% ga oshdi. Suyuq donli patokadagi xom klechatkaning massa ulushining ortishi ham qayd etildi, makkajo‘hori va bug‘doy patokasida mos ravishda 0,99% va 0,63% yuqori. Bu, ehtimol, butun makkajo‘hori donida (4,22%) xom tolaning miqdori yuqoriligi bilan bog‘liq, bug‘doy donida esa tola miqdori kam (1,7%). Shuni ta‘kidlash kerakki, tayyor mahsulotdagi kraxmal miqdori makkajo‘hori va bug‘doy patokasidagi butun makkajo‘hori bilan solishtirganda mos ravishda 49,3% va 57,32% ga kam edi. Fermentlar majmuasini o‘z ichiga olgan "Poliferment" yordamida donli patoka ko‘rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan. Tayyor mahsulotdagi quruq moddalar va xom tolaning massa ulushi butun donga nisbatan past edi.

“Poliferment” yordamida olingan suyuq donli patokaning kimyoviy tarkibi, % (quruq modda bo‘yicha)

Ko‘rsatkichlar	Don va tayyor patokaning kimyoviy tarkibi			
	makkajo‘hori (butun don)	makkajo‘hori patokasi	bug‘doy (butun don)	bug‘doy patokasi
Namlik	11,9 ± 0,02	68,7 ± 0,02	10,7 ± 0,02	65,3 ± 0,1
Quruq modda	88,1 ± 0,02	31,3 ± 0,02	89,3 ± 0,01	34,7 ± 0,2
Xom protein	10,9 ± 0,9	6,5 ± 0,06	12,6 ± 0,01	6,77 ± 0,2
Xom tola	4,22 ± 1,0	3,31 ± 0,2	1,70 ± 0,09	1,48 ± 0,03
To‘yinmagan yog‘lar	2,06 ± 0,47	1,46 ± 0,04	2,23 ± 0,07	1,34 ± 0,02
Qand	2,75 ± 0,07	7,3 ± 0,06	2,0 ± 0,01	8,77 ± 0,1
Kraxmal	66,7 ± 4,5	10,8 ± 0,01	72,12 ± 4,0	11,7 ± 0,01

Sellyuloza tarkibidagi farqlar hazm bo‘ladigan energiya miqdoriga va shuning uchun ozuqaning nisbiy ozuqaviy qiymatiga sezilarli darajada ta‘sir qiladi. Umumiy tendentsiya shundan iboratki, selluloza miqdori va hazm bo‘ladigan energiya salbiy o‘zaro bog‘liqdir.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, tayyorlangan don patokasidagi qand miqdori katta qiziqish uyg‘otadi. Masalan, tadqiqot jarayonida qandning massa ulushi makkajo‘hori novdasida 7,3%, bug‘doyda 8,77% (4,55 va 6,77 abs. % ga yuqori) bo‘lgan. Holbuki, "Poliferment" dan foydalanmasdan, don tarkibidagi qand miqdori 2,7% dan oshmaydi. Buning sababi shundaki, kraxmalning gidrolitik parchalanishi amilolitik fermentlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Katalizatorning turidan qat‘i nazar, kraxmal gidroliz jarayonini shartli ravishda uch bosqichga bo‘lish mumkin: kraxmal kleysizatsiyasi, kleysterni yupqalash va shakarlanish. Ular asosan qandni yuqori darajada tozalash talab etilmaydigan oziq-ovqat sanoatida qo‘llaniladi. Amilaza va pullulanaza tarkibi yuqori maltozali slip hosil qilish uchun ishlatiladi. Amaldagi "Poliferment" tarkibida ko‘plab fermentlar mavjud: alfa-amilaza, glyukoamilaza, tsellyulaz, ksilanaz, beta-glyukanaza, proteaza.

Suyuq don mahsulotlarida selluloza miqdori asl to‘liq donga nisbatan pastdir. Makkajo‘hori patokasidagi to‘yinmagan yog‘ miqdori dastlabki donga nisbatan bir oz pastroqdir. Emizuvchi sigirlarga 2-3 l/bosh/kun, 2 oylikdan 6 oygacha bo‘lgan buzoqlarga tayyor g‘alla suti berilishi kerak. Shuningdek, to‘liq sut o‘rnini bosuvchi moddalarga qo‘shimcha sifatida

xushbo'ylashtiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Oziqlantirishdan oldin suyuq don patokasi 3-4 marta suv bilan suyultiriladi va dag'al va konsentrlangan ozuqani namlash uchun ishlatiladi.

Xulosa. Tayyorlangan suyuq don patokasining kimyoviy tarkibi ko'rsatkichlarini tahlil qilib, fermentlardan foydalanish uni tayyorlashning texnologik jarayoniga ijobiy ta'sir qiladi, degan xulosaga kelish mumkin. Fermentlar biologik katalizatorlar bo'lib, o'simlik hujayra devorlari va hujayra ichidagi tuzilmalarni maksimal darajada yo'q qilishni ta'minlaydi, shu bilan don ozuqasida ozuqa moddalari va energiya mavjudligini oshiradi. Ushbu tayyorlash texnologiyasi makkajo'kori donini tarkibida oson hazm bo'ladigan qandlar bo'lgan donli yem-xashakda qayta ishlashning ekologik texnologiyasi bo'lib, emizuvchi sog'in sigirlar ratsionida qand tanqisligini to'ldirish imkonini beradi. Olingan natijalar chorvachilik va o'simlikchilik sohasi mutaxassislariga ozuqa ratsionlari tayyorlash va samarador omixta yem ishlab chiqarish texnologiyasida yuzaga kelayotgan muammolarni oqilona hal etish imkonini bermoqda.

Литература

1. Использование углеводной кормовой добавки, полученной из зерна пшенисы и ржи, в районах лактирующих коров: методические рекомендации / В. В. Аксёнов, У. Ф. Бугаков, Г. Ф. Пиденко, В. В. Краснов, К. У. Мотовилов. -Новосибирск, 2006.-С.24.
2. Аксёнов В. В. Информационно-управляющая система автоматизации производства углеводных кормовых добавок / В. В. Аксёнов, А. А. Зотов, А. А. Лубков // Материалы V международной юбилейной научно-практической конференции «Пища. Экология. Качество». -Новосибирск, 2008.-С.366–367.
3. Асатиани В. С. Новые методы биохимической фотометрии / В. С. Асатиани. -Москва: Наука, 1965.-453 с.
4. Боуарский Л. Г. Технологию кормов и полноценное кормление сельскохозяйственных животных / [Л. Г. Боуарский](#) // Актуальные проблемы интенсивного развития животноводства: сборник научных трудов. — Владикавказ, 2001.-С.37–38.
5. Кормовая база-залог эффективного ведения молочного скотоводства Удмуртской Республики / [Е. М. Кислуакова](#), [У. В. Исупова](#), [С. Л. Воробьева](#), [С.И. Коконов](#) // [Учёные записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н. Е. Баумана](#). — 2014. — Т. 218. — № 2. — С.135–140.

YUQORI SIFATLI GLITSERIN OLIHDA INNOVATSION YONDOSHUVLAR

Ahmedova Shaxlo Ikramovna¹, Abduraximov Ahror Anvarovich², Ro'ziboyev Akbarali
Tursunboyevich³

Urgench Davlat universiteti¹, Toshkent kimyo-texnologiya instituti^{2,3}

E-mail: akbar240983@gmail.com³

Annotatsiya. Maqolada paxta salomasidan olingan texnik glitserindan noan'anaviy usullarda yuqori sifatli glitserin olishda bo'yicha olib borilgan tadqiqot natijalari keltirilgan. Texnik glitserin ikki bosqichli tozalash jarayonlaridan o'tkazilib, fosfor kislotasi bilan ishlov berilgandan keyin glitserin miqdori 10,2 ga, namlik va uchuvchan moddalar masa ulushi 0,3% ga ortib, kul miqdori 4,8 % ga va uchmaydigan organik qoldiq miqdori 5,3% ga kamaygan. Kationit bilan tozalangandan keyin glitserin miqdori 19,6 % ga ortib, namlik va uchuvchan moddalar massa ulushi 0,4%, kul miqdori 8,8% va uchmaydigan organik qoldiq miqdori 10,4% ga kamaygan. Texnik glitserinni fosfor kislotasi va kationit bilan tozalash orqali GOST 6824 talablariga mos yuqori sifatli glitserin olish mumkinligi aniqlangan.

Kalit so'zlar: glitserin, rang, glitserin, kul miqdori, distillyatsiya, tozalash, kationit, fosfor kislotasi

Abstract. The article presents the results of research on obtaining high-quality glycerin from technical glycerin of hydrogenated cottonseed oil using unconventional methods. After the technical glycerin undergoes two-stage purification processes and is treated with phosphoric acid, the amount of glycerin increases by 10.2%, the mass percentage of moisture and volatile substances increases by 0.3%, the amount of ash decreased by 4.8%, and the amount of non-volatile organic residue decreased by 5.3%. After purification with cationite, the glycerol content increased by 19.6%, the mass fraction of moisture and volatile matter decreased by 0.4%, the ash content by 8.8%, and the non-volatile organic residue content by 10.4%. It has been determined that high-quality glycerin that meets the requirements of GOST 6824 can be obtained by purifying technical glycerin with phosphoric acid and cationite.

Keywords: glycerin, color, ash content, distillation, purification, cationite, phosphoric acid.

Аннотация. В статье представлены результаты исследований по получению высококачественного глицерина из технического глицерина, полученного из хлопкового саломаса нетрадиционными методами. После прохождения технического глицерина двухступенчатой очистки и обработки фосфорной кислотой количество глицерина увеличивается на 10,2 %, массовая доля влаги и летучих веществ увеличивается на 0,3 %, количество золы снижается на 4,8 %, а количество нелетучего органического остатка снижается на 5,3%. После очистки катионитом содержание глицерина увеличилось на 19,6 %, массовая доля влаги и летучих веществ снизилась на 0,4 %, зольность - на 8,8 %, содержание нелетучего органического остатка - на 10,4 %. Установлено, что качественный глицерин, соответствующий требованиям ГОСТ 6824, можно получить очисткой технического глицерина фосфорной кислотой и катионитом.

Ключевые слова: глицерин, цвет, зольность, дистилляция, очистка, катионит, фосфорная кислота.

KIRISH.

Propan-1,2,3-triol sifatida tanilgan glitserin farmatsevtika, kosmetika va oziq-ovqat sanoatida juda ko'p qo'llaniladigan kimyoviy moddadir. U yog' va moylarni sovunlanish va gidroliz reaksiyalaridan, shuningdek biodizel zavodlarida pereeterifikatsiya reaksiyasidan qo'shimcha mahsulot sifatida ishlab chiqarilishi mumkin [1-7]. Yog'-moy yoki biodizel zavodidan ishlab chiqarilgan glitserin xom shaklda bo'lib, jarayonlar va qayta ishlangan materiallarning turiga qarab yog', gidroksid va sovun komponentlari, tuz yoki diollar kabi turli xil aralashmalarni o'z ichiga oladi [7,8]. Odatda xom glitserin deb ataladi. Biodizel zavodidan olingan xom glitserin glitserin, suv, organik va noorganik tuzlar, sovun, spirt, glitseridlar izlari va rang beruvchi moddalardan iborat [9,10]. Gidroliz reaksiyasidan hosil bo'lgan xom glitserin tarkibida glitserin, suv, erkin yog' kislotasi, reaksiyaga kirishmagan triglitseridlar, organik va noorganik tuzlar va organik bo'lmagan glitserin moddalari mavjud [11]. Yog'lar yoki yog'larning sovunlanish reaksiyasida olingan xom glitserin tarkibida glitserin, yog' kislotalari va tuzlari mavjudligi aniqlangan [12-14]. Bundan tashqari, xom glitserin arzon qiymatli mahsulot bo'lib, uning tozalik darajasining pastligi sanoatda xom ashyo sifatida qo'llanilishini cheklaydi. Xom glitserinni boshqa qo'shimcha qiymatli mahsulotlarga aylantirish jarayonlarini ishlab chiqish chuqur o'rganilmoqda ammo, hozirda sanoatda keng ko'lamda qo'llanilmagan. Tozalangan glitserin tovar sifatida, muhim sanoat xom ashyosi sifatida, ayniqsa kimyo sanoatining turli sohalarida, qo'llaniladi [15,16].

Glitserinni biodizel zavodida yog' va moylarni pereeterifikatsiya qilish natijasida hosil qilish mumkin. O'zbekistonda glitserin va yog' kislotalar asosan yog'larni gidroliz qilish yo'li bilan olinadi.

Glitserin va yog' kislotalarini olish maqsadida yog'larni qayta ishlashni asosan ikki xil usuli mavjud:

1. Glitserinli suv va yog' kislotalarini olishda yog'larni reaktivsiz parchalash. Xom glitserin olish uchun aralashmalardan tozalangan glitserinli suv konsentrlanadi. Glitserin va yog' kislotalarini yuqori sifatli navlarini olishda, xom glitserin va xom yog' kislotalari distillyasiya qilinadi.

2. Yog'larni ishqor bilan sovunlab, sovun va sovun osti ishqori olish va sovun osti ishqoridan glitserinni ajratib olish.

Respublikamizda glitserin yog'larni reaktivsiz gidroliz qilish yo'li bilan olinadi. Bu usulda yog'larni sovunlash orqali glitserin olishga qaraganda yuqori sifatli va ko'proq glitserin olinadi.

Yog'larning gidrolizi – kimyoviy jarayon bo'lib, uch glitseridni suv bilan ta'siriga asoslangan. Bunda glitserin va yog' kislotasi hosil bo'ladi.

Gidroliz yoki sovunlanish ishlab chiqarishda yog'ning parchalanishi deyiladi. Gidroliz bosqichli jarayon bo'lib, mono va di glitseridlarni hosil bo'lishi bilan boradi.

Mavjud gidrolizlangan va biodizeldan olingan glitserinning sifati past va keyinchalik qo'llash uchun xom ashyo sifatida foydalanishga yaroqsiz, shuningdek, biodizel zavodida utilitatsiya qilish muammolarini keltirib chiqardi. Shunday qilib, xom glitserinni sifat talablariga

javob beradigan, yaroqli holatga aylantirish uchun tozalash kerak. Xom glitserinni tozalash uchun distillash, filtrlash, kimyoviy tozalash, adsorbsiya (faollashtirilgan ko'mir yordamida), ion almashish (kationitlar yordamida), ekstraktsiya, dekanatsiya va kristallanish kabi turli usullar qo'llanilgan, bunda har bir tozalash texnikasi xom glitserinning turli xususiyatlaridan foydalanadi [18]. Xom glitserinni tozalash jarayonida tozalashning yuqori samaradorligiga erishish uchun ikki yoki undan ortiq tozalash usullari birlashtiriladi. Biroq, barcha tozalash usullari ishtirok etadigan materiallarning kimyoviy va fizik xususiyatlarini yaxshi tushunishni talab qiladi. Distillash yo'li bilan glitserinni bug'latish va qaytadan kondensatlash, ion almashinish kationitlar yordamida tuzni yo'qotish va faollashtirilgan ko'mir yordamida adsorbsiyalashning kombinatsiyasi umumiy tozalash yo'li sifatida qaraladi [19,20].

Glitserinli suvni bug'latish usuli bildn olingan texnik glitserin dastlab oxakli suv bilan tozalanadi. Bunda glitserinli suv tarkibidiga yog' kislotalari, yog' va boshqa hamroh moddalar ajratib olinadi. Filtrlash usuli bilan cho'kma ajartilgandan so'ng glitserinli suv bug'latiladi va texnik glitserin olinadi. Uning konsentratsiyasi 78-86 % atrofida bo'lib, tarkibida yog' kislota, sovun, ishqoriy metal tuzlari va yog'ning hamroh moddalarining izlari bo'ladi. Ushbu moddalar glitserining rangi, kul miqdori, zichligi va tiniqlik darajasini belgilaydi. Yuqori sifatli glitserin olish uchun texnik glitserin tarkibidagi aralashmalar miqdorini kamaytirish lozim bo'ladi. Buning uchun sanoatda texnik glitserin distillyatsiyalanadi va oqlanadi. Biroq bunda energiya sarfining yuqorili sababli olinadigan glitserining tannarhi qimmatlashib, glitserinning raqobatbardoshligi kamayadi. Shu sababli glitserinni tozalashning resurstejamkor texnologiyalarini ishlab chiqish dolzarb sanaladi.

Xom glitserinni ion almashinish usuli bilan ham tozalash mumkin. Ion almashinuvi - ion almashinadigan materialdan ion almashish orqali aralashmalarni olib tashlash usulidir [20,21]. Tadqiqotchilar xom glitserinni tozalash uchun Amberlite IRN-78 va Amberlite 200 kationitlaridan foydalanishni sinab ko'rdi va kationitlar samaradorligini o'rgandi. Ular kationitlarni vertikal idishga joylashtirib tajribalarni ustun texnikasi bo'yicha amalga oshirdilar. Tozalashdan keyin olingan glitserin namunalari yuqori samarali suyuqlik xromatografiyasi (HPLC) yordamida tahlil qilindi. Ushbu natijalar noorganik tuzlar va erkin ionlar kabi aralashmalar ion almashinish usuli qo'llanilganda olib tashlanganligini ko'rsatdi.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Tajribalar uchun paxta salomasining gidrolizlanishi natijasida olingan xom glitserindan foydalanildi. Xom glitserin "Urganch" AJ korxonasiidan olindi. Ion almashinish usulida glitserinni tozalash uchun kationit sifatida KU-2-8 markali kationitdan foydalanildi. Mineral kislota bilan ishlov berish jarayonlarida fosfor kislotasining 85% eritmasidan foydalanildi.

Glitserining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari ГOCT 6824[22] bo'yicha tahlil qilindi.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Xom glitserinni distillyatsiya qilmasdan tozalash uchun ion almashinish texnologiyasidan foydalanildi. Texnologiya ikki bosqichdan iborat bo'lib, birinchi bosqichda xom glitserin fosfor kislotasi bilan ishlov berilib, undagi hamroh moddalardan tozalanadi. Ikkinchi bosqichda kationit bilan glitserin tarkibidagi metal tuzlari ajratib olinadi.

Texnik glitserinni kislotali tozalash

Tajriba uchun 500 ml hajmli Erlenmeyer kolbasidan foydalanildi va unga xom glitserin solindi. So'ng kolba magnitli aralashtirgich yordamida aralashtirildi va qizdirildi. Kolbaga fosfor kislotasi qo'shib 1 soat davomida 200 ayl/min doimiy tezlikda aralashtirildi. Keyin aralashmani

fazalarga ajratish uchun tindirildi va u erkin yog' kislotasi, glitserin va noorganik tuz qatlamlariga ajraldi. Yog' kislotalari bo'lgan birinchi qatlam dekantatsiya yo'li bilan ajratildi va tuz cho'kmasi 0,45 mkm filtr yordamida filtrlash orqali ajratib olindi. Glitserin bo'lgan o'rta qatlama NaOH qo'shildi va neytrallandi. Neytrallash bosqichida hosil bo'lgan mineral va yog' kislotalarining tuzlari 0,45 mkm filtr bilan ajratib olindi.

Texnik glitserinni fosfor kislotasi bilan qayta ishlash jarayoniga texnologik parametrlarning ta'siri tadqiq qilindi. Bunda pH qiymati 2-6, jarayon harorati 30-70 °C va reaksiya davomiyligi 20-60 minut oraliqlarida olindi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Texnik glitserinni fosfor kislota bilan ishlov berishda jarayon parametrlarining glitserin konsentratsiyasining o'zgarishiga ta'siri

Jarayon davomiyligi, minut	Jarayon harorati, pH qiymati va glitserin konsentratsiyasi(%)								
	pH=2			pH=4			pH=6		
	30°C	50°C	70°C	30°C	50°C	70°C	30°C	50°C	70°C
20	83,1	85,0	86,2	82,5	83,6	84,5	79,2	79,5	81,4
40	84,5	86,1	88,37	83,6	85	85,8	81,0	82,0	83,5
60	85,2	86,5	88,3	84,5	85,5	86	82,5	83	84,2

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, kislota bilan ishlov berish jarayoni va mahsulot sifatiga ta'sir qiluvchi asosiy parametr pH, keyin harorat va jarayon davomiyligi hisoblanadi. Natijalar pH ko'rsatkichi kislota bilan ishlov berish jarayoni va olingan mahsulot sifatiga jiddiy ta'sir qilishini ko'rsatadi. Eng yuqori qiymatlarga pH qiymati 2, harorat 70 °C va jarayon davomiyligi 40 minutdan oshganda erishilgan.

Kationit bilan qayta ishlash

Keying tajribalarda shu sharoitda olingan glitserinni ion almashinish usuli bilan kationit yordamida tozalash jarayonlari olib borildi. Buning uchun hajmi 300 ml bo'lgan shisha trubka ichiga KU-2-8 markali kationitdan solindi. Kationitlar shisha idishda 60% metanol (25%) bilan bo'ktirildi. Shuningdek, ortiqcha namlikni yo'qotish uchun kolonna ichiga silikat sharikchalari qo'shildi. Kislota bilan ishlov berilgan glitserin kationit qatlami orqali o'tkazildi va glitserinni sirkulyatsiyalash uchun nasosdan foydalanilgan. Jarayon 25 °C haroratda olib borildi. Gliserinni oqim tezligi 20-60 ml/min va kationit miqdori 20-60 g etib olindi. Olingan natijalar 2-jadvalda berilgan.

Kislota bilan ishlov berilgan glitserinni kationit bilan ishlov berishda jarayon parametrlarining glitserin konsentratsiyasining o'zgarishiga ta'siri

Kationit miqdori, g	Jarayonga kirayotgan gliserinni oqim tezligi (ml/min) va chiqayotgan glitserining konsentratsiyasi(%)		
	25	50	75
20	89,25	88,13	87,04
40	98,02	93,65	91,84
60	98,36	94,89	92,47

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, oldindan fosfor kislota bilan ishlov berilgan glitserinni ion almashinish usulida tozalash jarayoni va mahsulot sifatiga ta'sir qiluvchi asosiy parametr kationit miqdori va glitserinning oqim tezligi hisoblanadi. Tajriba natijalaridan ko'rinadiki, olinadigan gliserinning tozalik darajasi glitserinni oqim tezligiga teskari va kationit miqdoriga to'g'ri proporsional bo'lishi aniqlandi. Kationit miqdori 20 g dan 60 g gacha ortganda olinadigan glitserinning tozalik darajasi 89 % dan 98% gacha ortgan. Biroq bu ortish qiymati glitserinni oqim tezligiga qarab turlicha bo'ldi. Glitserinni oqim tezligi 25 ml/min dan 75 ml/min gacha ortganda (kationit miqdori 20 g) olinadigan glitserinning tozalik darajasi 89% dan 87% gacha kamaygan. Umumiy xulosa qilib aytganda, fosfor kislota bilan ishlov berilgan glitserinni ion almashinish usulida tozalash jarayonida kationitning optimal miqdori 40 g va glitserinni oqim tezligi 25 ml/min ni tashkil etdi.

Olib borilgan tajribalarning samaradorligini baholash uchun datlabki xom glitserin, kislota bilan ishlov berilgan va kationit bilan tozalangan glitserinlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi va o'zaro taqqoslandi(3-jadval).

Xom glitserin, kislota bilan ishlov berilgan va kationit bilan tozalangan glitserinlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar nomi	Distillangan glitserin (nazorat)	Dastlabki texnik glitserin	Kislota bilan ishlov berilgan	Kationit bilan ishlov berilgan
Glitserin massa ulushi, %	98,4	78,5	88,3	98,1
Namlik va uchuvchan moddalar massa ulushi, %	1,1	2,1	2,4	1,7
Kul miqdori, %	0,2	8,9	4,1	0,1
Rang, mg J ₂ /cm ³	Rangsiz	Jigarrang	Sariq tusli	Rangsiz
Tiniqligi	Xira	Xira	Xira	Tiniq
Uchmaydigan organik qoldiq miqdori, %	0,3	10,5	5,2	0,1

3-jadvaldan ko'rinadiki, texnik glitserin tarkibida 78,5 % miqdorda glitserin mavjud, ammo kul miqdori, namlik va uchuvchan moddalar masa ulushi hamda uchmaydigan organik qoldiq miqdori yuqori. Ushbu glitserin GOST 6823 bo'yicha 3-nav 2-marka glitseringa mos

keladi. Fosfor kislotali bilan ishlov berilgandan keyin glitserin miqdori 78,5 % dan 88,3 % gacha va namlik va uchuvchan moddalar massa ulushi 2,1% dan 2,4 gacha ortib, kul miqdori 8,9 % dan 4,1% gacha va uchmaydigan organik qoldiq miqdori 10,5 % dan 5,2 % gacha kamaygan. Kationit bilan tozalangandan keyin glitserinning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari yanada yaxshilangan. Jumladan, glitserin miqdori 98,1 % gacha ortib, namlik va uchuvchan moddalar massa ulushi 1,7% gacha, kul miqdori va uchmaydigan organik qoldiq miqdori 0,1% gacha kamaygan.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, tozalangan glitserin ko'rsatkichlari bo'yicha nazorat glitseriniga mos keladi. Xattoki, rangi va tiniqligi bo'yicha distillangan glitserindan ham yaxshi ko'rsatkichlarni qayd etganini ko'rish mumkin.

References

1. Rowell, W.I. (1987). *FatSplitting and Glycerine Recovery*. Champaign, IL: AOCS.
2. Woollatt, E. (1985). *The Manufacture of Soaps, Other Detergents and Glycerine*. Chichester, United Kingdom: Elliss Horwood Ltd.
3. Radhakrishnan, K.P. (1990). In: *Soap Technology for the 1990's—Glycerine Processing from Spent Lye and Sweet Water* (ed. L. Spitz), 128. Champaign, IL: AOCS.
4. Kadirov Yu., Ruzibayev A. Yog'larni qayta ishlash texnologiyasi. -T.: "Fan vaTexnologiya". 2014. -320 b.
5. Hajek M. and Skopal F., Purification of the glycerol phase after transesterification of vegetable oils. 44 th International Petroleum Conference, Bratislava, Slovak Republic, September 21-22, 2009.
6. Chozhavendhan S, Karthiga Devi G, Bharathiraja B, Praveen Kumar R, Elavazhagan S. Assessment of crude glycerol utilization for sustainable development of biorefineries. Elsevier Inc.; 2019.
7. Pott RWM, Howe CJ, Dennis JS. The purification of crude glycerol derived from biodiesel manufacture and its use as a substrate by *Rhodopseudomonas palustris* to produce hydrogen. *Bioresour Technol* 2014;152:464–70.
8. Amin INHM, Mohammad AW, Markom M, Peng LC, Hilal N. Analysis of deposition mechanism during ultrafiltration of glycerin-rich solutions. *Desalination* 2010;261:313–20.
9. Hajek M, Skopal F. Treatment of glycerol phase formed by biodiesel production. *Bioresource Technology* 2010;101:3242–5.
10. Ooi TL, Yong KC, Hazimah AH, Dzulkefty K, Wan-Yunus WMZ. . Crude glycerin recovery from glycerol residue waste from a palm kernel oil methyl ester plant. *Journal of Oil Palm Research* 2001;13:16–22.
11. Manosak R, Limpattayanate HS. Sequential-refining of crude glycerol derived from waste used-oil methyl ester plant via a combined process of chemical and adsorption. *Fuel Processing Technology* 2001;92:92–9.
12. César A.G. Quispe, Christian J.R. Coronado and João A. Carvalho. Glycerol: Production, consumption, prices, characterization and new trends in combustion. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2013, vol. 27, issue C, 475-493
13. Ачилова С. С., Рузибаев А. Т., Абдурахимов С. А., Ходжаев С. Ф. Рафинация пищевых саломасов полученных из темного и светлого растительных масел водным раствором силиката натрия // *Universum: Технические науки*: 2020. №3(72). с. 21-25.
14. Ruzibayev A. T., Kadirov Y. K., Rahimov D. P. Intensification of the hydrogenation process of vegetable oils with effective methods of detoxication of catalyst // *Europaische Fachhochschule*. – 2015. – №. 5. – С. 58-61.
15. Рузибаев А. Т., Кадиров Ю. К. Интенсификация процесса гидрогенизации растительных масел // *Химия и химическая технология*. – 2015. – №. 4. – С. 74-78.
16. Рузибаев А. Т. и др. Нетрадиционный подход к деметаллизации саломаса для маргаринового производства // *Universum: технические науки*. – 2021. – №. 5-3 (86). – С. 83-86.
17. Ахмедова Ш.И., Абдурахимов А.А., Рузибаев А.Т., Ачилова С.С. Повышение эффективности процесса отбеливание глицерина // *Universum: технические науки*. 2022. №10-4 (103).
18. Stamatelatos K. *Advanced oil crop biorefineries*. Cambridge: RSC Publishing; 2011.

ANALYSIS OF SUBSTITUTE ADDITIVES INCLUDED IN CHOCOLATE

Saidnazarova Irodakxon Saidnazar qizi¹, Mardonov Ne`matilla Rasulovich²,
Faizieva Nargiza Sabirzhanovna³

Tashkent Chemical-Technological Institute^{1,2,3},
[e-mail: Saiira_2012@mail.ru](mailto:Saiira_2012@mail.ru)¹

Abstract. *Currently, there are possibilities for falsification of chocolate mass making, associated on the one hand with the replacement of raw materials, and on the other hand with a violation of technological processes in production. Therefore, it is necessary to improve the quality control system of incoming raw materials and the production technology.*

Keywords: *fermentation, heat treatment, conching process, technological processing.*

Introduction. The confectionery industry is one of the developing branches of the food industry. This article presents materials on the study of the technological stages of chocolate production at the enterprises; it characterizes each stage of the main technological processes, fermentation, heat treatment and the conching process of chocolate mass. The article presents data on the chemical composition of chocolate and the requirements for the quality and shelf life of chocolate masses. Great importance in the article is given to the introduction of more advanced methods of chocolate mass making, which directly affects the quality of manufactured products and makes it possible to produce new types of chocolate products with higher taste qualities and longer shelf life.

Chocolate, the brightest representative of the range of confectionery products, has long been considered a product of everyday consumption. At present, the expansion of the range of chocolate and chocolate products is relevant, because products containing natural additives (candied fruits, nuts, grains of cereals, spices, etc.) are becoming increasingly popular. In addition, in order to reduce the cost of products, manufacturers often replace cocoa butter with an equivalent or improver, which leads to a decrease in the product taste. Technological solutions must be such as to ensure the required quality of chocolate. It is known that the more cocoa products in chocolate, the longer it is stored. Due to the fact that studies on the effect of the content of cocoa products on the safety of chocolate during storage have not been conducted, it is advisable to determine the predicted shelf life. It is especially important to develop, refine and preserve the aroma inherent in cocoa beans which gives chocolate the properties that are incomparable with any other food product. The chemical composition of grated cocoa and cocoa shells is given in Table 1 [1]. To predict the shelf life of food products, various types of mathematical processing are used, however, there are no mathematical models that allow predicting the shelf life of chocolate with a sufficient degree of accuracy. Therefore, the development of models using modern approaches to assessing the quality of chocolate is relevant. To ensure the quality of chocolate, it is necessary to control indices and identifications in accordance with the requirements [2].

Table 1.
The chemical composition of grated cocoa and cocoa shells

Composition components	Composition, %	
	Grated cocoa	Cocoa shells
Water	2,6	5-8
Fats	54,0	1,4-3,4
Proteins	11,5	13,3-16
Cellulose	9,0	20,4-28
Starch	7,5	3,3-5,1
Polysaccharides	6,0	2,0
Tannins (per dry fat-free substance)	6,0	0,85-1,7
Dyes	5,0	0,5-0,76
Mineral substances and salts	2,0	12,8-17,4
Organic acids and flavors	1,0	0,4
Saccharides and caffeine	0,2	0,15-0,2
Calories	565 kcal	567 kcal

Table 2.

Recipe for control chocolate sample

Ingredient name	Content, kg/1000kg
Granulated sugar	536,74
Cocoa butter	180,62
Cocoa mass	279,59
Soy lecithin	3,98
Vanilla flavor	0,3

The recipe mixture is prepared in universal or other kneading machines with steam and water heating. High-speed five-roller mills are used for grinding chocolate mass. The change in viscosity can be explained by different binding energies of particles in coagulation contacts, which depends on the nature of the substance of the dispersed phase and the dispersion medium, and the energy conditions of coagulation. The strength of cohesion of contacts is significantly influenced by the liquid film, its thickness and polarity.

The process of formation of chocolate masses is determined by the kinetics of the interaction of particles of the dispersed phase through the interlayers of the dispersion medium, i.e., it is determined by surface phenomena at the interface. The magnitude of these interactions, i.e. the number and strength of bonds that arise between solid particles per unit volume of the system determines its structural and mechanical properties, on which, as a result, the technological properties of the dispersed system depend, as well as the quality of the finished product. Effective control of structure formation and regulation of the properties of a dispersed system can be achieved by introducing additives of surfactants, which cause an adsorption decrease in the strength of the structure, facilitating its deformation and destruction. The aroma formation of cocoa beans is significantly influenced by three main stages: fermentation, heat treatment and the process of conching the chocolate masses. Fermentation is the initial stage in the processing of freshly harvested cocoa beans and takes place directly at the harvesting site. During fermentation, complex processes take place, as a result of which cocoa beans acquire their inherent properties. The

fermentation process contributes to the formation of compounds that arise during the further heat treatment of beans and are involved in the formation of the specific flavor of chocolate. It was determined that the completeness of aroma formation depends on the degree of fermentation of cocoa beans.

In the process of technological processing of cocoa beans, an important operation is heat treatment, which results in the appearance of a characteristic aroma, improved taste, color, and the changes in the structural characteristics of cocoa beans. The final, very responsible technological operation is the process of conching the chocolate mass.

Conching is a long-term mixing of the chocolate masses at high temperatures; it is the final processing operation, as a result of which the specific taste and aroma of chocolate are finally formed; it differs significantly from the aroma of non-conched chocolate mass, and from the aroma of heat-treated cocoa beans [3]. The essence of conching is a prolonged mechanical and thermal effect on the chocolate masses in order to achieve the highest organoleptic properties. Visually, this looks like a process of long-term intensive continuous mixing of heated chocolate masses. Modern production technologies provide for double conching: first, dry conching (the mixture consists of grated cocoa and powdered sugar), and then wet conching (cocoa butter is added to the mixture) [4].

Research method

Moisture content was measured using the Karl Fischer titration method [5]. The analysis was performed using a 719 Titrino apparatus (Metrohm, Switzerland) with solvent (Riedel-de-Haen, 34812) and titrant (Riedel-de-Haen, 34801). Chocolate samples were preheated at 55°C for at least one hour. To better interpret the texture results, the moisture content of the dark chocolate samples was measured using a NMR instrument in a certain time intervals (Bruker Inc, Germany).

A free decay induction sequence with a time echo of 3 cm was used for the measurements. Mean values were calculated from 3 repeated measurements and standard errors. To determine the water activity, 10.0 g of each chocolate sample was homogenized and 2.0 g of the homogenized sample was used to determine the water activity (a_w) at 25°C using a water activity measuring device (Novasina, Switzerland) Lab-Master a_w (Standard 1119972). The values for each sample were determined in triplicate 1 day after preparation.

Theoretical viscosity values can be obtained using the Casson and Windhab models. Viscosity according to the Casson model and infinite viscosity are comparable, because the same basic parameters involved in these models are used in the calculations. As is known from the literature sources, Casson plastic viscosity can be used as the infinite shear viscosity of a dispersed system, considering the limiting viscosity at an infinite shear rate. From the Ostwald-Weil model, it can be seen that the viscosity values are given indirectly, for this reason, further processing is necessary to obtain the calculated viscosity value. Applying the Ostwald-Weil effective viscosity model, the following equation was derived

$$\eta = \frac{\tau}{\gamma} \quad (1)$$

So, substituting equation $\tau = K\gamma^n$ into equation (1), we can obtain the following equation

$$\eta = \frac{K\gamma^n}{\gamma} = K \cdot \gamma^{n-1} \quad (2)$$

where, τ - is the ultimate shear stress, Pa;

η - is the viscosity;

K - is the consistency index, Pa;

γ - is the shear rate, s^{-1} ;

n - is the dimensionless fluidity index.

Thixotropic values were obtained from the rheological curves of the chocolate samples. During conditioning, a hysteresis loop was formed under a continuous decrease in the effective viscosity and subsequent recovery when the flow is discontinuous. Thixotropy was evaluated according to [6], by the difference between the viscosity measured at 40 s^{-1} slope up (from 2 to 50 s^{-1}) and slope down (from 50 s^{-1} to 2 s^{-1}), multiplied by 402.

Instrumental color determination was performed using a portable colorimeter (Chroma Meter CR-400, Konica Minolta, Japan) that was calibrated using a white reference standard. SCE (Specular Component Excluded) mode values were recorded, and color parameters were expressed in terms of the CIELAB system, obtaining L^* , brightness from 0 (black) to 100 (white); a^* (from green to red) and b^* (from blue to yellow) with values from minus 120 to plus 120. All these values were obtained at 25°C using the CIELAB system. The color parameters in the study were luminance (L^*) and chroma ($c^* = [(a^*)^2 + (b^*)^2]^{1/2}$). All data were expressed as the average of five repetitions conducted on different samples from one batch of each chocolate.

Research results

A feature of such studies is the reduction in the viscosity of chocolate masses, as well as the power intensity of the equipment. Conditions for conching chocolate masses are:

- 1 - compliance with the temperature regime (from 50 to 90°C);
- 2 - compliance with the duration of processing (from 24 hours to 72 or more);
- 3 - permanent contact of the surface of the chocolate masses with air.

The results of the procedure for conching chocolate masses are:

- excess moisture evaporates from the chocolate mass and viscosity decreases;
- the remains of volatile, tannic substances disappear;
- solid particles of cocoa are rounded, the consistence of chocolate becomes more uniform;
- taste and aroma improve [5].

Table 3

The results of the analysis of the chocolate mass color

Sample	L^*	a^*	b^*	ΔE
KS	$24,50 \pm 0,90$	$5,15 \pm 0,20$	$4,05 \pm 0,16$	**
KS _T	$24,20 \pm 0,50$	$3,63 \pm 0,37$	$3,33 \pm 0,13$	$24,43 \pm 0,25$
KS _K	$24,37 \pm 0,72$	$3,88 \pm 0,33$	$3,53 \pm 0,08$	$24,15 \pm 0,14$
KSS _K	$24,43 \pm 0,67$	$4,25 \pm 0,35$	$4,06 \pm 0,18$	$23,46 \pm 0,10$
KSS _T	$24,65 \pm 0,45$	$3,53 \pm 0,77$	$3,15 \pm 0,09$	$24,44 \pm 0,14$

For each sample of chocolate masses from grated cocoa, a dispersion and multiple comparative analysis was conducted. Taking into account the influence of the sweetener, significant differences in the average values were established by the method of two-way analysis of variance. The results of the analysis of variance showed that the effect of the sweetener on the color of the chocolate masses was not significant. From the data shown in Table 2, it is seen that the samples of dark chocolate masses have an average L^* value of 24.6. In multiple comparative tests, it was found that all samples were the same in terms of L^* values. According to a study presented in [7], dark chocolate samples should have significantly different L^* values. This can

probably be explained by the fact that the addition of sweeteners leads to an acceleration of caramelization and the Maillard reaction, which affect the color of the chocolate masses. The overall color difference ΔE was calculated using the color values of the various samples of chocolate masses in relation to the corresponding control samples (containing sucrose) taken as a reference. As seen from Table 2, for the dark chocolate masses, the presence of sweeteners did not have a significant effect, except for the sample of the chocolate masses containing sucrose and stevioside. Partial replacement of sucrose with stevioside slightly reduced the color difference. Thus, the studies performed showed that the dark chocolate masses prepared with stevioside showed a preference in the sensory analysis test, showing similar statistical results compared to the control sample with sucrose, and this result was also confirmed by textural and rheological measurements. This allows us to conclude that stevioside can be recommended as a sweetener in the production of chocolate masses with reduced sugar content.

The higher plastic viscosity with isomalt does not appear to be related to its particle size distribution parameters. The particle sizes of isomalt are larger than the sizes of other sweeteners and thus a lower viscosity value for the chocolate masses would be expected based on this. Differences in the particle size of sweeteners within each fraction range make it difficult to interpret the effect of bulk sweeteners and therefore, it is necessary to better control the particle size in these studies. The moisture content of all chocolate samples was almost the same, ranging between 0.60% and 0.73%, and had no effect on viscosity differences. The higher plastic viscosity caused by isomalt may be related to its physical properties such as specific surface area, degree of crystallinity and hygroscopicity.

Based on the studies of the color properties of chocolate masses, it can be noted that the use of intense and bulk sweeteners and sugar in chocolate samples containing prebiotic compounds leads to the masses with the closest properties to the control sample.

It was proven that of the studied bulk sweeteners (maltitol, isomalt and erythritol), maltitol is the most preferable, because its introduction into the chocolate masses instead of sucrose provides it with optimal structural and mechanical properties: effective and plastic viscosity, yield strength, flow index.

The color and texture of the chocolate stored at 25°C scored lower than the control and test samples stored at 18°C. When chocolate is stored, fat migration occurs, resulting in fat bloom, which negatively affects the integrity of the product and its appearance. A typical deterioration often encountered with fat migration is the softening and blooming of the top layer of the chocolate, as well as an unacceptable change in the structure of the chocolate in the center due to the migration of the fat phase from the central layers. All this reduces the consumer attractiveness of the product.

Table 4

Characteristics of chocolate made from grated cocoa, stored for 180 days at 18°C and 25°C

Name of the index, point	Index value			
	Control		Test	
	18°C	25°C	18°C	25°C
Color	5,65	3,35	5,16	3,54
Texture	5,84	4,12	5,93	4,50
Taste	5,13	5,23	5,59	5,63
Overall impression	5,15	3,65	5,65	4,12

Conclusion

The study of literature sources on the formation of chocolate aroma showed that aroma is a complex mixture of volatile flavor components (more than 300 compounds) that change during the technological processing of cocoa beans. Under the influence of mechanical and thermal effects, a number of physicochemical and structural-mechanical changes occur in the chocolate masses, which causes a significant improvement in the quality of chocolate, increasing its taste and aromatic qualities. The final formation of the chocolate flavor occurs during the conching process.

References

1. Sarafanova L.A. The use of food additives in the confectionery industry. - St. Petersburg: Profession, 2005. - 304.
2. Krichman E.S. The role of food additives in increasing the shelf life of fat-and-oil products // Fat-and-oil industry. - 2007. No. 3. -P. 42-43:
3. Leistner J.I. Significance of barrier technology to preserve the quality of food products. Meat industry. 2000. - No. 2. - P. 23-25.
4. Skuratovskaya O.D. Quality control of products by physical and chemical methods. V.2. Flour confectionery. 2nd ed. Revised and added – M.: DeLiprint, 2003.-128 p.
5. Nuttall, C. 1994. Chocolate marketing and other aspects of the confectionery industry worldwide. In Industrial Chocolate Manufacture and Use (S.T. Beckett, ed.) pp. 362–385, Blackie Academic and Professional, London, UK
6. Trinidad TP, Mallillin AC, Sagum RS, Encabo RR (2010) Glycemic index of commonly consumed carbohydrate foods in the Philippines. J Funct Foods 2:271– 27411
7. Influence of phospholipid products on the rheological properties of chocolate masses. Khanahu Z.R., Biboletova A.B., Verbitskaya E.A.//News of Universities. Food Technology.- 2006.-No. 2-3.-P. 14-15.

**JAVDAR HAMDA BUG'DOY DONLARINING KIMYOVIY TARKIBI,
ULARNING UN-YORMA VA OMIKTA YEM ISHLAB
CHIQRISHDAGI AHAMIYATI.**

**Bekbauliev Chingiz¹, Baltabayev Ulug'bek Norbayevich², Sanayev Ermat Shermatovich³,
Jonimqulov Mirtemir⁴**

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universitet¹,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti^{2,3,4}

Анотация: барча дон экинлари таркибида оқсил, крахмал, ёғ ва бошқа кимёвий моддалар булиб, улар озиклик кимматини оширишида муҳим рол ўйнайди. Дон мураккаб кимёвий таркибга эга. У инсон организми эҳтиёжлари учун зарур бир қанча моддалардан ташкил топган. Дон ва мой донлар таркибига кирувчи моддалар икки катта гуруҳга бўлинади: органик ва ноорганик. Органик моддалар гуруҳига оқсил, нуклеин кислоталар, углеводлар, липидлар, ферментлар, витаминлар, пигментлар ва бошқа моддалар киради. Ноорганик моддаларга минерал моддалар ва сув киради.

Калит сўзлар: дон экинлари, буғдой, жавдор, органик моддалар, кимёвий таркиби, омикта ем, ферментлар, витаминлар, оқсил, нуклеин кислоталар, унбоплик хоссалари.

Аннотация: все крупы содержат белок, крахмал, жир и другие химические вещества, играющие важную роль в повышении пищевой ценности. Зерно имеет сложный химический состав. В его состав входит ряд веществ, необходимых для нужд человеческого организма. Зерновые и масличные культуры делятся на две большие группы: органические и неорганические. В группу органических веществ входят белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды, ферменты, витамины, пигменты и другие вещества. К неорганическим веществам относятся минералы и вода.

Ключевые слова: крупы, пшеница, рожь, органические вещества, химический состав, комбикорма, ферменты, витамины, белок, нуклеиновые кислоты, свойства муки.

Abstract: all cereals contain protein, starch, fat and other chemicals that play an important role in increasing nutritional value. The grain has a complex chemical composition. It contains a number of substances necessary for the needs of the human body. Grains and oilseeds are divided into two large groups: organic and inorganic. The group of organic substances includes proteins, nucleic acids, carbohydrates, lipids, enzymes, vitamins, pigments and other substances. Inorganic substances include minerals and water.

Key words: cereals, wheat, rye, organic substances, chemical composition, feed, enzymes, vitamins, protein, nucleic acids, flour properties.

Кириш

Жавдар донаси ташқи кўриниши ва тузилиши жиҳатидан буғдой дониға ўхшайди; у овал чўзилган шаклга ега, қорин бўшлиғида чуқур ўтиб, дон ичига чуқур кириб боради, ембрион доннинг бир учида (орқа томонида) жойлашган ва ўсиш (соқол) кўринади. Доннинг ички тузилиши буғдойникига деярли бир хил - жавдар донининг ташқи томони мева қобиғи билан қопланган бўлиб, унинг остида уруғ пўстлоғи ва алейрон қатламининг бир қатор хужайралари ётади, доннинг ички қисмини егаллайди. унли ядро билан - эндосперм, доннинг енг катта ва енг қимматли қисми. Ембрион, юқорида айтиб ўтилганидек, доннинг тағида жойлашган. Шу билан бирга, жавдар донининг тузилиши ҳам

буғдой донининг тузилишидан сезиларли фаркга ега. Жавдар донаси янада чўзилган шаклга ега. Буғдойда узунликнинг енига ёки қалинлигининг нисбати тахминан 2: 1, жавдарда еса 3,5: 1 гача. Шундай қилиб, жавдар доналарининг сирти (тенг оғирликдаги) буғдой доналарига қараганда 1,6 баравар катта. Шу сабабли, жавдар донининг қисмлари вазнининг нисбати буғдой донига қараганда фарқ қилади. Жавдарда буғдойдан тахминан 1,3-1,5 баравар кўп қобиқ мавжуд. Е. Казаков маълумотларига кўра. Жавдар донаси ҳам буғдойдан ранги билан фарқ қилади; кўпинча жавдар донаси кулранг-яшил рангга ега (жавдар донида хлорофилл пигменти мавжудлиги сабабли), камроқ сарик, жигарранг. Жавдарнинг эндосперми кўпинча унли, аммо ярим шишасимон шишасимон бўлиши мумкин. Амалда жавдарнинг шишасимонлиги одатда аниқланмайди.

Жавдарнинг кимёвий таркиби қуйидаги хусусиятлари билан ажралиб туради: оксил (азотли) моддаларнинг миқдори буғдойникига қараганда бир оз паст - ўртача 13,5 % ни ташкил қилади. Жавдар таркибида оксиллар - глиадин, глутенин, глобулин, албумин, енг муҳими глиадин (проламин). Бундан ташқари, жавдари оксил моддалари уларнинг катта қисми (оксилнинг умумий миқдорининг 30% ҳақида) сувда ерийди. "Бу жавдари , хидрофилик коллоидлар бўлса-да, лекин дон ёки ундан ювилиши мумкин бўлган боғланган клейковина ҳосил қилмайди. П. Н. Шибаев ва М. М. Самсонов, ўзгартирилган усул билан жавдар донидан клейковина ажратиш бўйича тажрибалар фақат 2-3% заиф, эластик бўлмаган клейковина олди.

Жавдар углевод комплексининг ўзига хос хусусияти сезиларли миқдорда ерувчан полисахаридларнинг (левулезанлар ва бошқалар) мавжудлигидир. Шу сабабли, жавдардаги сувда ерувчан моддаларнинг умумий миқдори буғдойдаги миқдоридан икки баравар кўп (буғдойда 5-7%, жавдарда 12-15%).

Жавдарда минераллар, толалар, ёғлар миқдори буғдой билан деярли бир хил. Буғдой ва жавдар экинлари таркибидаги асосий кимёвий моддалар (фоиз, қуруқ, масса ҳисобида) %

Дон экин турлари	Оксил	Крахмал	Клетчатка	Липидлар	Кулдорлиги
Буғдой	10,2-18,6	60,0-72,0	2,0-3,0	2,0-2,5	1,5-2,2
Жавдар	8,0-16,0	65,0-70,0	1,8-2,7	1,8-2,2	1,7-2,2

Оксил инсон ва ҳайвон аъзоларининг ҳаётий жараёнларида муҳим рол ўйнайди. Дон инсон организмни оксил билан таъминлаб турувчи асосий маҳсулотлардан бири ҳисобланади. Оксил тўла қимматли алмаштириб булмайдиган (ўрни копланмайдиган) аминокислоталардан иборатдир. Барча алмаштириб бўлмайдиган аминокислоталарни сақловчи оксиллар биологик алмаштириб бўлмайдиган оксиллар деб аталади, колганлари эса тўла қимматга эга бўлмаганлар гуруҳига киради. Инсон ва ҳайвон организмда алмаштириб булмайдиган аминокислоталар синтезланмасдан, улар озикалар таркибида учрайди ва тайёр холда қабул қилинади. Донлардаги биологик тўла қимматга эга бўлмаган оксиллар етарли миқдорда алмаштириб булмайдиган аминокислоталар лизин ва треонинга эга эмас. Оксиллар инсон аъзоларида парчаланиб, ўзидан эркин равишда 5,7 ккал/г (23,94-10³ Ж) миқдорида қувват ажратади.

Углеводлар. Дон таркибида углеводлар бошка моддаларга нисбатан кўп бўлиб, унинг миқдори 60 фоизни ташкил қилади. Улар дон ва дон маҳсулотларини сақлашда, ундан нон маҳсулотлари тайёрлашда бижғиш жараёнларида асосий қувват манбаи сифатида катта

аҳдмиятга эга. Углеводларнинг кувват киймати 4,1 ккал/г ($17,24 \cdot 10^3$ Ж) ни ташкил қилади. Дон таркибида турли углеводлар булиб, улар оддий шакарлар ёки моносахаридлар (пентозалар, гексозалар) ва дисахаридлар (сахароза ёки камиш шакари: (малтоза ёки солод шакари); крахмал; клетчатка ёки целлюлоза; гемицеллюлозалар: слизлардан ташкил топган.

Углеводлар таркиби

Моносахаридлар (оддий шакарлар)		Полисахаридлар (мураккаб углеводлар)	
Пентозалар	Гексозалар	1-тартибли полисахаридлар (мураккаб шакарлар олигосахаридлар)	2-тартибли полисахаридлар (полиозалар)
$C_5H_{10}O_5$	$C_6H_{12}O_6$		
Арабиноза	Глюкоза	Дисахаридлер	Крахмал
Ксилоза Рибоза	(декстроза, узум шакари), фруктоза (леволоза, мева шакари)	$C_{12}H_{22}O_{11}$, сахароза, малтоза, Трисахаридлар $C_{18}H_{32}O_{16}$, Рафиноза	Пентозалар, гликоген, клетчатка, Гемицеллюлозалар, слизалар, левулезанлар

Ғалла ўсимликларининг шакли, ўлчами ва уруғларининг кимёвий таркиби турли-туманлигига қарамай, ҳар хил кўриниш ва турдаги буғдой уруғларининг тузилиши ва функциясидаги қатор умумий хусусиятларни кўрсатиш ҳамда уларнинг энг муҳим ўзига хос жиҳатларини аниқлаш қийин эмас. Бошоқли ўсимликлар мевасининг типик мисоли буғдой дони ҳисобланади.

Бу ғалла дони бир неча анатомик қисмлардан; қобиқ, эндосперм ва муртақдан иборат булиб, улар турли физиологик функцияларга (вазифаларга) эгаллиги билан тавсифланади ва шу билан боғлиқ ҳолда уларнинг тузилиши ва кимёвий таркиби ҳар хил бўлади. Қобиқ ғалла донини зарарли ташқи таъсирлар, айниқса муртақ учун хавфли булган механик шикастланиш ва захарли моддалар тушишидан химоя қилади. Қобиқ; турли хил органик ва ноорганик моддаларни ўтказмаслиги туфайли, ўсимликлар касалликларини келтириб чиқарувчи замбуруғлар спораларини йуқотиш учун донга захарли химикатлар билан ишлов бериш мумкин. Қобиқ дон ичига унинг ўсиб-ўниши учун зарур бўлган сув ва кислородни ўтказди. Қобиқ орқали микроорганизмлар учун дон ичига йўл очади. Бу эса донни сақлашда унинг чидамлилигини пасайтиради.

Мева қобиғи деб аталадиган энг устки қобиқ уч қават хужайрадан иборат: буйлама, кундаланг ва найсимон.

Буйлама қават доннинг асосий ўқи буйлаб борувчи бир неча қатор хужайраларни ўз ичига олади. Бу қават оч сомонранг-сарик тусга эга бўлади. Буйлама қатлам хужайралар доннинг тепа қисмида ичи бўш ўсиқлар - соқолча ҳосил қилади. Қаттиқ буғдойда соқолча жуда заиф бўлади.

Кундаланг хужайралар қавати доннинг асосий ўқиға перпендикуляр жойлашган. Бу қатлам тўқроқ сарик ранг тусли булади. Мева қобиғининг буйлама ва кундаланг қаватлари бўш бириккан бўлиб, баъзан улар орасида узилишлар мавжуд бўлади ёки уларнинг бири иккинчисидан тўлиқ ажралиб кетади.

Найсимон қатлам алоҳида ёки бир-бири билан ўзаро бириккан найчалардан иборат. Муртақ яқинида бу қатлам туташган бўлиб, доннинг бошқа қисмларида унинг алоҳида

хужайраларигина учрайди. Навбатдаги мева ортидаги уруғ қобиғи ҳам уч қатламдан иборат - иккинчи, аниқ бўёққа эга бўлган пигмент қатлам билан мустақкам бирлашиб кетган тиник сув утказмайдиган қатлам ва ғоят тиниқ бўртиб чикқан қатлам. Доннинг асосий массаси муртак халтачасидаги уруғланган ядродан ривожланган эндосперм ёки унли ядродан иборат. Эндосперм қалин деворли йирик хужайралардан ҳосил бўлган, крахмал дончалари билан тўлик ташқи алейрон қатламдан иборат. Бу қатламда муртакнинг ривожланиши учун зарур булган озик моддалар сақланади.

Муртак - бўлажак ўсимликнинг муртаги бўлиб, кислород етарли бўлганда, тупрокнинг маълум температураси ва намлигида эндоспермда тўпланган захирадан фойдаланиб ўса бошлайди. Муртак эндоспермга доннинг орқа томонидан туташиб кетади ва у ўсимта, муртак томирчаси ва ясси тўпгулдан иборат. Булардан охириги бошоқли ўсимликлар муртаги учун хос булган ҳосила ҳисобланади ва бир томони билан эндоспермга томон усган, иккинчи ботиқ томони билан эса муртакни қоплаб олган. Тўпгулнинг биологик вазифаси шундан иборатки, у орқали эндоспермдан муртакка озик моддалар келади. Ғалла донининг технологик ва озикавий хусусиятларини баҳолашда унинг анатомик қисмлари - муртак, қобик ва эндоспермнинг миқдорий нисбати муҳим аҳамиятга эга. Асосан инсон организмда хазм булмайдиган моддадан иборат бўлган қобик озикавий қимматга эга эмас. Улар, асосан, иккинчи даражали маҳсулот ҳисобланади. Муртак таркибида жуда кўп қимматбаҳо оқсил моддалар, ёғ ва углеводлар, шунингдек витаминлар мавжуд. Бироқ кўп миқдорда ёғ мавжуд бўлганлиги туфайли у унга тушса, унинг тахир бўлишига сабаб бўлади. Эндосперм дон ўзлаштирадиган озик моддалар манбаи сифатида катта аҳамиятга эга, шунга боғлиқ ҳолда ғалла дони таркибида эндосперм мавжудлиги ва унинг пустлоқ ҳамда муртақдан ажратиш имконияти асосий амалий аҳамиятга эга. Бугдой ва жавдар донлари анатомик қисмларининг ўзаро нисбати, % да

Ғалла дони қисми	Бугдой	Жавдар
Қобик	5,5 - 8,0	6.5-12.2
Шу жумладан, мева қобиғи	3,3 - 6,0	6,3 - 6,6
Уруғ қобиғи	1,1 - 2,0	5.3-5.5
Алейрон қатлам	6,8 - 8,8	8,4-12.0
Эндосперм	77,0-82,0	72.8-78.0
Муртак	1.5-3,0	2.5 - 5.6

Эндосперм дон массасининг тахминан 4/5 қисмини. яъни ғалла донининг асосий массасини ташкил этади. Бу маълумотлар кўпчилик ғалла ўсимликлари - бугдой, жавдар, сули, арпа, шоли учун ҳосилдир. Бироқ доннинг турли анатомик қисмларининг ўзаро нисбати ҳар доим ҳам аниқлаш имконияти бўлмаган кўплаб омилларга боғлиқ ҳолда етарлича кенг чегараларда ўзгариб туради. Масалан, бугдой донидаги мева қобиклари улуши ғалла дони массасининг 3 - 5% гача қисмини ташкил этади. Бунда қаттиқ бугдой таркибидаги қобиклар миқдори юмшоқ донга нисбатан анча юкори. Жавдар дони қобиғининг қалинлиги бугдойникига нисбатан ортиқ. Нормал бугдой ва жавдар дони таркибидаги эндосперм миқдори ҳам маълум чегараларда ўзгариб туради. Масалан, бугдой дони эндосперми дон массасининг 77 - 82% ини ташкил этади. Бироқ эндосперм миқдорининг ўсиши, ўнинг дондаги улуши ўсимликларнинг нави, уларнинг ўсиб етилиш шароитлари ёки бошқа омилларга боғлиқлиги ҳозирча аниқланмаган. Аммо ғалла дони нормал ривожланишининг

бузилиши, аввало, эндосперм микдорига кучли таъсир кўрсатади. Агар етилиш жараёнида эндосперм моддалари синтези тугагунча дон кандайдир ноқулай таъсирларга (совук, курғоқчилик) учраса, у куритилганда пуч, яхши тулишмаган булади ва унинг нисбий микдори кескин пасаяди. Баъзи ҳолатларда етилмаган донлар таркибидаги эндосперм микдори 45 - 50% гача пасаяди, қобик; микдори эса шунга мувофиқ равишда ортади.

Бугдой донининг ун тортишдаги хусусиятлари. Доннинг ун тортишдаги хусусиятлари. Доннинг бевосита ун тортиш хусусиятлари кўрсаткичлари уни майдалаб олинадиган уннинг выход ва сифати, шунингдек ун ишлаб чиқаришга сарфланадиган энергия ҳисобланади. Доннинг ун тортиш хоссаларига эндосперм ва қобик микдори, уларнинг кулдорлиги ва мустаҳкамлиги, эндоспермни қобикдан осон ажралиши қабилар таъсир этади. Ўз навбатида, бу хусусиятлардан баъзилари доннинг шаффофлигига, йириклигига, табиатига боғлиқ.

Эндосперм. Доннинг энг қимматли қисми. Донда эндосперм қанча кўп булса, ундан шунча кўп олиш мумкин. Бирок эндосперм микдори уннинг выход (чиқиши)ни белгиловчи ягона курсаткич эмас. Унинг сифат курсаткичларидан бири ҳисобланадиган кулдорлиги ҳам катта аҳамиятга эга.

Кулдорлик. Дон ёки бошка маҳсулотлар куйганда ҳосил буладиган ва куйган маҳсулотнинг куруқ моддага нисбатан фоизларда ҳисоблаб чиқилган кул микдори. Кул калий оксидлари ва тузлари, фосфор, натрий, кальций, магний ва бошкалардан иборат. Шу билан бирга кул таркибида тегишлича 30 ва 60 % атрофида фосфор мавжуд. Дон анатомик қисмларининг кулдорлиги бир хил эмас: қобик билан алейрон қатламда кул микдори кўп, эндосперм қисмида эса кам.

Кулдорлик дон қисмлари ўзаро нисбатининг билвосита кўрсаткичи сифатида қобикнинг эндоспермдан ажратиш даражасини назорат қилишда ва ун сифатини баҳолашда катта аҳдмиятга эга. Уннинг кулдорлиги қанча юқори бўлса, унда шунча кўп микдорда қобик; мавжуд бўлади.

Бўлиқ (бутун) доннинг кулдорлиги пуч донниқига нисбатан ҳар доим паст бўлади, чунки пуч донда қобикнинг нисбий микдори кўпроқ;. Шундай қилиб, кулдорлик доннинг ун тортиш хусусиятларининг муҳим курсаткичи бўлиб хизмат қилади, чунки у қайта ишлов берилган охириги маҳсулотлар сифатини тавсифлайди. Доннинг кулдорлигидан дон сифатининг нисбий кўрсаткичи сифатида уннинг выходини (чиқишини) ҳисоб-китоб қилишда фойдаланилади. Доннинг кулдорлиги унлар навининг узига ҳослиги ва дон етиштирилган ернинг тупроқ-иклим шароитларига боғлиқ. Кейинги йилларда уннинг кулдорлиги қабилар сифат кўрсаткичи унинг оқлик курсаткичи билан алмаштирилмоқда, бу кўрсаткич маҳсул асбоблар ёрдамида аниқланади. Шу билан бир вақтда кулдорлик янада йирикроқ маҳсулотлар ва дондаги қобик ҳамда эндосперм ўзаро нисбатининг ягона билвосита курсаткичи бўлиб қолмоқда.

Шаффофлик- Бу дон технологик хусусиятларининг энг муҳим кўрсаткичи булиб, донни майдалаш учун тайёрлаш режимини аниқлайди. Шаффоф донларга ёруғлик нуруни кучсиз синдирадиган ва ёритилганда тиниқ кўринадиган донлар киритилади Унли донлар хира бўлади ва ёритилганда тиниқ кўринмайди, киркилганда (кесилганда) оқ рангда бўлади. Қисман шаффоф донлар ҳам учрайди. Доннинг шаффофлиги уни майдалашда электроэнергиянинг солиштирма сарфига ҳам таъсир қилади. Юқори шаффофликдаги бугдой донининг шаффофлиги 60% дан ортиқ, Ўртача шаффофликдаги бугдойники 40-60%, паст шаффофликдаги (унли) бугдойники эса 40% дан кам эмас. Шаффофлик донни

элеваторда аралаштиришда, шунингдек, помол (майдаланадиган) партияларни шакллантиришда хисобга олинади.

Намлик. Бу кўрсаткич нафакат донни сақлашда, балки унга қайта ишлов беришда ҳам катта аҳамиятга эга. Доннинг корхонага келтирилган, сақланадиган ва қайта ишлов беришга юбориладиган намлиги технологик намлик деб аталади.

Жавдар донидан олинадиган ун махсулотларининг новвойлик хусусиятлари
Жаҳонда жавдарни ҳосилининг катта қисми нон пишириш учун ишлатилади, Жаҳон жавдари йетиштиришнинг қарийб 90% Европа мамлакатларида йетиштирилади айниқса, марказий, шимолий ва шарқий Европада йилига 3 миллион тоннадан ортиқ жавдар нон тайёрлаш учун ишлатилади. Шундай қилиб, жавдар нони юқори истеъмол қиладиган аҳолининг озиқланиши учун муҳим рол ўйнайди, гарчи жавдарни истеъмол қилиш бир неча йиллардан бери камайиб кетган бўлса ҳам. Жавдарни истеъмол қилишнинг озуқавий фойдалари ижобийдир ошқозонга таъсир қиладди ва юрак хасталиклари хавфини камайтиради, гиперхолестеролемиа, семизлик ва инсулинга боғлиқ бўлмаган диабет ва еҳтимол жавдар ҳам баъзи касалликларга қарши ҳимоя таъсирига эга. гормонга боғлиқ саратон турлари ЖССТ еълон қилди бу касалликлар Европа минтақасида енг катта соғлиқ муаммоларини келтириб чиқарадиган касалликлар қаторига киради.

Шуни таъкидлаш керакки, жавдар қумли ёки торфли тупроқларда самарали ўсадиган кимматбаҳо екиндр. Бундан ташқари, бу дон иқлимга чидамли хусусиятларга эга ва шунинг учун паст ҳароратли ва баланд тоғли зоналарда етиштирилиши мумкин. Жавдар донларининг асосий таркибий қисмлари крахмал, озиқ-овқат толаси, оқсил ва кул. Жавдар крахмал донларининг шакли ва ўлчами буғдой крахмалли гранулаларига ўхшайди. Жавдар донидаги доминант оқсиллар албуминлар ва проламинлар (мос равишда 34% ва 19%), кейин глобулинлар (11%) ва глутенинлар (9%). Жавдарнинг кимёвий таркиби асосан ирсий омиллар, тупроқ сифати, иқлим ва етиштириш шароитлари билан белгиланади.

Жавдар асосан оқ ун ёки рулонли тегирмонлар ёрдамида бутун дон унига қайта ишланади. Ҳансен ва бошқалар жавдарнинг 19 навининг хоссаларини ўргандилар. Муаллифлар донни майдалаш усуллари ва унинг пишириш хусусиятларидаги фарқлар генотипга емас, балки ҳосил йилига боғлиқлигини аниқладилар. Жавдар унида нисбатан камроқ крахмал ва оқсил мавжуд, аммо буғдой унига қараганда кўпроқ толалар мавжуд. Жавдар оқсиллари лизинга бой, аммо буғдой оқсиллари каби узлуксиз клейковина тармоғини ҳосил қила олмайди. Бундан ташқари, бутун донли жавдар унининг юқори хун толаси миқдори туфайли соғлиқ учун бир нечта фойдали таъсирга эга еканлиги аниқланди. ва жавдар донларида фенолик кислоталар (ПА), лигнанлар, бензоксаиноидлар ва фруктанлар каби кўплаб биологик фаол бирикмалар. Жавдар, шунингдек, арабиноксиланлар (АХ), б-глюканлар ва чидамли крахмалнинг бой манбаидир. Бундан ташқари, бутун бошқали жавдар ва буғдой уни бошқа донли екинларга нисбатан алкилрезорсинлар ва Fe, Mn, Zn ва Cu каби минералларга бой. Хусусан, алкилрезорсиноллар буғдой ва жавдар донларида топилган асосий фенолик бирикмалардир ва турли дон махсулотларидаги бутун дон таркибини баҳолаш учун биомаркерлар сифатида ишлатилади.

Жавдар уни асосан хамиртурушли нон тайёрлаш учун ингредиент сифатида ишлатилади. Бироқ, жавдар нони хамиртуруш ёрдамида бир фазали усулда ҳам тайёрланиши мумкин. Бир хил миқдордаги мавжуд углеводларга эга бўлган буғдой нони билан солиштирганда, жавдар нони инсулин ишлаб чиқаришга бўлган еҳтиёжни

камайтиришда самаралироқ ва шу билан инсон глюкоза даражасига ижобий таъсир кўрсатади . Бундан ташқари, жавдар нони буғдой нони билан солиштирганда юкори антиоксидант фаолликни намоиш этади . Кепекли жавдар нони квас тайёрлаш учун ишлатилиши мумкин, В1 (тиамин), РР (ниацин), В2 (рибофлавин) ва В6 (пиридоксин) каби витаминларнинг бой манбаи. Ушбу маҳсулот фоллий кислотасининг бой манбаи бўлиб, метаболизмга ижобий таъсир кўрсатади ва шунинг учун кўплаб овқат ҳазм қилиш касалликларини даволаш учун ишлатилади . Жавдар донлари қаҳва ишлаб чиқаришда кофе донларининг ўрнини босувчи сифатида ҳам ишлатилиши мумкин. Бироқ, маълумки, бу хом ашё юкори ҳароратларда қайта ишланганидан кейин кўп миқдорда акриламидни ўз ичига олади. Питш ва бошқалар жавдар ловияларини қовуриш йўли билан тайёрланган қаҳвани узок муддатли сақлаш (хона ҳароратида камида 6 ой) якуний маҳсулотдаги акриламид миқдорини камайтиришини аниқлади. Бундан ташқари, жавдар нони инсулин алмашинувига ижобий таъсир кўрсатади ва буғдой нонига нисбатан инсулинга бўлган еҳтиёжни камайтиради. Бу таъсир, айниқса, тўлиқ донли жавдар нонини истеъмол қилгандан сўнг ва кейинги овқат пайтида дарҳол кузатилади . Жавдар донларидан дон, газаклар , печене , тиниқ нон ва ҳайвонлар учун озуқа каби бошқа озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш учун ҳам фойдаланиш мумкин. Жавдар донларини қайта ишлаш орқали тайёрланган озиқ-овқат маҳсулотлари инсон саломатлигига жуда кўп ижобий таъсир кўрсатади. Жавдар овқатларини истеъмол қилиш қониқиш даражасини яхшилайти, шунингдек, қон липидларини назорат қилиш ва яллиғланишда рол ўйнайти. Бундан ташқари, сўнгги йилларда жавдардан янги озиқ-овқат ва ноозиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқариш бўйича кўплаб инновацион ёндашувлар ўрганилди. Батафсилроқ маълумот олиш учун дунё бўйлаб бир нечта тадқиқотлар олиб борилмоқда

Жавдар дони буғдой донидан бир қанча хусусиятлари билан фарқланади. Жавдар донида оксил моддаси 10-15% кам. Жавдар донида сув ва туз эритмасида эрийдиган фракциялар улуши катта қисмини ташкил этади ва у 50-52% гача пишиш қобилятига эга. Жавдар унининг 80-85% ини углеводлар ташкил қилади, улар асосан крахмал, қанд, слизлар (шиллик модда), пентозан ва клетчаткалардан иборат. Жавдар крахмали ҳарорат 52-55 °С га етганда клейстершала бошлайти, буғдой крахмали эса 60-67 °С да ёпишқоқ ва секин клейстер (елим)га айланувчи модда ҳосил қилади. Жавдар уни таркибидаги катта миқдордаги «ёпишқоқ» модда жавдар хамирнинг консистенциясига таъсир қилиб, ачиш жараёнида унинг суюлишини камайтиради.

Жавдар унидан тайёрланган ноннинг сифат кўрсаткичлари: хиди шакли, ҳажми, нон, сиртки қисмининг ҳолати ва ранги, мағзининг юмшоқлиги, худди буғдой нонига ўхшаш бўлади.

Жавдар нонининг сифат кўрсаткичига баҳо беришда мағзининг физикавий хусусиятига (ёпишқоқлик даражаси, намлиги ёки ушлаб кўрганда қуруқлиги) боғлиқ. Сеяная обдир унларидан тайёрланган нонларнинг ҳажми буғдой унидан таёрланган нон ҳажмидан киичикроқ, мағзининг ранги қора, ғовақчилиги паст, яъни ёпишқоқ бўлади.

Буғдой унларидан тайёрланган нон маҳсулотларнинг қийматини баҳолашда унинг **оксил протеиноз комплекси** ҳал қилувчи кўрсаткич ҳисобланса, жавдар унида эса углевод –амилаза комплекси катта аҳамиятга эга.

Жавдар уни оксиги буғдой уни оксигига ухшаш бўлиб, унда ҳам **глиадин** ва **глютинин** фракциялари бўлиб, улар тезлик ва жадллик билан шиша бошлайти ва коллоид суюқ холга ўтади. Лекин хамир қайишқоқ пластик ҳолатдаги каркас ҳосил қила олмайди.

Нон, булка, макарон, кандолатчилик, махсулотлари ишлаб чиқаришда, уларга хос талабни бажариш учун сифатли ундан фойдаланилади. Маълумки, буғдой ва жавдар донларидан бир неча турдаги унлар ишлаб чиқарилади. Улардан ташқари пархез ва болаларбоп махсус унлар ҳам олинади. Аминокислоталар таркибига кўра, жавдар оқсиллари кўплаб муҳим аминокислоталарга, айниқса лизинга буғдой оқсилларига караганда бойроқ ва кўпроқ озукавий қийматга эга. Буғдой унининг оқсиллари сувни яхши қабул қилади ва шишиб, хамирни ҳосил қилади. Хамирнинг асосий қисми клейковина ҳисобланади. Уннинг кимёвий таркиби, биринчи навбатда, у олинган дон таркибига қараб белгиланади. Дон таркибида мавжуд бўлган деярли барча моддалар унга ўтади, уларнинг миқдори ва нисбати ун турига боғлиқ. Ун қанчалик юқори бўлса, ундаги соф эндосперм зарралари шунчалик кўп ва кепак камроқ бўлади. Ҳар хил турдаги унлар кимёвий таркибида фарқланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ун ва ёрма технологияси П.М. Турсунходжаев., Н. Ойходжаева
2. (<https://works.doklad.ru/view/yXWUH45YFE0.html>)
3. <https://hleb-produkt.ru/biohimiya-zerna/1043-stroenie-i-himicheskiy-sostav-zerna-rzhi.html>
4. Grain Characteristics, Chemical Composition, and Functional Properties of Re (*Secale cereale* L.) As Influenced by Genotype and Harvest Year 2282 J. Agric. Food Chem. 2004, 52, 2282–2291
5. Кафедра термических технологий и инженерии пищевых процессов, Университет естественных наук в Люблине, Гленбока 31, 20-612 Люблин, Польша Академический Department of Thermal Technology and Food Process Engineering, University of Life Sciences in Lublin, Głęboka 31, 20-612 Lublin, Poland; dariusz.dziki@up.lublin.pl
6. Делеу, ЖЖ; Лемменс, Э.; Редант, Л.; Делькур, Дж. А. Основные компоненты ржаной (*Secale зерновых* L.) муки и их роль в производстве ржаного хлеба, пищевого продукта, которому приписывают множество аспектов здоровья. *Зерновые хим.* 2020, 97, 739–754. [[Академия Google](#)] [[Перекрестная ссылка](#)]
7. Стемпневская, С.; Чачак-Петшак, Г.; Шафранска, А.; Островска-Лигенза, Э.; Дзика Д. Оценка крахмало-амилолитического комплекса ржаной муки традиционными и современными методами. *Материалы* 2021, 14, 7603. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
8. Хюбнер, М.; Уайльд, П.; Шмидхен, Б.; Допьерала, П.; Гауда, М.; Рейф, Дж. К.; Miedaner, T. Производительность гибридной ржи в условиях естественной засухи в Европе. *Теор. заявл. Жене.* 2013, 126, 475–482. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)] [[PubMed](#)]
9. Смолик М. Дискриминация популяции рекомбинантных инбредных линий ржи (*Secale зерновых* L.) по разным реакциям на азотно-калийный стресс, оцененная на стадии проростков в условиях in vitro. *Электрон. Дж. Биотехнология.* 2013, 16, 5. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
10. Уайт, AD; Лион, ди-джей; Мэллори-Смит, К.; Медлин, ЧР; Ениш, Дж. П. Ферал Рож (*Secale хлопья*) в системах сельскохозяйственного производства. *Травка Техн.* 2006, 20, 815–823. [[Академия Google](#)] [[Перекрестная ссылка](#)]
11. Хансен, НВ; Мёллер, Б.; Андерсен, С.Б.; Йоргенсен, младший; Хансен, О. Зерновая характеристика, химический состав и функциональные свойства ржи (*Secale зерновых* L.) в зависимости от генотипа и года урожая. *Дж. Агр. Пищевая хим.* 2004, 52, 2282–2291. [[Академия Google](#)] [[Перекрестная ссылка](#)]
12. Кардосо, РВК; Фернандес, В.; Хелено, ЮАР; Родригес, П.; Гонсалес-Парамас, АМ; Баррос, Л.; Феррейра, ICFR Физико-химическая характеристика и микробиология пшеничной и ржаной муки. *Пищевая хим.* 2019, 280, 123–129. [[Академия Google](#)] [[Перекрестная ссылка](#)]
13. Сильвентойнен, П.; Кортекангас, А.; Эрчили-Кура, Д.; Нордлунд, Э. Влияние сверхтонкого помола и воздушной классификации на биохимические и технико-функциональные характеристики пшеничных и ржаных отрубей. *Еда Рез. Междунар.* 2021, 139, 109971. [[Google Scholar](#)] [[CrossRef](#)]
14. Слукова, М.; Юрканинова, Л.; Швец, И.; Скрживан, П. Рож — Пищевая и технологическая оценка чешской зерновой технологии — Обзор: Зерно и мука. *Чешский J. Food Sci.* 2021, 39, 3–8. [[Академия Google](#)] [[Перекрестная ссылка](#)]

ТЕБИНБУЛОҚ ВЕРМИКУЛИТИНИ КЎПЧИТИШНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

Сатторов Ш.Э.¹, Алимов Б.Б.², Юнусов М.Ю.³, Пулатов Х.Л.⁴,
Сабиоров Б.Т.⁵

^{1,2,3,4}Тошкент кимё-технология институти
⁵ЎЗР ФА Навоий бўлими

Аннотация. Мақола вермикулит хом ашёсини кўпчитиши ва кўпчитилган вермикулитни саноат тармоқлари, атроф-муҳит муҳофазаси ва замонавий қурилиш индустриясида кенг фойдаланиш бўйича олиб борилган тадқиқотларнинг натижалари баён қилинган. Тебинбулоқ вермикулитини анъанавий термик усулда кўпчитиши жараёнлари билан бирга кимёвий усулда кўпчитиши натижасида олинган кўпчитилган вермикулитларнинг асосий хоссалари ўртасидаги фарқланишлар аниқланганлиги баён этилган. Кўпчитилган вермикулит асосида олинган функционал материаллар иссиқлик изоляция, товуш ютувчи, оловбардош плитанинг самарадор таркибларини яратиши ва уларнинг хоссаларини тадқиқ этиши масалалари тадқиқ этилган. Кўпчитилган вермикулитни турли чиқиндиларни ажратиш олишида, оқова сувларни тозалашда, оловбардош композициялар асосида ўтга чидамли ҳимояловчи бўёқлар ва махсус ҳимояловчи қопламалар таркибини ишлаб чиқишда асосий компонент сифатида фойдаланиш имкониятлари ўрганилган.

Калим сўзлар: вермикулит, концентрат, кўпчитилган вермикулит, кўпчитиши, кўпчитиши усули, кўпчиши коэффициент, энергосамарадорлик, иссиқликдан ҳимояловчи, иссиқлик ўтказучанлик, мустаҳкамлик, кўпчиши коэффициент.

Аннотация. В статье описаны результаты исследований по воспроизводству вермикулитового сырья и широкому использованию вермикулита в отраслях промышленности, охраны окружающей среды и современной строительной индустрии. Установлены различия между основными характеристиками вермикулитов, полученных в результате химического размножения наряду с традиционными термическими процессами размножения вермикулита Тебинбулок. Функциональные материалы, полученные на основе вспученного вермикулита, исследовались с целью создания эффективных композиций теплоизоляционных, звукопоглощающих, огнезащитных плит и изучения их свойств. Изучена возможность использования вспученного вермикулита в качестве основного компонента при разделении различных отходов, при очистке сточных вод, при разработке составов огнестойких защитных красок и специальных защитных покрытий на основе огнестойких составов.

Ключевые слова: вермикулит, концентрат, вспученный вермикулит, размножение, способ размножения, коэффициент расширения, энергоэффективность, теплозащита, теплопроводность, прочность, коэффициент расширения.

Abstract. The article describes the results of research on the reproduction of vermiculite raw materials and the widespread use of vermiculite in industrial sectors, environmental protection and modern construction industry. It is stated that the differences between the main characteristics of the vermiculites obtained as a result of chemical propagation along with traditional thermal propagation processes of Tebinbulok vermiculite have been determined. Functional materials obtained on the basis of expanded vermiculite have been researched to create effective compositions of heat insulation, sound absorbing, fireproof plates and to study

their properties. The possibility of using expanded vermiculite as the main component in the separation of various wastes, in the treatment of waste water, in the development of the composition of fire-resistant protective paints and special protective coatings based on fire-resistant compositions has been studied.

Key words: *vermiculite, concentrate, expanded vermiculite, multiplication, method of multiplication, coefficient of expansion, energy efficiency, heat protector, thermal conductivity, strength, coefficient of expansion.*

Кириш. Жаҳонда умумбашарий тараққиёт ва ривожланиш, аҳоли турмуш тарзининг юксалиши, саноат ва иқтисодиёт тармоқларининг ўсиши билан энергия ресурсларига бўлган талаб муттасил ортиши тенденцияси ўз наватида глобал миқёсда энергетик тақчилликка сабаб бўлмоқда. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги [Фармони](#), 2019 йил 23 майдаги ПҚ-4335-сон «Қурилиш материаллари саноатини жадал ривожлантиришга оид кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги, 2019 йил 4 октябрдаги ПҚ-4477-сон «2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг «яшил» иқтисодиётга ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги Қарорлари ушбу тақчиллик оқибатларини камайтириш, ҳар қандай турдаги энергия ресурсларидан, айниқса қайта тикланмайдиган углеводородли ёқилғи турларидан оқилона фойдаланишда энерготехнологияларни таъминлашни зарари тутади. Бундан ташқари, 2021 йил 27 майдаги «2021-2022-йилларда Қорақалпоғистон Республикаси табиий хом ашё ва минерал ресурсларини чуқур қайта ишлаш бўйича хом ашё базасини кенгайтириш ҳамда шу асосда қўшилган қиймат занжирини яратишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 327-сонли Қарориди тегишли ташкилотлар билан бирга республика олимлари олдига бир қатор вазифаларни белгилаб беради. Шу мақсадда, Тебинбулоқ вермикулитини чуқур қайта ишлаш ва унинг асосида янги замонавий энергосамадор қурилиш ва бошқа мақсадларда фойдаланиладиган материалларни ишлаб чиқиш технологияларини ишлаб чиқиш бўйича илмий изланиш ва тадқиқотларни олиб бориш долзарб йўналишлардан ҳисобланади.

Тадқиқотлар натижалари. Алюмосиликатлар - табиатда учрайдиган минералларнинг энг кенг тарқалган ва саноат тармоқларининг турли йўналишларида фойдаланишда энг аҳамиятли синфидир. Каолинит, монтмориллонит, глауконит, вермикулит, биотит, глауконит ва бошқалар алюмосиликат минералларга мансубдир. Каолинит минерали каолинли гилларни, монтмориллонит эса бентонит гилларини, вермикулит ва би отет минераллари эса вермикулит таркибли норудаминерал ресурсларнинг асосий жинс ҳосил қилиувчи минераллари ҳисобланади. Уларнинг деярли барча ўзининг юқори даражадаги сорбцион хусусиятларини намоён қилади. Шу сабабдан уларни саноат ишлаб чиқариш корхоналарида турли оқова сувларни қайта ишлаб тозалашда, чиқиндиларни ажратиш олишда ҳамда атроф-муҳит муҳофазасини таъминлашда кенг фойдаланилади. Уларнинг юқори сорбцион хусусияти, ифлослантирувчи компонентларни сорбция жарёнида селективликка эга эканлиги ҳамда улардан фойдаланилгандан кейин яна қайта регенерация жараёни орқали технологик жараёнларда яна бир неча мартаба қайта фойдаланиш мақсадида уларни регенерация қилиш қобилиятига эга эканлиги, юқори кислотали муҳитга кимёвий барқарорлиги ва жуда

наст ва жуда юқори ҳароратларда ҳам сорбцион хусусиятларининг юқори даражада таъминлай олиши каби бир қатор афзалликларга эгадир [8–10].

Алюмосиликат минераллар қаторида қатламли структурага эга бўлган минерал вермикулит алоҳида аҳамиятга эгадир. Вермикулитли норуда жинсларнинг таркиби уларнинг қайси кондан олинганлиги, кимёвий-минералогик таркиби ва структура тузилишидаги ўзига хосликлари билан бирга уларнинг тақрибида бирга учрайдиган турли кўшимча компонентлар ҳамда дастлабки қайта ишлаш, усусан бойитиш ва вермикулит концентратини олиш жараёни учун ғоят муҳим бўлган бойитишга мойиллик хоссалари билан фарқланади. Ушбу минералларнинг адсорбцион қобилияти уларнинг кимёвий ва минералогик таркиби, шунингдек, кристалл тузилиши ва заррачаларининг юқори дисперслиги каби хусусиятлари билан белгиланади.

Вермикулит таркибли жинслар табиатда кўп ҳолларда асбест, тальк-магнезитли жинслар билан ёндош жойлашган геологик ҳудудларда бир-бирига тташган ёки аралашган ҳолатда учрайди. Бу эса улардан вермикулит концентратини ажратиб олиш учун кўлланиладиган бойитишдек муҳим технологик жараённи мураккаблаштиришга сабаб бўлади.

Маълумки, вермикулит гидрослюда гуруҳидаги қатламли структурага эга бўлган табиий минерал бўлиб, кумушранг, сарғиш ёки олтин-сарик ҳамда жуда кам ҳолатларда тўқ кўнғир тусга эга бўлади. Ушбу минералнинг “вермикулит” (лотинча “vermikulite”- “чувалчанг”) деб аталишига сабаб, унинг юқори ҳароратда худди маккажўҳори дони каби кескин равишда кўпчиб ҳажмини 10-15 мартотабага ошириб, зичлиги камайиши ҳисобига гормошка ёки чувалчанг шаклидаги пўкакдек енгил ҳолатга келишидир. Вермикулит минерали ҳароратни кескин равишда 600-1000 °С ҳарорат оралиғида термик таъсир кўрсатилганида ўзининг дастлабки ҳажмидан 15 мартотабагача кўпчиш хусусиятига эга. Одатда, вермикулит асосан тўридан-тўғри эмас, балки деярли фақат кўпчитилган ҳолда саноат, қишлоқ хўжалиги ва қурилишда иссиқликни ҳимояловчи материал сифатида, атроф муҳитни муҳофаза қилишда сорбент, зарарли чиқиндиларни йиғувчи (ютувчи), ўтга чидамли ёнмайдиған материал ёки махсус қоплама сифатида кенг фойдаланилади [1-12].

Ўзбекистонда вермикулит табиий фойдали қазилма сифатида геологлар томонидан Қорақалпоғистон Республикаси, Қораўзак тумани ҳудудида жойлашган Тебинбулоқ конида аниқланган бўлиб, унинг захираси 3,944 млн. тоннани ташкил этади. Кон 1937 йилда топилган бўлиб, Тебинбулоқ вермикулит кони қуйи карбон даврига мансубдир. 2021 йил 1 январь ҳолатига кўра, Тебинбулоқ вермикулит конидан фойдаланиш ҳуқуқи 6 та ҳамда геология қидирув ишлари учун 3 та маҳаллий тадбиркорларга тегишли лицензиялар асосида амалга оширилган.

Тебинбулоқ вермикулити концентратининг 3 та намунасининг кимёвий таркиби ва уларнинг ўртача қийматлари 1-жадвалда келтирилган (1-жадвал).

1-жадвал

**Бойитилган Тебинбулоқ вермикулит концентратининг
кимёвий таркиби**

№	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	Na ₂ O	K ₂ O	TiO ₂	Mn ₂ O ₃	К.м.й (ППП)
1.	35,7	14,5	12,41	3,7	14,82	0,12	0,00	5,51	1,34	0,141	4,77
2	36,2	14,38	12,81	3,5	14,55	0,10	0,00	5,96	1,35	0,139	4,75
3	36,4	14,41	13,09	3,87	15,33	0,11	0,00	5,6	1,36	0,139	4,74
Ўрт.	36,08	14,43	12,77	3,69	14,90	0,11	0,00	5,69	1,35	0,1404	4,75

Юқоридаги 1-жадвалда келтирилган маълумотлардан кўринадик, ўрганилаётган вермикулит намунаси таркибида SiO_2 - 35,7-36,2; Al_2O_3 – 14,5; Fe_2O_3 – 12,77-13,1; CaO - 3,5-3,7; MgO – 14,55-15,33 ва K_2O – 5,5-6,0 % оралиқда мавжуд. Намуна таркибидаги намлик ва турли органик ҳамда учувчан моддаларнинг мавжудлиги сабабли куйдиришдаги йўқотишлар миқдори ўртача 4,7 % ни ташкил этади.

Вермикулит концентратининг фракцияларга ажратишда кумуш рангли йирик фракцияли – майда $0,6 \div 1,6$ ва $1,6 \div 2,2$ мм, ўртача фракцияли – $2,2 \div 3,0$ ва $3,0 \div 4,0$ мм, 5,0; 6,0; 7,0 мм ўлчамдаги ҳамда тилла рангли вермикулит концентрати 2 та майда фракцияли $0,6 \div 1,6$ ва $1,6 \div 2,2$ мм ўлчамдаги вермикулит концентратидан фойдаланилди.

Тажриба-синов ишлари Қорақалпоғистон Республикаси Қораўзак худудида жойлашган Тебинбулоқ вермикулит конидан “TRIUMF-VERMIKULIT” МЧЖга ўрнатилган тартибда лицензия асосида ажратилган қазиланган участкадан саноат очик усулда қазиб олинган вермикулит рудасидан фойдаланилди.

1-расм. Тадқиқ этилаётган Тебинбулоқ кони вермикулит жинси (а) ва унинг майдаланган ҳолатдаги фотосурати (б)

Вермикулит концентратининг фракцияларга ажратишда кумуш рангли йирик фракцияли – майда $0,6 \div 1,6$ ва $1,6 \div 2,2$ мм, ўртача фракцияли – $2,2 \div 3,0$ ва $3,0 \div 4,0$ мм, 5,0; 6,0; 7,0 мм ўлчамдаги ҳамда тилла рангли вермикулит концентрати 2 та майда фракцияли $0,6 \div 1,6$ ва $1,6 \div 2,2$ мм ўлчамдаги вермикулит концентратларидан фойдаланилди.

3,0÷4,0 мм

5÷6 мм

7 мм

**2-расм. Тебинбулоқ вермикулит кони рудасидан майдалаш
ва бойитиш йўли билан олинган турли донаторлик ўлчамларига
эга кумуш тусли вермикулит концентратлари**

Маълумки, вермикулит концентратини кўпйтишда саноатда асосан анъанавий ҳисобланган термик усулдан фойдаланилади. Бунда ёқилғи сифатида табиий газдан фойдаланилади. Вермикулит концентратини кўпчителишда уни кўпчиш коэффициентини аниқлаш муҳим аҳамиятга эгадир ва у кўпчилган вермикулитнинг асосий сифат кўрсаткичи ҳисобланади. Содда қилиб тушунтириладиган бўлса, кўпчиш коэффициенти кўпчилган вермикулитнинг унинг аввалги концентрат ҳолатдаги ҳажмига нисбатан неча мартага кўпчиб ўз ҳажмини оттирганлигини ифодалаб берувчи физик-техник кўрсаткичдир. Кўпчиш коэффициенти “ГОСТ 12865-67 Кўпчилган вермикулит. Расмий наشر” бўйича қуйидагича усулда аниқланади.

Лаборатория шароитида вермикулитни термик усулда кўпчитиш ва унинг кўпчиш коэффициенти аниқлаш учун шиша мензуркага миқдори 10 см³ бўлгунга қадар кўпчилмаган вермикулит солинади. Вермикулитни кўпчитиш лаборатория муфель печида 850±900 °С ҳароратда амалган оширилади, ҳарорат термопара ёрдамида назорат қилинади. Муфель печи керамик тигл билан биргаликда 850-900 °С ҳароратгача қиздирилади ва металл қисқич ёрдамида тигл печдан олиниб, ичига вазни аввалдан тортиб ўлчаб олинган кўпчилмаган вермикулит намунаси солиниб қайтадан печга қўйилади ва печь эшиги маҳкамлаб ёпилади. Қуйдириш (кўпчилиш) жараёни 3-5 дақиқа давомида олиб борилди. Белгиланган муддат тугагандан сўнг керамик тигль печдан махсус қисқич ёрдамида олинди ва кўпчилган вермикулит доналари металл листга совугунга қадар қолдирилади. Сўнгра совутилган ҳолатдаги кўпчилган вермикулитнинг ҳажмий оғирлиги аниқланади. Бунинг учун 200 см³ ҳажмдаги шиша сиғимга кўпчилган солиниб, унинг ўлчов идишидаги эгаллаган ҳажми аниқланади. Вермикулит концентратининг кўпчилишгача ҳажми 10 см³ эканлиги ҳисобга олиниб, вермикулит концентратини кўпчилишдан кейинги кўпчилган вермикулитнинг ҳажми таққосланди ва ҳисоблаш йўли билан $K_{всп} = V1/V$ формула орқали кўпчиш коэффициенти топилади. Кўпчилган вермикулитнинг кўпчиш коэффициенти юқорида келтирилган усулга мувофиқ 2÷8 оралиғида бўлиши шарт. Бу вермикулитнинг муҳим тавсифларидан бири ҳисобланади. Вермикулит концентратини кўпчилиш ва кўпчилган вермикулитнинг кўпчиш коэффициенти ўрганилганда майда фракцияларда 2,68 ни, ўртача фракцияларда 4,77 ни ҳамда энг йирик 7 мм ли фракцияда эса 7,62 ни ташкил этди (жадвал).

Кўпчилган вермикулитнинг фракцияси майда-йириклиги ортиб бориши билан уларнинг тўқма зичлиги кўрсаткичлари эса чизиқли ўзгаришга эга бўлиб, мос равишда 279

дан 121 кг/м³ гача миқдорга камаяди. Бунда уларнинг кўпчиш коэффициенти ҳам фракция ўлчамлари йириклашиши билан мос равишда 2,68 дан 7,62 гача ортади.

Анъанавий термик ва кимёвий усулда H₂O₂ таъсирида кўпчитилган вермикулитларнинг физик-техник хоссаларининг ўртасидаги фарқланишларни тадқиқ этиш, улардан қайси усулнинг техник ва технологик жиҳатдан мақбул томонларини аниқлаш учун кўпчитилган вермикулитнинг икки асосий муҳим кўрсаткичлари – кўпчиш коэффициенти ва тўкма зичлик кўрсаткичларини таққослаш асосида олиб борилди. Қуйидаги жадвалдан кўринадики, анъанавий термик ва кимёвий усулда H₂O₂ таъсирида кўпчитилган вермикулитларнинг физик-техник кўрсаткичларини таққослаганимизда кўпчиш жараёнида ранг ўзгаришларида ҳам фарқларини, яъни термик усулда тўқ сариқ-тиллаланг тусга кирган бўлса, кимёвий усулда оч яшил тусга яқин ранг томон ўзгаришга учраши, шунингдек кимёвий усулда H₂O₂ таъсирида кўпчитилган вермикулитнинг кўпчиш коэффициенти анъанавий термик усулда кўпчитилган вермикулитдан вермикулитнинг турлича фракцияларига кўра 50-60 % га юқори бўлиши, бунда вермикулит концентратининг фракциясининг ўлчамлари қанча юқори бўлса, кўпчиш коэффициенти ҳам шунча юқори бўлиши аниқланди (2-жадвал).

2-жадвал

**Вермикулит концентратини H₂O₂ таъсирида кўпчитиш
ва кўпчитилган вермикулитнинг кўпчиш коэффициенти**

Вермикулит концентрати фракциясининг донадорлик ўлчамлари, мм	Вермикулит концентратининг тўкма зичлиги, г/см ³	Кўпчитилган вермикулитнинг тўкма зичлиги, г/см ³	Кўпчиш коэффициенти
0,8÷1,6	1,017	0,145	7,01
1,6÷2,2	0,990	0,155	6,83

0,8 ÷ 1,6 мм

1,6 ÷ 2,2 мм

a)

0,8 ÷ 1,6 мм

1,6 ÷ 2,2 мм

б)

3-расм. Термик (а) ва кимёвий усулда (б) кўпчитилган вермикулитларнинг намуналари

Анъанавий термик ва кимёвий усулда H_2O_2 таъсирида кўпчитилган вермикулитларнинг кўпчиш коэффициенти ва тўкма зичлик кўрсаткичларини вермикулитнинг энг кўп фойдаланиладиган икки фракцияси, яъни $0,8 \div 1,6$ мм, $1,6 \div 2,2$ мм л фракцияларини кўпчитиш асосида олинган натижаларни қиёсий таққослаш орқали бажарилди. Термик ва кимёвий усулда кўпчитилган вермикулитларнинг ташқи визуал белгиларига асосан ҳам сезиларли равишда фарқланади. Бу фарқланишлар аввало, уларнинг ранги ўртасида намоён бўлади: термик усулда кўпчитилган вермикулит тўқ тилла-мис рангига ёрқин рангга кирган бўлса, кимёвий усулда H_2O_2 таъсирида кўпчитилган вермикулитнинг ранги кўпроқ оч яшил тусга томон ўзгаради. Уларни вазни ўртасидаги фарқ ҳам сезилади, яъни кимёвий усулда кўпчитилган вермикулитнинг солиштирма оғирлиги нисбатан енгиллиги биров енгил эканлиги сабабли кўпроқ ҳажмни эгаллаши яққол сезилади.

Хулоса. Анъанавий термик ва кимёвий усулда H_2O_2 таъсирида кўпчитилган вермикулитларнинг физик-техник кўрсаткичларини таққослаганимизда кўпчиш жараёнида ранг ўзгаришларида ҳам фарқларини, яъни термик усулда тўқ сариқ-тилларанг тусга кирган бўлса, кимёвий усулда оч яшил тусга яқин ранг томон ўзгаришга учраши, шунингдек кимёвий усулда H_2O_2 таъсирида кўпчитилган вермикулитнинг кўпчиш коэффициенти анъанавий термик усулда кўпчитилган вермикулитдан вермикулитнинг турлича фракцияларига кўра 50-60 % га юқори бўлиши, бунда вермикулит концентратининг фракциясининг ўлчамлари қанча юқори бўлса, кўпчиш коэффициенти ҳам шунча юқори бўлиши аниқланди. Ушбу маълумотлар бирламчи ва дастлабки хулосалардир ва фақатгина икки усулнинг техник жиҳатдан ва олинган кўпчитилган вермикулитнинг асосий хоссаларини таққослаш натижаларидир. Термик усулга нисбатан кимёвий усулда кўпчитилган вермикулитни саноатда ёнмайдиган ҳимоя қопламалари учун махсус бўёқлар ишлаб чиқаришда ва оқова сувлар ва нефт маҳсулотлаи билан ифдлосланган объектларни тозалаш каби атроф-муҳит ҳамда бино ва объектларни ва инсонларни соғлиги ва ҳаёти билан боғлиқ йўналишларда фойдаланиш истқболлари янада кенгайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Effects of mechanical treatment and exchanged cation on the microporosity of vermiculite/ M.C. Jimenez De Haro, J.M. Martinez Blanes, J. Poyato [et al] // Journal of physics and chemistry of solids. – 2004. – Vol. 65. – P. 435-439.
2. Abate G., dos Santos L.B.O., Colombo S.M., Masini J.C.. Removal of fulvic acid from aqueous media by adsorption onto modified vermiculite // Applied clay science. – 2006. – Vol. 32. – P. 261-270.
3. Мосендз И.А., Кременецкая И.П., Новиков А. И. и др. Очистка техногенно загрязненных водных объектов от меди и никеля вермикулит-сунгулитовыми материалами // Цветные металлы. – 2021. – № 2. – С. 36-41.
4. Апанасенко О.А., Каткова С.А., Жамская Н.Н. и др. Сорбционная способность природного и модифицированного вермикулита и цеолита // Вестник МАНЕБ. – 2021. – Т. 26, №. 2. – С. 30.
5. Ходосова Н.А., Прянцева С.А. и др. Оценка сорбционной способности природных и кислотноактивированных алюмосиликатов различной структуры // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. Серия: Высокие технологии. Экология. – 2016. – № 1. – С. 130-136.
6. Marcos C., I. Rodriguez. Expansion behavior of commercial vermiculites at 1000°C // Applied Clay Science. – 2010. – Vol. 48. – P. 492-498.
7. Искендинова А.К., курманалиев М.К., Сулейманова М.Ш. Сорбция нефтепродуктов природными сорбентами // Вестник Алматинского технологического университета. – 2021. – №. 3/1. – С. 47-52.
8. Сабилов Б.Т., Тиллаев М.А., Турсунов Б.А. Тебинбулоқ вермикулити асосида иссиқлик ҳимояловчи ва оловбардош плиталарнинг физик-механик хоссаларини тадқиқ этиш. // “Меъморчилик ва қурилиш муаммолари” илмий техник журнали, 2023 йил, № 1-сон (2-қисм). Самарқанд давлат архитектура-қурилиш университети, 6-9 б. <https://samgasi.uz/institut-ilmiy-jurnali>
9. Nurali B. Sarsenbayev, Odil B. Kosimov, Mirjalal A. Tillaev, Bakhtior T. Sabirov, Sultan T. Auyesbek. Expansion of vermiculite concentrate by thermal method and determination of the coefficient of expansion of vermiculite Proceeding X International Conference «Industrial Technologies and Engineering» ICITE – 2023, ISSN 2410-4604, Volume II, M. Auezov South Kazakhstan University, Shymkent, Kazakhstan, November 18, 2023. All papers have been peer reviewed To learn more about ICITE 2023 www.icite.ukgu.kz. P.263-265
10. Абдурахмонов И., Тиллаев М.А., Сабилов Б.Т. Иссиқликдан ҳимояловчи ва ресурстежамкор материалларини қурилишда фойдаланиш // “Янги Ўзбекистон: Илм қалдирғочлари- 2023” II-Республика кўрик танлови ҳамда талабаларнинг илмий-амалий конференцияси, 2023 йил, 20 май, Жиззах Политехника институти, Жиззах ш., 516-517 б.
11. Sabirov B.T., Umirov F.E., Ravshanova O.A. Vermikulit mineralining mineralogik va kimyoviy tarkibini o'rganish // “Ўзбекистон минерал хом ашёларини қайта ишлашнинг юқори технологияларини яратиш ва фойдаланишнинг долзарб муаммолари” “Халқаро илмий-техникавий конференцияси Материаллари. ЎЗР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент, 16-17 ноябрь, 2023 й.. 45-46 б.
12. Сабилов Б.Т., Тиллаев М.А. Вермикулит концентратини термик усулда кўпчилиш ва вермикулитнинг кўпчиш коэффициентини аниқлаш // “Ўзбекистон минерал хом ашёларини қайта ишлашнинг юқори технологияларини яратиш ва фойдаланишнинг долзарб муаммолари” “Халқаро илмий-техникавий конференцияси Материаллари. ЎЗР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти, Тошкент, 16-17 ноябрь, 2023 й. 210-212 б.

**YUQORI NAMLIKDAGI XOMASHYOLARNI OMIXTA YEM
ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIK JARAYONIGA TAYYORLASHNI
TADQIQ ETISH**

**Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich¹, Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna²,
Masharipova Zulxumar Atabekovna³**
Toshkent kimyo-texnologiya instituti^{1,2,3}

Annotatsiya. Ushbu maqolada omixta yem komponenti sifatida yuqori namlikdagi ozuqaviy qiymatga ega bo'lgan, kraxmal-patoka ishlab chiqarishda hosil bo'layotgan yordamchi material xomashyosini quritish uchun O'YuCH (o'ta yuqori chastota)li baraban-vintli quritish apparati tavsifi keltirilgan. Yuqori namlikdagi xomashyolarni saqlash va tashish paytida qimmatli ozuqa moddalarining yo'qolishi 25,0% ni tashkil etadi. Tavsiya etilayotgan texnologiya omixta yemlarning retsept tarkibini va ularni tayyorlash texnologiyasini optimallashtirish, ozuqa mahsulotlari va qo'shimchalar assortimentini kengaytirishni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: oziqaviy qo'shimchalar, omixta yem, namlik, oraliq mahsulot, baraban-vintli O'YUCH, quritish apparati.

Аннотация. В данной статье описан барабанно-шнековый сушильный аппарат СВЧ (сверхвысокой частоты) для сушки вспомогательного сырья, получаемого крахмалопаточном производстве, которое имеет высокую пищевую ценность в качестве комбикормового компонента. Потери ценных питательных веществ при хранении и транспортировке вторичного сырья с повышенной влажностью составляют 25,0%. Рекомендуемая технология обеспечивает оптимизацию рецептурного состава комбикормов и технологии их приготовления, расширение ассортимента кормовой продукции и добавок.

Ключевые слова: пищевые добавки, комбикорма, влага, промежуточный продукт, барабанно-винтовой СВЧ, сушильный аппарат.

Article. This article describes a drum-screw microwave (ultrahigh frequency) dryer for drying auxiliary raw materials obtained in starch production, which has a high nutritional value as a feed component. Losses of valuable nutrients during storage and transportation of secondary raw materials with high humidity amount to 25.0%. The recommended technology provides optimization of the formula composition of compound feeds and their preparation technology, expansion of the range of feed products and additives.

Keywords: food additives, compound feed, moisture, intermediate product, drum-screw microwave oven, dryer.

KIRISH. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda chorva mollari uchun sanoat usulida omuxta yem ishlab chiqarish sanoati yildan yilga o'sib bormoqda: ishlab chiqarish hajmi ortib, yangi zavodlar qurilmoqda va mavjud zavodlar rekonstruksiya qilinib, ular uchun yangi mahalliy uskunalar ishlab chiqarish ko'paymoqda, yangi texnologiyalar o'zlashtirilmoqda. Qishloq xo'jaligi hayvonlari uchun an'anaviy omixta yem ishlab chiqarish bilan bir qatorda, mamlakatimiz uchun yangi bo'lgan uy hayvonlari va suv xo'jaligi uchun ozuqa ishlab chiqarish ham jadal rivojlanmoqda [1].

O'zbekistonda qishloq xo'jaligi yalpi mahsulotining 31 % chorvachilik hissasiga to'g'ri keladi. Ushbu soha qishloq aholisi daromadini oshirishda muhim ahamiyat kasb etib, O'zbekistonning agrar siyosati rivojlanish istiqbollari va uning muammolari ustuvor hisoblanadi.

Chorvachilik mahsulotlarining 90 foizdan ortig‘i kichik dehqon xo‘jaliklarida yetishtiriladi. Sohadagi asosiy muammo chorva mollari soni va ularni qo‘llab-quvvatlash uchun mavjud resurslar miqdori o‘rtasidagi nomutanosiblikdir. 1992 yildan 2017 yilgacha qoramol soni O‘zbekistonda 2,3 barobar, go‘sht ishlab chiqarish 2,9 barobar, sut ishlab chiqarish 2,7 barobar oshdi. Shu bilan birga, yem-xashak ekinlari ekish maydoni 73 foizga qisqardi. Qishloq xo‘jaligi ishlab chiqaruvchilari tasarrufidagi yaylovlar maydoni keskin qisqardi. Fermer va dehqonlar to‘liq ratsionli oziqlantirish va ishlab chiqarish uchun ozuqa yetishmasligini his qilmoqda [2].

Yuqorida keltirilgan raqamlar bugungi kunda mamlakatimizda chorvachilikni rivoji uchun muhim hisoblangan omixta yem ishlab chiqarishni takomillashtirish zaruratini aniq namoyon etmoqda. Omixta yem ishlab chiqarishdagi asosiy tendensiyalar an’anaviy va noan’anaviy xomashyolar asosida kechmoqda [3]. Omixta yem ishlab chiqarish zaruratini quyida keltirilgan statistik ma’lumotlar (1-rasm) ham izohlab turipti [4].

1-rasm. 2000-2022 yillar (2022 yil 4-chorak bilan) kesimida so‘yish uchun yetishtirilgan molar va parrandalar-jami (tirik vaznda).

Har qanday omixta yemning asosini don va turli xil ekinlarning urug‘lari tashkil etadi. Bular makkajo‘xori, arpa, bug‘doy, tariq, jo‘xori, dukkakli urug‘lar va bug‘doy kepagi. Bu komponentlarga shrot va siqma (turli retseptli) ozuqaviy achitqilar, mineral ozuqalar (ohak, suyak uni) va boshqalar qo‘shiladi. Retseptlar asosida yem zavodlarida ozuqa aralashmasi, ozuqa konsentrati va to‘liq ratsionli ozuqalar ishlab chiqariladi.

Oziq-ovqat ta‘minotini kengaytirish uchun omixta yemning kimyoviy tarkibini, shu jumladan, qayta ishlash va oziq-ovqat sanoatining turli tarmoqlaridan tabiiy, noan’anaviy va ikkilamchi xom ashyolaridan foydalanish orqali maqsadli tuzatish bilan ilmiy asoslangan resurs tejoychi texnologiyalarni ishlab chiqish, fiziologik ahamiyatga ega ozuqa moddalari, ayniqsa oqsillar va muhim aminokislotalar majmuasini o‘z ichiga oluvchi turlarini kehgaytirish dolzarb masalalardan biridir.

Omixta yem texnologiyasida noan’anaviy xom ashyolardan foydalanish bir qator muhim muammolarni hal qiladi: ozuqa tarkibida qimmatli don xomashyosining ulushini kamaytirish, buning natijasida ularning tannarxini pasaytirish; ekologik vaziyatni yaxshilash; murakkab hosil qiluvchi xususiyatlarga ega pektin o‘z ichiga olgan xomashyodan foydalanganda, bu hayvonot

mahsulotlari orqali inson tanasiga kiradigan zaharli elementlar, radionuklidlar, pestitsidlar va boshqa xavfli moddalar muammosini hal qilishdir. Binobarin, noan'anaviy o'simlik xomashyosi, shu jumladan, ikkilamchi omuxta yem xomashyolarini qo'llash bu boradagi ilmiy izlanishlarning eng ustuvor yo'nalishlaridan biridir.

Omixta yem sanoati oldida turgan muammoni hal qilish uchun xom ashyoning yangi muqobil manbalarini izlash, ular asosida xom ashyoni samarali to'ldirish, sifatini oshirish va ozuqa xavfsizligini ta'minlash uchun turli xil ozuqa qo'shimchalarini yaratish zarur.

Pivo ishlab chiqarish korxonalarini uchun ikkilamchi xomashyo ya'ni chiqindi - pivo drobinasi xisoblanadi. Yangi iste'mol qilingan drobina tarkibida 75-80% suv mavjud. Arpa bilan solishtirganda, pivo donining quruq moddasida sezilarli darajada ko'proq protein (taxminan 25%) ni o'z ichiga oladi [5].

Sanoat miqiyosida kraxmal olishning asosiy manbai kartoshka hisoblanadi. Odatda oz miqdordagi kraxmal makkajo'xori, bug'doy va guruch donlaridan ishlab chiqariladi. Kraxmal ishlab chiqarishda oraliq mahsuloti mezga hisoblanadi. Kraxmal kartoshkadan suv yordamida olinadi, shuning uchun yangi mezganing namligi taxminan 90% ni tashkil qiladi. Kartoshka mezgasi hayvonlarga yangi, siloslangan yoki quritilgan holda beriladi. Barda - har xil turdagi don, kartoshka, qand lavlagi va shinnidan spirt ishlab chiqarishning chiqindi mahsulotidir. Makkajo'xori, arpa, javdar, kartoshka bardasi tarkibida juda ko'p suv bor - 88-95% va shuning uchun u tez buziladigan ozuqa hisoblanadi. Ishlab chiqarilgan kuni davomida chorva hayvonlaridan qoramol, qo'y va ishchi otlarga beriladi.

Meva-sabzavotlarni qayta ishlash sanoatining ikkilamchi xomashyosining dastlabki 5,0 dan 85,0 % gacha bo'lgan massasidan o'rtacha foydalanish darajasi 0,79 ni tashkil qiladi. Qayta ishlashga yuborilgan sabzavotlarning asosiy qismini pomidor tashkil etadi. Tomat sharbati va tomat pastalari ishlab chiqarishda ayniqsa katta miqdorda ikkilamchi xomashyo sifatida pomidor po'sti va pomidor urug'lari ajralib chiqadi. Pomidor tulpi va uni qayta ishlashdan olingan mahsulotlar parranda yemi sifatida ishlatilsa, uning urug'ida oqsil miqdori 13,0...14,0% bo'lganligi sababli chorva va parrandalar uchun to'yimli yem uni olinadi. Baqlajon va qovoqdan tayyorlangan sabzavot konservalari qayta ishlashda poyasi, qalampirning poyasi va urug'i, yashil no'xatning urug'xonasi va barglari ozuqa yem sifatida qo'llaniladi. Ushbu xom ashyolarni yangi holda qo'shish tavsiya etiladi, chunki saqlash va tashish paytida qimmatli ozuqa moddalarining yo'qolishi 25,0% ni tashkil etadi.

Ta'kidlash joizki, transport xarajatlarining yuqoriligi hamda chiqindilarni saqlash jarayonlarida tarkibidagi namlik va harorat xisobiga buzuvchi mikroorganizmlarni rivojlanishi xomashyodan bevosita chorva ozuqasi uchun foydalanishga to'sqinlik qilmoqda[9]. Shuning uchun qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash va qayta ishlashdan hosil bo'lgan ikkilamchi xomashyo hamda chiqindilarga korxonani o'zida ishlov bergandan keyin, ya'ni tarkibidagi namlikni kamaytirib, saqlash muddatini uzaytirish va tashish harajatlarini kamaytirishga erishgandan so'ng ularni Omixta yem ishlab chiqaruvchi zavodlariga o'tkazishni tashkil etish kerak.

Yuqoridagi kraxmal-patoka ishlab chiqarish korxonasining barcha ikkilamchi va yordamchi materiallar omixta yem ishlab chiqarish sanoati uchun xomashyo hisoblanadi[11] va bugungi kungacha ular omixta yem retsepturasidan joy olib kelgan. Ular asosan yuqori namlikka ega bo'lganligi boisdan, bir marta va kun davomida iste'molga kiritilgan.

TADQIQOT MATERIALI VA METODOLOGIYASI. Omixta yem ishlab chiqarishdagi asosiy muammolardan yana biri bu yuqori namlikdagi ozuqaviy qiymatga ega

bo'lgan xomashyolarni saqlash va ularni omixta yem retsepturasi asosida texnologik jarayonda omixta yemga kiritishdir. Bu xomashyolar namligi yuqoriligi tufayli kimyoviy tarkibini tez buzilishi va saqlash xarajatlarini ortishi bilan izohlanadi. Retsepturaga kiritilishi miqdori va xomashyoni kelib chiqish manbaasiga ko'ra ushbu turdagi xomashyolar avvaldan quritish yo'li bilan va nam holatida kiritish mumkin. Avvaldan quritib olishda albatta ozuqaviyligiga salbiy ta'sir etmasdan jarayonni tashkil etish lozim. Bu borada mavjud qurilmalar azaldan ishlab chiqarish korxonalarida turli maqsadlarda qo'llanilib kelinmoqda.

Oziq-ovqat sanoatida uzluksiz barabanli quritgichlar lavlagi jomi, barda, makkajo'xori nihollarini(solod ishlab chiqarishda), don mezgasi va donador shakarni quritish uchun keng qo'llaniladi. Barabanli quritgichda bunker, baraban, tishli uzatgich, bintlar, qabul qiluvchi bunker, shlyuzli ta'minlagich, tsiklon va ventilyatorlari mavjud [6]. Ushbu turdagi barabanli quritgichning kamchiliklari uning yuqori mahsuldorligi, katta vazni va o'lchamlari va granulalangan nam materiallarni quritish uchun mo'ljallanganligidir. Shuningdek, ikki tayanchiga o'rnatilgan baraban korpusi ichidagi qovurg'alar yuzasiga ma'lum burchak ostida o'rnatilgan, mikroto'lqinli to'lqinlar manbai va havo yetkazib berish va chiqarish tizimi bo'lgan sochiluvchan materiallarni quritish uchun barabanli quritgich ham ma'lum [7].

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI. Tahlillar shuni qayd etadiki, ma'lum bo'lgan texnik yechimning kamchiliklari - bu materialni barabanning ishchi ichki yuzasida notekis taqsimlanishi, harorat maydonining bir xilligini va quritgichning dizaynining murakkabligi bilan izohlanadi.

Biz quyida yuqori namlikdagi ozuqaviy qiymatga ega omixta yem komponentlarini samarali quritishda uchun O'YUCH (o'ta yuqori chastota)li baraban-vintli quritish apparatini[8] taklif etamiz(2-rasm).

2-rasm. Sochiluvchan oziq-ovqat mahsulotlarini quritish uchun O'YUCH (o'ta yuqori chastota)li baraban-vintli quritish apparati.

1-korpus; 2-qabul qilish bunkeri; 3-baraban; 4-chetki qopqoq; 5-ishqalanuvchi roliklar; 6-motor-reduktor; 7-chervyakli reduktor; 8-zanjirli uzatma.

Quritilayotgan massa qabul qilish bunkeridan vintli konveyer orqali barabanga uzatiladi. Barabanni o'z o'qi atrofida aylanishi va undagi parrak (pichoq)larni harakati hisobiga quritilayotgan massa donador holatda baraban uzunligi bo'ylab harakatlanadi. Bir vaqtni o'zida quritgichda kalorifer orqali issiq havo beriladi. Barabanni o'qi bo'ylab uzatiladigan mikroto'lqin namlikni tezda bug'latishga erishiladi[10]. Shuning uchun xomashyoni qurish jarayoni kombinirlangan quritish usulida amalga oshiriladi. Bu esa, quritish davomiyligini ka aytirish bilan birga, jarayonni past haroratda olib borish, uning kimyoviy tarkibini maksimal darajada saqlash imkonini beradi.

Quritgich korpusiga havo kirish va chiqish kanallari orqali baraban ichidagi bug'langan namlik tashqariga chiqarilib yuboriladi. Barabanni harakati ishqalanuvchi roliklar, motor-reduktor va zanjirli uzatma orqali ta'minlanadi.

Ushbu qurilma o'zining samaradorligi va berilgan rejimda mahsulotlarni quritish imkonini beradi.

XULOSA. Ushbu qurilma orqali biz kraxmal-patoka sihlab chiqarish sanoatida xosil bo'layotgan oraliq mahsulot (makkajo'xori, oqjo'xori va guruch sechkalarini qayta ishlashda xosil bo'lgan nam xomashyolar)ni samarali tarzda quritish imkoniyatiga ega bo'ldik. Makkajo'xori, oqjo'xori va guruch sechkalarini kraxmal-patoka mahsulotlari olishda xosil bo'layotgan oraliq mahsulotlari asosida o'tkazilgan tajriba sinov tadqiqot natijalarini Respublikamizdagi ko'plab omixta yem ishlab chiqarish zavodlarida qo'llash va keng joriy etish yuqori iqtisodiy samara beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR / REFERENCES

- 1.U.N.Baltabayev, F.N.Sarbolayev, A.I.Miralimova. Omixta yem ishlab chiqarish texnologiyasi. – Toshkent «LESSON PRESS», 2022 yil.-224 bet.
- 2.Проблемы и перспективы развития животноводства в Узбекистане // Юрий Наумов и Игорь Пугач Theodor-Lieser-Str. 2. 06120 Halle (Saale). Germany. ISSN 1438–2172
- 3.Повышение кормовой ценности комбикормов с использованием нетрадиционного сырья // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. Джахангирова Г.З. [и др.]. 2021. 4(85). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11563>
- 4.<https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/agriculture-2>
- 5.<https://studfile.net/preview/1150354/page:32/>.
- 6.G.D.Kavetskiy "Oziq-ovqat ishlab chiqarish jarayonlari va apparatlari, M.: Agropromizdat, 1991, 427 pp."
- 7.Пат. RU № 2152571, 2000г.
8. UZ FAP 01832 U FAP 2020 01 60 06.07.2020 Барабанно-винтовой СВCh-сушилный аппарат для сушки сыпучих пищевых продуктов // Патент Узбекистана № 01832. 2022./ Artikov A.A., Masharipova Z.A., Rahmatov F.O. [va boshqalar].
9. Sh A Sultanova, A Artikov, Z A Masharipova, Abhijit Tarawade, J E Safarov Results of experiments conducted in a helio water heating convective drying plant // AEGIS 2021 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 868 (2021) 012045 IOP Publishing doi:10.1088/1755-1315/868/1/012045
10. Артиков А.А., Машарипова З.А., Рахматов Ф. О.Автоматизированные расчеты равновесия трехфазной системы в процессе обезвоживание жидкого материала // Universum: технические науки: научный журнал. – № 12(81). Часть 3. М., Изд. «МЦНО», 2020. – 24-31 с. – Электрон. версия печ. публ. –<http://7universum.com/ru/tech/archive/category/1281>
- 11.Сарболаев Фаррухбек Набиевич, Миралимова Азиза Исамутдиновна, Махмудова Дилдора Хасановна Рациональное использование барабанного гранулятора-сушилки для сушки отходов пищевой промышленности с повышенным содержанием влаги и питательных веществ//Universum: технические науки. 2022. №12-4 (105). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ratsionalnoe-ispolzovanie-barabannogo-granulyatora-sushilki-dlya-sushki-othodov-pishevoy-promyshlennosti-s-povyshennym>

ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ ГИДРОЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ БЕЛКОВ ИЗ СЕМЯН И ХЛОПКОВОЙ ШРОТА

Хасанов Аббос Хасанович¹, Рахимов Дилшод Пулатович²
Ташкентский химико-технологический институт^{1,2}
a.khasanov@tkti.uz¹

Аннотация В последнее время большое внимание уделяется к получению биологически активных пептидов из растительного сырья. Для удлинения срока хранения готовых продуктов используются различные природные и синтетические консерванты и антиокислители. При этом большое внимание уделяется применению природных антиоксидантов на основе полифенолов и пептидов получаемых из растительного сырья.

Ключевые слова: гидролиз, антиоксидант, ингибитор, жирные кислоты, триацилглицерид, катализатор, липаза, шрот, фермент, пептид, белок

Annotsiya So 'ngi yillarda o 'simlik xom ashyolaridan biologik faol peptidlar olishga katta e'tibor berilmoqda. Tayyor mahsulotlarning saqlash muddatini uzaytirish uchun turli xil tabiiy va sintetik konservantlar va antioksidantlar qo'llaniladi. Shu bilan birga, o'simlik materiallaridan olingan polifenollar va peptidlar asosidagi tabiiy antioksidantlardan foydalanishga katta e'tibor beriladi.

Kalit so'zlar: gidroliz, antioksidant, ingibitor, yog' kislotalar, triatsilglicerid, katalizator, lipaza, shrot, ferment, peptid, oqsil

Annotation Recently, much attention has been paid to obtaining antimicrobial peptides from plant materials. Antimicrobial peptides act on both gram-negative and gram-positive bacteria, as well as fungi, viruses, and protozoa. In addition, antimicrobial peptides exhibit antimicrobial activity against antibiotic-resistant bacterial strains. Antibiotics are widely used to combat bacterial infections, but the use of antibiotics is faced with the emergence of resistant strains of microorganisms. It is much more difficult for bacteria to develop resistance to antimicrobial peptides. Therefore, antimicrobial peptides can be a good alternative to antibiotics..

Key words: hydrolysis, antioxidant, inhibitor, fatty acids, triacylglyceride, catalyst, lipase, meal, enzyme, peptide, protein

ВЕДЕНИЕ

Многими исследователями показано, что пептидные антиоксиданты можно получают путем ферментативного гидролиз различных белков. Так например, некоторые активные пептидные антиоксиданты и пептиды утилизирующие свободные радикалы идентифицированы в различных гидролизатах белков, такие как яичный альбумин [1], белок из сои белки молока, такие как α -лактаталбумин и β -лактоглобулин и др.

Одним из основных преимуществ является то, что применением различных ферментов из одного источника белка можно получать пептиды с разными свойствами. В работе [10] изучено влияние различных ферментных препаратов на ферментативный гидролиз обезжиренных ядер арахиса с целью получения антиоксидантных пептидов. Гидролизаты полученные с помощью эсперазой имели высокую антиокислительную активность по сравнению с нейтразой, пепсином, протеазой А и протеазой N, когда критерием оценки служили окисляемость с линолевой кислотой. Молекулярная масса

пептидов полученных эсперазой составило от 3 до 5 кД. Антиокислительная активность была 3 раза выше, чем у аскорбиновой кислоты.

Объект и предмет исследования

Целью данной работы является изучение антиоксидантной активности пептидов полученных из белков шрота хлопчатника.

Для достижения поставленной цели предстояло решить следующие задачи исследования:

- исследовать ферментативный гидролиз белков шрота хлопчатника с кислыми и нейтральными протеиназами.
- исследовать оптимальные условия подготовки сырья.
- исследовать антиоксидантную активность пептидов полученных из белков шрота хлопчатника.

Определены факторы влияющие на гидролизуемость белков шрота хлопчатника. Показано, что пептиды полученные на основе белков шрота хлопчатника могут быть использованы для удлинения срока хранения пищевых продуктов.

Степень научной новизны результатов исследований

Многими исследователями показано, что пептиды обладают восстанавливающими силами. Исследования, проведенные нами показали, что восстанавливающие силы пептидов, полученных из разных белков, значительно отличаются между собой. Полученные результаты приведены на рисунке 1. Из представленных данных видно, что продукты гидролиза альбумина с нейтральной протеиназой имеет высокую восстанавливающую силу, по сравнению образцами, полученными при помощи кислых протеиназ (рис. 1 а, кривая 1). В случае глобулина, пептиды, полученные с кислой протеиназой, обладают высокой восстанавливающей силой (рис. 3.3.1б, кривая 1). [2,3]

Рис. 1. Нарастание восстанавливающих сил продуктов гидролиза альбумина (а) и глобулина (б) семян хлопчатника с кислой (1) и нейтральной (2) протеиназами в зависимости от глубины гидролиза.

Влияние полученных пептидов из различных белков семян хлопчатника с кислыми и нейтральными протеиназами на скорость окисления (+)-катехина приведены на рисунке

Из представленных данных видно, что снижение скорости окисления (+)-катехина наблюдается со всеми образцами пептидов. Наиболее высокое торможение скорости окисления (+)-катехина наблюдается у пептидов, полученных из альбумина (рис. 2 а, кривые 2, 3).

Продукты гидролиза глобулина, полученные с кислой и нейтральной протеиназами существенно отличались по антиоксидантной активности. Из данных представленных на рисунке 2 б видно, что пептиды, полученные из глобулина хлопчатника с разными протеолитическими ферментами обладают различной антиоксидантной активностью. Изменение скорости потемнения растворов катехина было низким когда в среде присутствовали пептиды, полученные с применением нейтральных протеиназ. Изменение оптических плотностей растворов катехина за 12 суток инкубации, при длине волн 440 нм в контроле составляло 1,170, а в присутствии пептидов полученных с кислой протеиназой - 0,690 и в присутствии пептидов полученных с нейтральной протеиназой - 0,360.

Рис. 2. Влияние пептидов полученных из альбумина (а) и глобулина (б) семян хлопчатника на скорость окисления (+)-катехина. 1-контроль, 2- в присутствии пептидов полученных с кислой протеиназой, 3- пептиды, полученные с нейтральной протеиназой

Таким образом, пептиды, полученные из белков семян хлопчатника обладают высокой антиоксидантной активностью, и эти белки могут быть использованы как источник для получения антиоксидантных пептидов.

Следует отметить, что в живых организмах существует многоуровневая система защиты от окислительного стресса, включающая специализированные антиоксидантные ферменты и низкомолекулярные антиоксиданты.

Ферментные системы супероксиддисмутазы (СОД), каталазы (КАТ) и пероксидазы (ПО), составляют первую линию защиты от окислительного стресса, регулируя уровень и устраняя излишки активных форм кислорода (АФК).

СОД осуществляет дисмутацию супероксидного радикала ($O_2^{\cdot-}$) до менее токсичной перекиси водорода, а H_2O_2 удаляется каталазой и пероксидазой разными путями. КАТ разрушает избыток образуемой перекиси водорода, а ПО использует H_2O_2 для окисления широкого спектра веществ, в том числе при детоксикации чужеродных соединений.

Действие низкомолекулярных антиоксидантов основано на их способности образовывать малоактивные радикалы, прерывая тем самым реакцию автоокисления. [4,5].

ВЫВОДЫ

Изучен ферментативный гидролиз белков семян хлопчатника и шрота хлопчатника с бактериальными нейтральными протеиназами. Показано, что нативный белок с высокой скоростью гидролизуется с нейтральной протеиназой. Из испытанных белков щелочерастворимые белки высокой скоростью подвергаются ферментативному гидролизу. Показано, что влияние термической обработки семян хлопчатника приводит к увеличению скорости гидролиза белков в 2,0-2,2 раза, и уменьшению скорости ферментативного гидролиза углеводов в 1,1-1,8 раза. Показано, возможность использование белков шрота хлопчатника для получения пептидов антиоксидантными свойствами.

Список литературы

1. Davalos, A., Miguel, M., Bartolome, B., & Lopez-Fandino, R. (2004). Antioxidant activity of peptides derived from egg white proteins by enzymatic hydrolysis. *Journal of Food Protection*, 67, 1939–1944.
2. Chen, H. M., Muramoto, K., & Yamauchi, F. (1995). Structural analysis of antioxidative peptides from soybean b-conglycinin. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 43, 574–578.
3. Hernandez-Ledesma, B., Davalos, A., Bartolome, B., & Amigo, L. (2005). Preparation of antioxidant enzymatic hydrolysates from a-lactalbumin and b-lactoglobulin. Identification of active peptides by HPLC–MS/MS. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53, 588–593.
4. Pihlanto, A. (2006). Antioxidative peptides derived from milk proteins. *International Dairy Journal*, 16, 1306–1314.
5. Jean-Yu Hwang, Yung-Shin Shyu, Yuh-Tai Wang, Cheng-Kuang Hsu. Antioxidative properties of protein hydrolysate from defatted peanut kernels treated with esperase. *Food Science and Technology*. 2010, V. 43, P. 285–290.

BUG'DOY DONI SHAFFOFLIGI BO'YICHA OQSIL MIQDORINI O'ZGARISHINI TADQIQ ETISH.

Sarbolayev Farruxbek Nabiyeovich¹, Bekmirzayev Shoxrux Ikrom o'g'li², Miralimova Aziza Isamutdinovna³, Jonimqulov Mirtemur G'ani o'g'li⁴
Toshkent kimyo-texnologiya instituti^{1,2,3,4}

Annotatsiya. Ushbu maqolada mahalliy yumshoq va qattiq bug'doy donlarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlaridan biri shaffoflikni o'zgarishi asosida oqsil miqdoriga ta'siri tadqiqoti olib borildi. Bunda zamonaviy shaffoflikni aniqlash uskunasi Yantar-blik va IAS-3120 rusumli spektrometri ishlaridan foydalanilgan. Donda shaffoflikning o'zgarishi umumiy oqsil miqdorining ortishi bilan izoxlangan.

Kalit so'zlar: qattiq va yumshoq bug'doy, shaffoflik, oqsil, Yantar-blik, spektrofotometr

Аннотация. В данной статье проведено влияние зерна местной мягкой и твердой пшеницы на количество белка на основе изменения прозрачности – одного из физико-химических показателей. При этом использовалась современная аппаратура прозрачности «Янтарь-блик» и спектрометр ИАС-3120. Изменение прозрачности зерна объясняется увеличением содержания общего белка.

Ключевые слова: твердая и мягкая пшеница, прозрачность, белок, Янтарь-блик, спектрофотометр.

Bug'doy qimmatbaho va asosiy ozuqabop ekin. Un ishlab chiqarishda va undan non tayyorlashda bug'oy doni ajoyib xomashyo hisoblanadi. Zero, bug'doy doni o'zining kimyoviy tarkibi, kaloriyaligi, oson hazm bo'lishi bilan alohida ajralib turadi. Shaffof (shishasimon) bug'doy donidan tayyorlangan un oqsil, va kleykovinaga juda boy bo'lib, makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda keng qo'llaniladigan xomashyodir[1].

Donni sifati asosan shartli ravishda 2 gurux ko'rsatkichlar ya'ni organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlar taxlili orqali aniqlanadi[2]. Davlat standartiga[3] muvofiq, organoleptik ko'rsatkichlaridan rang, hid, ta'mi, fizik-kimyoviy ko'rsatkichlardan namlik, shishasimonlik, natura og'irligi, tushish soni kabilar qayd etilgan.

Don mahsulotlarining oziq-ovqat qiymati nuqtai nazaridan uning asosiy ko'rsatkichlaridan biri shaffoflik hisoblanadi. Shishasimonlik endosperm uchun kraxmal donalari va oqsil o'rtasidagi kuchli bog'liqlik bilan tavsiflanadigan kattalikdir. Un ishlab chiqarish amaliyotida shishasimon donlarni maydalashda oliy navli un olish uchun asos bo'luvchi ko'p sonli yorma-dunst va oraliq mahsulotlar olinishi muhimdir. Bundan tashqari, turli don partiyalarida don shaffofligi va oqsil o'rtasidagi ma'lum bir korrelyatsion bog'liqlik mavjud[4].

Shaffof bug'doy doni uchun shoxsimon ichki tuzilish xarakterli bo'lib, donni kesganda u yaltirab ko'rinadi. Kesilgan unsimon don esa bir bo'lagini yuzasini eslatadi. Bug'doy doni shaffof-to'la shaffof mag'izli, unsimon-to'la unsimon mag'izli va qisman shaffof-qisman unsimon yoki qisman shaffof mag'izli bo'lishi mumkin. Laboratoriya taxlillari vaqtida donning umumiy shaffofligi aniqlanadi. Umumiy shaffoflik deganda to'la shaffof donlar bilan qisman shaffof donlar yarmisining yig'indisi tushuniladi. Shaffoflik bug'doy donining unboplik va nonvoylik sifat ko'rsatkichlarini baholashda, xamda sholi, arpa, makkajo'xori, javdar donlarining sifatini baholashda ahamiyati kattadir. Standart bo'yicha[5] shaffoflik ikki usulda aniqlanadi: 1. Kassetta va xisoblagichi bo'lgan DSZ-2 diafanoskopi yordamida; 2. Kesilgan don bo'yicha. Ushbu usullar yordamida mamlakatimizdagi barcha donni qayta ishlash korxonalari foydalanib kelmoqdalar.

Axborot texnologiyalarini hozirgi rivojlanish darajasi turli tabiatdagi ob'ektlarni yanada ko'proq tahlil qilish imkonini bermoqda va insonga qaraganda tezroq, sifatli va ishonchli tarzda uddalayapti. Bugungi kunda don taxlili uchun analitik qurilma va jihozlarda donning vizual parametrlarini baholash uchun "Yantar" elektron diafanoskopi keng miqyosda qo'llanilmoqda. Yantar-blik qurilmasi bir korpusda birlashtirgan qurilma – bug'doyning shishasimonligini aniqlash uchun mo'ljallangan elektron diafanoskop va unning oqligini aniqlash uchun mo'ljallangan oqlik o'lchagichdir. Yantar-blik elektron diafanoskopining ishlash printsipi raqamli kamera yordamida olingan tasvirning sifat ko'rsatkichlarini (oqlik yoki shishasimonlik) baholashdan iborat. Sifat ko'rsatkichlari qiymatlari maxsus kalibrlash tenglamalari yordamida dasturiy ta'minot tomonidan amalga oshirilgan algoritmlar yordamida hisoblanadi[6]. Uning afzalligi eski uslubdagi okulyarni ishlatishdan xoli etishdir. Bunda operator monitordagi don tasviri bilan ishlab, ishni sezilarli darajada osonlashtiradi, tahlil jarayoni tezlashadi. Biroq, ushbu qurilma muhim kamchiliklarga ega: operator taxlil etilayotgan don turi tanlashi kerak. Shunday qilib, organoleptik usuldan butunlay voz kechish sodir bo'lmadi va bu yechim vaqtinchalik deb hisoblanishi kerak.

Ushbu tadqiqotning maqsadi bug'doy doni shaffofligiga oqsil miqdorini ta'siri, jumladan, unsimon va shaffof donlarda oqsil o'zgarishi o'rganishdan iborat.

Tadqiqotlar TKTI Oziq-ovqat va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi kafedrasi ilmiy tadqiqot laboratoriyasida yumshoq va qattiq bug'doyning Paxlavon (Elita), Bunyodkor (Elita) va Yoqut 2014 (Elita) navlarida olib borildi. Namunalar GOST [7] ga muvofiq tanlangan.

Tadqiqotni o'tkazish uchun biz zamonaviy Blik-Yantar va IK-analizatoridan foydalandik (1 va 2-rasmlar).

1-rasm. Diafanoskopning tashqi ko'rinishi.

2-rasm. IAS-3120 rusumli spektrometri

Don shaffofligini aniqlashda ishni bajarish ketma-ketligi: Don namunasidan kassetaga to'ldiriladi va shaffof shisha qopqoq bilan yopiladi. Kassetani diafanoskopga o'rnatib,

dasturni ishga tushiriladi. So'ngra mahsulot tanlanib, tanlangan mahsulotga muvofiq donlarning raqamli tasvirlari dasturiy ta'minot bilan qayta ishlab, kompyuter natijalarini hisoblanadi. Xuddi shu tartibda donni shaffofligi parallel ravishda aniqlanadi. Biz tadqiqot ishida aniqlik yuqori bo'lishi uchun donni shaffofligini kesish orqali xam aniqlab chiqdik. Taxlil natijalari 1-jadval va 3-rasmda qayd etilgan.

Donni spektrometr taxlil qilishda IAS-3120 rusumli spektrometridan foydalanildi(2-rasm). Avvaldan tayyorlab qo'yilgan begona aralashmalardan va donli aralashmalardan tozalangan bug'doy namunalari 100 gr miqdorda olindi. Olingan namunalarni IAS-3120 yaqin infraqizil spektroskopiya analizator kyuvetasiga solindi shundan so'ng kyuveta qurulma aylantiruvchi stoliga qo'yiladi. Keyin qurilma sensorli ish oynasidan ekin turini tanlab start tugmasi bosiladi. Avtomatik tarzda aylantiruvchi stoli aylana boshlaydi va qurulma infraqizil nurlar namunani analiz qila boshlaydi. Shundan so'ng avtomatik tarzda ekranda namuna natijalari ko'rinadi. Bu natijalar qurilmaga standart yuklangan dastur orqali topiladi. Qurilma ekranida 4 xil sifat ko'rsatikini namayon qiladi: namlik miqdori, oqsil miqdori, kleykovina miqdori va kul miqdorlarini % larda namayon qiladi. Spektrometrlar statsionar stollari asosiy blok (shu jumladan optik sxema, interferometr, yorug'lik manbai, detektor, boshqaruv elektronikasi) va shaxsiy kompyuterdan iborat. Biz xam tadqiqot maqsadidan kelib chiqqan xolda, umumiy shaffoflikdagi va unsimon donlardagi oqsil miqdorini shaffoflikka bog'liqligini ko'rib chiqdik. Taxlil natijalari 2-jadval va 4-rasmda qayd etilgan.

1-jadval.

Yumshoq va qattiq bug'doy turlarini diafanoskop-Yantar-Blik va kesish orqali olingan natijalari.

Namuna raqami va navi	Shaffofligi, %	
	Yantar-blik bo'yicha	Kesish orqali
<i>Paxlavon (Elita)</i>		
№1	56	55
№2	59	57
Shaffof	75	76
Unsimon	36	22
<i>Bunyodkor (Elita)</i>		
№1	85	78
№2	86	78
Shaffof	90	88
Unsimon	50	42
<i>Yoqut 2014 (Elita)</i>		
№1	78	76
№2	81	78
Shaffof	92	90
Unsimon	62	30

3-rasm. Yantar-blik uskunasi orqali umumiy shafoligi tekshirilgan bug'doy donlarining ko'rinishi

2-jadval.

Yumshoq va qattiq bug'doy turlarini IK don analizatori taxlil natijalari.

Bug'doy navi va namunalar	Oqsil miqdori, %	Kleykovina miqdori, %	Namlik, %
<i>Kuzgi yumshoq bug'doy, Paxlavon (Elita) navi</i>			
№1	12,5	33,3	8,1
№2	12,4	33,0	8,3
УНСИМОН	9,5	25,7	8,7
Shaffof	13,7	35,3	8,5
<i>Kuzgi yumshoq bug'doy, Bunyodkor (Elita)navi</i>			
№1	12,3	31,5	9,1
№2	12,1	31,2	9,2
УНСИМОН	9,0	21,1	9,4
Shaffof	13,5	32,0	9,4
<i>Kuzgi qattiq bug'doy, Yoqut 2014 (Elita)navi</i>			
№1	12,2	34,0	8,0
№2	12,1	34,2	8,2
УНСИМОН	8,5	24,8	8,7
Shaffof	13,5	35,5	8,5

Xulosa. Tadqiq etilgan mahalliy bug'doy navlarining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlaridan donning shaffoflik ko'rsatkichini don oqsiliga bevosita bog'liqligi o'rnatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. R.T. Adizov va boshq. Don va don mahsulotlar tovarshunosligi: Kasb-hunar kollejlari uchun o'quv qo'llanma.—T.: „Ilm Ziyosi“, 2004,—248 bet.
2. Санаев Э.Ш., Сарболаев Ф.Н., Норов Х. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССА ЗЕРНА ПО АНАЛИЗУ ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2022. 5(98). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13746>
3. O'zDST 880:2015 Bug'doy. Xarid qilish va etkazib berish uchun talablar.
4. Зверев, С.В. Стекловидность как показатель качества зерна пшеницы / С.В. Зверев [и др.] // Хранение и переработка зерна. – 2017. – №11 (219). – С. 33–34.
5. ГОСТ 10987-76.
6. <https://ekan.spb.ru/produksiya/pribory-ekspress-analiza/diafanoskop-yantar-blik>
7. ГОСТ 13586.3 2015. Дон. Qabul qilish qoidalari va namuna olish usullari.

ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА ИЗ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ

Каюмов Бобур Собирович¹, Хасанов Аъзамхон Хасанович², Хасанов Хасан
Турсунович³

Ташкентский химико-технологический институт^{1,2,3}

Аннотация. Изучено действие липаз из рисовой муки на липиды пшеницы. Обработка пшеничного помола липазами способствует увеличению содержания свободных жирных кислот и это положительно влияет на образование вторичных продуктов во время спиртового брожения. Установлено, что при этом содержание альдегидов уменьшается в 2 раза, а также снижается содержание сивушных масел и метанола.

Ключевые слова: рисовая мука, липаза, зерновое сусло, липиды, гидролиз, спиртовое брожение, вторичные продукты.

Abstract. The effect of rice flour lipases on wheat lipids was studied. Treatment of milled wheat with lipases increases the content of free fatty acids and this has a positive effect on the formation of secondary products during alcoholic fermentation. It has been established that in this case the content of aldehydes decreases by 2 times, and the content of fusel oils and methanol also decreases.

Key words: rice flour, lipase, grain must, lipids, hydrolysis, spiro fermentation, secondary products.

Ферменты являются биологическими катализаторами, используемыми в технологии спирта из-за их многочисленных преимуществ в отношении качества продукции [1].

Использование экзогенных ферментов при производстве спирта обусловлено многочисленными технологическими и экономическими преимуществами. Понимание важной роли, которую играют ферменты в технологии спирта, способствует разработке стратегий оптимизации производственного процесса для улучшения спирта [2].

Известно, что органические кислоты имеют важное значение в метаболизме углерода, энергетическом обмене микроорганизмов, синтетических и диссимиляционных процессах. Использование кислот жирного ряда в качестве источника углерода зависит от вида и расы дрожжей, концентрации кислоты, длины ее углеродной цепи и степени электролитической диссоциации. Хорошими субстратами служат кислоты с длиной углеродной цепи от C₂ до C₄ (уксусная, пировиноградная, молочная, масляная и др.) при сравнительно низкой концентрации. Калийные соли кислот, содержащих в молекуле от 2 до 5 атомов углерода, стимулируют рост дрожжей в 1,4—3,3 раза по сравнению с соответствующими кислотами [3,4].

Жирные кислоты со средней длиной углеродной цепи (от C₆ до C₁₀) в меньшей мере потребляются дрожжами и при очень низких концентрациях в среде (0,02—0,05%). Более высокие концентрации их подавляют развитие дрожжей. Жирные кислоты с 12—17 атомами углерода в молекуле потребляются избирательно в зависимости от рода и вида дрожжей [5-6].

Целью данной работы являлся исследование влияния липолитических ферментов на образование вторичных продуктов во время спиртового брожения.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Методика

Реагенты. В работе использовали препарат липазы, полученный путем обезжиривания рисовой муки гексаном и последующим экстракцией 0,05 М фосфатным буфером pH 7,0.

Для приготовления буферных растворов использовали одно- и двухзамещенный фосфорнокислый калий (х.ч. "Реахим"), родамин 6Ж (х.ч. "Реахим"), уксусную кислоту (х.ч. "Реахим"), спирт ректификат (АО «Биокимё») и гексан (х.ч. "Реахим"), силикагель КСК (х.ч. "Реахим").

Определение липолитической активности.

Липолитическую активность измеряли фотоколориметрическим методом с использованием в качестве хромофорного агента родамин 6Ж [7]. Удельную активность выражали в мкмоль жирных кислот, выделившихся за 1 час в расчете на 1 мг белка.

В качестве субстрата использовали рафинированное хлопковое масло эмульгированное с равным объемом 1%-ного поливинилового спирта. Реакционную смесь объемом 2 мл, содержащую 0,2 мл субстрата в 0,1 М фосфатном буфере, pH 7,5, и 20 мМ CaCl_2 , инкубировали при 37° в ферментном растворе в течение 1 ч. Отбирали 0,25 мл реакционной смеси и добавляли 1 мл 0,1 М HCl в этаноле для остановки реакций. Остальные операции проводили, согласно методике [7].

Ферментативный гидролиз липидов зернового помола.

Готовили 30% суспензию пшеничного помола в 0,1М фосфатном буфере pH 6,5, добавляли 0,1 % раствор липаз полученной из рисовой муки. Смесь перемешивали и выдерживали в течение определенного времени в термостате при температуре 37°С, после чего для определения продуктов гидролиза (освоюжденных жирных кислот) взяли по 0,25 мл пробы, и добавляли 1 мл 0,1 М HCl в этаноле для остановки реакций. Содержание продуктов гидролиза липидов определяли по калибровочной кривой, построенной по пальмитиновой кислоте, согласно методике [7].

Сбраживание осахаренного суслу в присутствии липолитических ферментов.

Опыты провели на Янгиюльском биохимическом заводе ООО «Биохим». Осахаренное суслу для сбраживания приготовили в соответствии с принятой технологической схеме. Процесс брожения проводили в течение 78 часов при температуре 30°С. После завершения процесса брожения из бражки путем перегонки выделяли спирт-сырец и анализировали на содержание вторичных продуктов брожения.

Определение состава спиртов.

Образцы спирта сырца были проанализированы с использованием газового хроматографа Agilent 7890, соединенного со спектрофотометром 5975 С inert XL EI/CI MSD.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ

На рис.1 приведены влияние pH среды и температуры на удельную активность липаз из рисовой муки. Из представленных данных видно, что максимальная липолитическая активность проявляется при значении pH среды 6-7 (рис.1, а). Температурный оптимум действия составляло 45-52°С (рис.1, б).

Рис. 1. Влияние pH среды (а) и температуры (б) на активность липаз из рисовой мучки

На рис. 2 представлена кинетика образование свободных жирных кислот во время ферментации суспензии пшеничного помола в водных средах. Из представленных данных видно, что скорость образование продуктов гидролиза липидов зависит от температуры проведение реакции.

Из представленных данных видно, что начальная скорость гидролиза липидов с липазами рисовой мучки при 30°C протекают медленно. После 2-часовой ферментации содержание свободных жирных кислот в реакционной среде составляло 2,3 мкмоль/мл. (рис.2, кривая 1.) Повышение температуры ферментации до 37°C и 45°C способствовало увеличению образования свободных жирных кислот. Так, например, при этих значениях температуры после 2-часовой ферментации содержание свободных жирных кислот составляло 6,3 и 8,7 мкмоль/мл соответственно. При 52°C начальная скорость гидролиза увеличивается, но из-за термической денатурации в конечном счете содержание жирных кислот будет меньше, чем при проведении реакции при 45°C.

Рис. 2. Влияние температуры на гидролиз липидов зернового помола.
1-при 30°C, 2- при 37°C, 3-при 45°C, 4-при 52°C.

В дальнейших опытах исследовали влияние этих ферментов на образование вторичных продуктов во время брожение.

Известно, что большинство биохимических реакций, происходящих в процессе получения спирта, катализируются ферментами. Ацетальдегид, образующийся в ходе глицеропировиноградного брожения, является основным источником образования вторичных продуктов спиртового брожения. Ацетальдегид угнетает процесс брожения, поэтому физиологической необходимостью дрожжей является его превращение в другие продукты, а именно в кислоты, этиловый спирт, 2,3-бутиленгликоль и др. [3, 4].

Влияние липолитических ферментов на образование вторичных продуктов во время спиртового брожения приравнены в таблице 1.

Таблица 1.

Влияние липаз из рисовой муки на химический состав спирта
(содержание продуктов мг/л)

Состав	Контроль	Липаза из рисовой муки
Альдегиды	15,2117	10,9073
Эфиры	6,7643	6,1529
Сычушные масла	253,3613	227,8159
Метанол	0,0012	0,0015
Фурфурол	0,000	0,000
Изопропанол	0,3389	0,3139

Из представленных данных видно, что использование липаз во время обработки зернового суслу способствуют изменению химического состава получаемых спиртов.

Липазы из рисовой муки способствует также уменьшается содержание альдегидов почти на 1,4 раза и он составляет 10,9 мг/л, сложных эфиров уменьшается 9 %, сычушные масла 10 % и изопропанол 7-8 %. При этом содержание и метанола увеличению 25 %.

Исследование проведенные нами показали, что при внесении липолитических ферментов из растений выявил эффект уменьшение содержании альдегидов, сложных эфиров и содержание сычушных масел в бражке. Это положительно влиял на процесс брожения.

Показано, что увеличение выхода этилового спирта при сбраживании суслу, обогащенного продуктами липолиза, обуславливается проведением более экономичного процесса, а именно, повышением степени биоконверсии углеводов в этанол, сокращение потерь крахмала и на образование побочных продуктов.

Таким образом, результаты исследований указывают на важную роль ферментов липолитического комплекса в процессе спиртового брожения и дрожжегенерации. Воздействие липаз на липиды зернового суслу повышает эффективность его гидролиза, обогащает среду жирными кислотами, что способствует в конечном счёте повышению физиологической активности дрожжевых клеток, интенсификации процесса брожения и увеличению выхода целевого продукта.

Литература

1. Римарева, Л. В. Влияние ферментативных систем на биохимический состав зернового сусле и культуральные свойства осмофильной расы спиртовых дрожжей *Saccharomyces cerevisiae* / Л.В. Римарева, М.Б. Овчеренко, Е.М. Серба, Н.И. Игнатова // Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2013. – № 1. – С. 16–18.
2. Поляков, В.А. Научное обеспечение инновационного развития спиртовой отрасли на пути интегрирования в мировую экономику / В.А. Поляков, Л.В. Римарева // Производство спирта и ликероводочных изделий. – 2013. – № 1 –С.4-8 .
3. Алексеева А.А. Зависимость концентрации ароматообразующих компонентов и органических кислот в белом столовом виноmateriale от способа технологической обработки // Известия высших учебных заведений. Пищевая технология. 2019. № 5/6 (371-372). С. 27-30.
4. Killian, E. and Ough, C.S. (1979). Fermentation esters – formation and retention as affected by fermentation temperature. *American Journal of Enology and Viticulture*, 30: 301–30
5. Viegas , C. A., et al. Inhibition of yeast growth by octanoic and decanoic acids produced during ethanolic fermentation. *Applied and Environmental Microbiology*. 1989, 55(1), pp. 21–28
6. Liu, P., Ivanova-Petropulos, V., Duan, C., and Yan, G. (2021). Effect of unsaturated fatty acids on intrametabolites and aroma compounds of *Saccharomyces cerevisiae* in wine fermentation. *Foods*, 10(2): 277.
7. Anderson M.M., McCarty R.E. Rapid and sensitive assay for free fatty acids using rhodamine 6G // *Anal.Biochem.*, 1972, v.45, p.260-270.

RESEARCH OF TECHNOLOGICAL EFFICIENCY OF HARBEL PEELING AND ITS INFLUENCE QUALITY OF FOOD

Baltabaev Ulugbek Narbaevich¹, Jonimqulov Mirtemir², Abdullayeva Feruza³, Kuriyozov Zarif⁴,

^{1,2,3,4} Tashkent Chemical-Technological Institute
e-mail: Ulug85bek77@mail.ru¹

Abstract. *Experimental data by definition of technological efficiency clearing and offered peeling machinery for peeling of the grain of barley, the maintenance of beaten grains before and after peeling, quality indicators of mixed fodders have resulted. Thus, after application offered peeling machinery the quantity of the whole kernel increases to 8%, beaten grain decreases by 3%, and cellulose for 3.5% and by that leads to forage mastering, improvement of the digestion of animals and quality indicators of mixed sats.*

Keywords: *barley, flaking, fiber, forage, quality.*

1. Introduction

In the current conditions, our country is taking measures to save and increase grain, energy and other material resources, as well as increasing the use of local raw materials and improving the quality of the finished product [1].

In the country from year to year, the need for production of combined feed is growing, their range is expanding.

Modern animal breeds require fodder that fully meets their nutritional needs to sustain life, development, reproduction, and high productivity. Feeding is the main factor influencing the quantitative and high-quality side of metabolism in the animal. Lack or excess in the feed of essential nutrients changes the course of biochemical processes in the body, reduces productivity, and can even be the cause of diseases.

The scientifically-based need of the animal for nutrients acts in turn as a requirement to the nutritional value of feed and their daily allowance.

Obtaining high-quality compound feed implies, first of all, the presence of the optimal calculation of compound feed in the form of its recipe, which provides all the required nutritional indicators and biologically active substances. To implement the best calculation in real feed at the enterprise, it is necessary to have high-quality components, modern technological equipment for their preparation, accurate dosing, and uniform mixing [2].

Currently, the problem of improving the quality of finished products is considered as one of the main in improving the efficiency of industrial and private production of animal feed. The task is to involve in the sphere of production not only agricultural raw materials processed at enterprises, but also prepared raw materials. Their use allows you to expand the range of food, technical and feed products, create additional sources of raw materials and fuel, reduce the area under crops of industrial crops [3].

The most important characteristic of compound feed is quality indicators and nutritional value. The feed unit is equivalent to the nutritional value of 1 kg of oats with a bulk density of 450-480 gr/l at a moisture content of 13% as a unit of the nutritional value of feed. For the convenience of calculations, the nutritional value of feed is often expressed by the number of feed units containing 100 kg of feed.

Peeling grain, i.e. the separation of the outer shells (flowering in barley, oats) is one of the main operations in the technology of animal feed production. The perfection of this operation to a large extent determines the yield and quality of the finished product. The choice of peeling methods depends on the anatomical structure of the grain, namely: the bond strength of the shells with the core, the strength of the core, the range of products produced. Depending on these factors, the most appropriate impact of the working bodies is determined, which ensures separation of the shells with the smallest crushing of the core, as well as with the least energy consumption.

In feed production, film grain crops are flaked in the case of the production of certain types of feed. In connection with the need to peel the grain of various crops in feed production, it is desirable to have universal machines capable of effectively peeling grain with various anatomical structures. The peeling process should provide, possibly, a more complete separation of the shells of the grains received in the peeling machine.

Barley is a biologically valuable and easily digestible feed for all types of animals, the protein content in it is 8-14%. In the composition of compound feeds for young animals and poultry, barley (separated from the film) is introduced in an amount of 10-25%, 25-60% of the mass of feed in the diet of cattle [4-6].

1 kg of barley grain contains 100 g of digestible protein and 1.28 kg units, which is more than the grain of oats and rye. A small amount of barley in the compound feed helps to strengthen the health and stamina of cattle during the stall period.

2. Materials and Methods

The work used barley grown in Uzbekistan.

Quantitatively, the peeling efficiency can be estimated by the so-called peeling coefficient (%) [7].

$$K_{peeling} = \frac{N_1 - N_2}{N_1} \times 100\%,$$

where, N_1 is the content of unpeeled grains in the product entering the machine, %; N_2 is the content of unpeeled grains in the product exiting the machine, %.

3. Results and Discussions

After studying the qualitative and physical-chemical parameters of barley, we examined the effectiveness of peeling, the quality of the produced feed before and after the peeling of barley grain. The technological efficiency of peeling and the content of broken grain of barley in the control scouring machines and the proposed peeling machine were determined. The following are data on certain indicators (Table 1).

Table 1

Comparative technological efficiency of a scouring and experimental peeling machine

Grain culture and equipment	Product	Composition, % to the total					Percentage, %		
		Grain unpeeled	The core is whole	The core is crushed	flour	Luzga and impurities	Peeling	Core integrity	Technological efficiency
Barley (processing in p3-BGO wallpaper machines)	Until 1st peeling	99,4	0,09	0,5	-	-	-	-	-
	After the 1st peeling	14,75	56,0	5,9	0,86	22,5	85,1	90,0	87,5
Barley (processing in an experimental flaky machine)	Until 1st peeling	99,4	0,09	0,4	-	-	-	-	-
	After the 1st peeling	11,6	64,3	3,6	1,5	19,0	88,3	93,1	90,7
Difference	Until 1st peeling	-	-	0,1	-	-	-	-	-
Efficiency	After the 1st peeling	3,15	8,3	2,3	0,64	3,5	3,2	3,10	3,2

Analyzing the data table. 1 we can conclude that the proposed method of peeling gives a positive effect in terms of peeling up to 3.2%. [8-10].

The use of this method of peeling allowed to improve the technology of preparation and development of high-quality finished products.

One indicator of the effectiveness of the peeling process in a peeling machine is the content of broken and peeled barley grain. The following is the content of broken grain before and after peeling in a scrubbing and experimental peeling machine (Table 2).

Table 2

The content of broken grain before and after processing in the washing and experimental peeling machine

Sample characteristics	Number of broken grains, % to the mass of barley grain		
	Before processing	After processing	Increase
Control	0,5	0,5	-
Sfoliating in wallpaper	0,5	5,9	5,4
The husks in the experimental machine	0,5	3,6	3,1

As can be seen from the table. 2 the number of broken grains in washing machines is greater than in our experimental machine and the increase is 1.7%.

The physical-mechanical properties of husked and unpeeled barley grains processed in scouring machines and an experimental machine are presented below (Table 3).

Table 3
Physical-mechanical properties before and after flaking barley grains

Culture and product	Dimensions, mm			Volume mass, gr/l	Density 3 gr/cm	Mass of 1000 grains, g	Soaring speed, m/s
	Length h	Width	Thickness				
Barley (unshelled grain)	8,7	4,3	3,8	610	1,4	47,0	9,3
Barley (husk grain in wallpaper machines)	8,3	3,8	3,2	658	1,52	40,0	7,5
Barley (husk grain in experimental machine)	8,4	3,8	3,3	665	1,51	41,0	7,6

As shown by studies of the physical-mechanical properties of the treated barley, the size, weight of 1000 grains, the speed of grain flowing decrease, and other physical properties (bulk mass, density) increase [11-13]. The following are the main chemical and nutritional indicators of the control and experimental recipes with the addition of husked and unshelled barley grains (Table 4).

Table 4

The chemical composition of the control and received feed mixture, %

Indicators	Control, %	Experienced recipes, %		
		1 (3 %)	2 (5 %)	3 (8 %)
K/E on100 кг	76	74	75	71
Humidity, %	10,5	10,8	11.0/10.6	9.8
Raw protein, %	12,0	13,5	14.5/14.4	13,0
Rawfiber, %	13	12,8	13.5/10.0	14,0
Dry substances, %	89,5	89,2	89.0/89.4	90,2
Calcium (Са), %	0.8	0,82	0.96/0,95	0,84
Phosphorus (R), %	0,8	0,79	0.84/0,84	0,77
Sodium (Na), %	0,1	0,1	0.08/0.079	0,08

**** When adding shelled barley**

Analyzing the experimental data from the table. 4 when adding shelled barley grain using 5% feed flour, fiber decreased to 3.5%, and mineral elements from 0.01 to 0.02%. According to available literature data, each decrease in fiber by 1% increases the digestibility and nutritional value of animal feed by 1.7-1.9%, thereby reducing the consumption of animal feed [10-15].

4. Conclusion

Thus, it was found that the peeling of barley grain in the experimental peeling machine we offer helps to reduce broken grain to 2%, the mass fraction of fiber in mixed feeds to 3.5%, and thereby leads to improved assimilation of feeds and quality indicators of mixed feeds. Based on the research, we developed a technological scheme and improved the technology for producing compound feeds using unconventional raw materials and the proposed peeling machine.

REFERENCES

1. Мирзиёев Ш.М. Буюк келажакимизни мард ва олижаноб халқимиз билан бирга кураимиз. – Т.: “Ўзбекистон” НМИУ, 2017. – 488 б.
2. Panin I. G. "Improving the efficiency of livestock production using feed optimization programs" [electronic resource] -: URL: www.furaj.ru 10.10.2011.g
3. Alenova D.Zh. On the development of the brewing industry // Food Industry, 1989, No. 3. - 25 p.
4. Chernyaev N.P. Feed production. - M.: Agropromizdat, 1989.-- 17 p.
5. Chebotarov O.N., Schazzo A.Yu., Martynenko Ya.F. Technology, cereals, and animal feed. - M.: ICC Mart, 2004 .-- 688 p.
6. Koleda V.A., Duduk A.A. Plant growing. Mn.: "Information Center of the Ministry of Finance" 2008. - S. 46.
7. Egorov G.A., Petrenko T.P., Martynenko L.F. Technology and equipment for the milling, grain and feed industry. - Moscow, Publishing. MGUPP, 1996. -- 137 p.

8. Taranin S.A. The effectiveness of the use of husked barley in the production of animal feed // Thesis. doc. scientific and technical conf. "Young scientists - to the food and processing industries of the agro-industrial complex (technological aspects of production)." - M.: MGUPP, 1999.
9. Berestov A.P. Perfection of peeling and TRP oats: Dis. Cand. tech. sciences. M., 1987. -- 179 p.
10. RF patent No. 2143321. Grain sheller / Kholodillin AN, Shabanov DK, Klimova SV. // B.I., No. 13, 1999.
11. Rules for the organization and management of technological processes for the production of the animal feed industry. - VSU. Voronezh, 1997. -- 256 p.
12. Afanasyev V.A. Theory and practice of special processing of grain components in feed technology. -Voronezh; Voronezh State University, 2002. - 296 p.
13. Device for peeling grain / Baltabaev U.N., Tursunkhodzhaev P.M., Aykhodzhaeva N.K., Khusanov I.N., Tsoi G.N. FAP No. 20110055 dated 07/04/2011. MPK HRK8 V02V3 / 00.
14. A device for peeling grain / Baltabaev U.N., Boymuhammedov M .. Miralimova A.I // Application No. IAP 20190169 from 04.25.2019.
15. Cattle feed / Baltabaev U.N., Tursunkhodzhaev P.M. // PATENT No. IAP No. 04994 "Feed for cattle" 25.12.2014g.

MAHALLIY XURMO MEVASINING FIZIK-KIMYOVIY

KO'RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH

Akbarov Mansur Muxtorovich¹, Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich², Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna³

Toshkent kimyo-texnologiya instituti^{1,2,3}

E-mail: akbar240983@gmail.com²

Annotatsiya: Mazkur tadqiqot ishi mahalliy hurmo mevasining turli fizik-kimyoviy xususiyatlarini tahlil qilish maqsadida olib borilgan. Xurmo mevasining fizik ko'rsatkichlari (meva vazni, gabarit o'lchamlari, urug'lar soni, hajmi, qattiqligi) va kimyoviy ko'rsatkichlari (kul, vitamin C, namlik, pH, kislotalilik, UEQM) o'rganilgan. Xurmo mevasining o'rtacha massasi 69,69-152,52 g, uzunligi 44,0-72,6 mm, eni 50,0-78,3 mm, meva qattiqligi 4,98-6,01 (kg/m²) bo'lgan. Mevaning kimyoviy ko'rsatkichlari o'ziga xos bo'lib, unda namlik (74,5-81,3%), UEQM (23° Brix), askorbin kislota (29,24-30,83 mg/100 g) va umumiy qand (13,3-14,8%) miqdorining yuqoriligi, shuningdek, oqsil(0,45-0,8%) va yog'(0,3-0,5%)larning kam miqdordaligi kuzatildi.

Kalit so'zlar: hurmo, qand, oqsil, qattiqlik, askorbin kislota, shakar, Brix, fenol guruhli moddalar, kislotalilik, eruvchan qattiq moddalar

Аннотация. Данная исследовательская работа была проведена с целью анализа различных физических и химических свойств плодов местной хурмы. Изучены физические показатели (масса плодов, габаритные размеры, количество семян, размер, твердость) и химические показатели (золь, витамин С, влажность, рН, кислотность, ОПСВ) плодов хурмы. Средняя масса плодов хурмы 69,69-152,52 г, длина 44,0-72,6 мм, ширина 50,0-78,3 мм, твердость плодов 4,98-6,01 (кг/м²). Химические параметры плодов специфичны и включают влажность (74,5-81,3%), ОПСВ (23° Брикса), аскорбиновую кислоту (29,24-30,83 мг/100 г) и общий сахар (13,3-14,8%) а также низкое содержание белка (0,45), -0,8%) и жира (0,3-0,5%).

Ключевые слова: хурма, сахар, белок, аскорбиновая кислота, сахар, Брикс, вещества фенольной группы, кислотность, твердость, растворимых сухих веществ.

Abstract: This research work was conducted in order to analyze various physical and chemical properties of local persimmon fruit. Physical parameters (fruit weight, overall dimensions, number of seeds, size, firmness) and chemical parameters (ash, vitamin C, moisture, pH, acidity, TSS) of persimmon fruit were studied. The average mass of persimmon fruit was 152.52 g, length 49.54 mm, width 69.40 mm, fruit firmness 5.06 (kg/m²) and density 1.03 kg/m³. The chemical parameters of the fruit are unique, with high moisture content (81.3%), UEQM (23° Brix), ascorbic acid (30.83 mg/100 g) and total sugar (13.3%) and low amounts of protein (0.8%) and fat (0.5%) were observed.

The average mass of persimmon fruit is 69.69-152.52 g, length is 44.0-72.6 mm, width is 50.0-78.3 mm, firmness is 4.98-6.01 (kg/m²) was. The chemical parameters of the fruit are specific and include moisture (74.5-81.3%), TSS (23° Brix), ascorbic acid (29.24-30.83 mg/100 g) and total sugar (13.3-14.8%) and also low protein (0.45-0.8%) and fat (0.3-0.5%) were observed.

Key words: persimmon, sugar, protein, firmness, ascorbic acid, sugar, Brix, phenolic group substances, acidity, soluble solids

KIRISH.

Birlashgan millatlar tashkilotining oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) ning ma'lumotlariga ko'ra dunyoda 1 mln gektardan ortiq yer maydoni xurmozorlar tashkil etilgan. Bu maydonlarning asosiy qismi 17 ta davlat, xususan 90% Xitoy xissasiga to'g'ri keladi. Yiliga 350 ming tonnadan ortiq xurmo mevasi yetishtiriladi[1,2].

Xurmo (Diospyros) subtropik meva bo'lib, u asosan tropik va subtropik mintaqalarda uchraydi. Dunyo bo'yicha Xitoy, Koreya, Avstraliya, Yaponiya, AQSh, O'rta Osiyo va O'rta dengiz bo'yi mamlakatlarida xurmo mahsulotining asosiy qismi yetishtiriladi. Xurmoning 800 dan ortiq navlari mavjud bo'lib, ular mevasi, bargi va daraxtning yog'och qismi uchun ekiladi. Mevasi uchun, asosan, Sharq xurmosi, sovuqqa chidamli Virginiya xurmosi, shuningdek, Kavkaz xurmosi o'stiriladi. O'zbekistonda vatani Xitoy hisoblanadigan Sharq xurmosi ekiladi. Xurmoning O'zbekistonda tarqalgan Vaxsh, Xiakume(Korolyok), Zendjimar(Shokoladli)Tamopan va boshqa navlari Surxondaryo, Navoiy, Namangan, Samarqand, Toshkent viloyatlarida yetishtiriladi[3,4].

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy axborotiga ko'ra 2022 yilning 9 oyi mobaynida 16 ming tonna xurmo mevasi eksport qilingan. Shuningdek xurmoni quritilgan xolda xam eksport qilinmoqda. Biroq shunga qaramay yetishtirilayotgan xurmoning katta qismi ichki bozorda juda past narxlarda sotilmoqda. Bu esa xurmoni iqtisodiy rentabelligi yuqori mahsulot darajasida qayta ishlash lozimligini taqozo etadi. Agar xurmo mevasini qayta ishlab, uni oziq-ovqat mahsulotlar tarkibiga shakar o'rnini bosuvchi sifatida kiritilsa, xorijdan import qilinadigan shakar miqdori kamayadi. Bu valyuta tejash imkonini beradi.

Bugungi kunda jahonda xurmo mevalarini quritish Xitoy, Yaponiya, Koreya va Braziliyada keng tarqalgan. Pishib yetilgan, ammo hali yumshab ulgurmagan qattiq holatdagi uning mevalar uzib olingandan keyin po'stlog'i archilib, bandidan osib qo'yiladi. Archilganda meva uchki qismida ozgina po'stloq qolishi kerak, aks holda ko'p suyuqlik oqib ketishi mumkin. Shu sababli, ko'pgina ilmiy ishlar xurmo mevasini saqlash, quritish va boshqa assortimentdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish xarajat va tannarxini kamaytirish kabi dolzarb yo'nalishlarga qaratilgan[5,6].

Xurmo mevasi tarkibidagi oqsil, oziqa tolasi, minerallar, vitaminlar, polifenollar, uglevodlar va karotinoidlarning miqdori bilan boshqa mevalardan ajralib turadi [7, 8]. Ayniqsa uning tarkibida uglevodlar miqdori ko'p bo'lib, tarkibi 90% glyukoza va 10% fruktozadan iborat shakar, hamda amin yoki saxaroza mavjud[6,9]. Xurmo tarkibida minerallardan Na Mn, K, Zn, Mg, Fe, Cu va Ca lar ko'p bo'lib, ularning miqdori meva etiga nisbatan po'stlogida ko'proq mavjud [10]. Xurmo mevalari tanin moddasiga ham boy bo'lib, uning miqdoriga qarab Xurmo mevasi to'rtta noyob toifaga bo'linadi [11].

Xurmo mevasida ko'p miqdorda karotinoidlar, taninlar, polifenollar, askorbin kislotasi va shakar mavjud bo'lib, bu uning sog'liq uchun bir qancha afzalliklari borligini ko'rsatadi. Flavonoidlar (kondensatsiyalangan taninlar va katexinlar) va C vitamini ham xurmoda ko'p. Xurmo tarkibidagi polifenollar, C vitamini va karotinoidlar asosiy antioksidantlar bo'lib, ular erkin radikallarni salbiy ta'sirini kamaytiradi, antimutagen va antikanserogen kasalliklarning oldini olishga yordam beradi [6,12].

Xurmoni saqlash muddatini oshirish uchun qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan tovarlarga aylantirilishi mumkin, masalan, po'stlogi olingan quritilgan xurmo, iste'molga tayyor xurmo ichimliklari, muzqaymoq va sirka [13-16]. Xurmo mevasining fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish undan turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Turli xil xurmo navlarining kimyoviy tarkibi o'rganilgan bir qancha tadqiqot ishlariga qaramasdan, yuqorida qayd etilgan tadqiqotlarda olingan ma'lumotlarni solishtirish qiyin, chunki navdan tashqari, boshqa ko'plab omillar, masalan. yetuklik bosqichi, atrof-muhit omillari va texnologik jarayon, asosiy va ikkilamchi etabollarning tarkibiga ta'sir qiladi [10-18].

TADDIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Materiallar va usullar

Tadqiqot uchun Toshkent va Qashqadaryo viloyatlarida yetishtirilgan xurmo mevalaridan foydalanildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra [6] O'zbekistonda yetishtirilayotgan xurmo navlari ichidan quritishga yaroqlilari ajratib olingan va eng yaxshi ko'rsatkich Xiakume – 30,5%, Zendji-maru – 31,3%, Tomapon – 27,7% va Fuyu – 24,8% navlarida kuzatilgan. Shunga asoslanib tajriba uchun Zendji-maru navi tanlab olindi va tajribalar ushbu nav ustida olib borildi.

Fizik-kimyoviy tahlil uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar: raqamli pH o'lchagich, analitik tarozi, quritish pechi, refraktometr va boshqalar TKTI Oziq-ovqat texnologiyasi o'quv laboratoriyasi tomonidan taqdim etilgan. Aniq va ishonchli natijalarga erishish uchun fizik-kimyoviy xususiyatlar quyidagi metodologiyalar [19,20] yordamida baholandi.

Fizik xususiyatlar

Pishgan xurmo mevalari meva rangi, vazni, gabarit o'lchamlari, og'irligi, yeyiladigan qismi, urug'lar soni, hajmi, zichligi va mustahkamligi kabi turli xil fizik ko'rsatkichlar bo'yicha tahlil qilindi.

Rang

Xurmo mevasining rangini qayd qilish uchun vizual kuzatish ishlatilgan.

Gabarit o'lchamlari

Xurmo mevalarining gabarit o'lchamlari shtangensirkul yordamida aniqlangan va o'rtacha qiymat millimetrda (mm) ko'rsatilgan.

Og'irligi

Xurmo mevalari elektron tarozi yordamida tortildi. 10 ta mevaning o'rtacha vazni aniqlandi va grammda (g) ko'rsatilgan.

Urug'lar soni

O'nta xurmo mevasining urug'lari olib tashlangan va qo'lda hisoblangan

Kimyoviy xususiyatlar

Umumiy eruvchan qattiq moddalar, namlik, pH, qaytadigan shakar, askorbin kislotasi konsentratsiya, qaytarilmaydigan shakar, yog', umumiy fenollar, oziqa tolasi, umumiy shakar, umumiy flavonoidlar va antioksidantlarni aniqlash orqali pishgan xurmo mevasining kimyoviy xususiyatlari baholandi.

Namlikni aniqlash

Xurmo mevasidan 2 g namuna tortildi va pechda 105 °C haroratda 4-5 soat davomida quritildi. Sovutgandan keyin barqaror vazn topilmaguncha yana va yana tortildi. Natijada og'irlik yo'qotish namlik miqdori sifatida hisoblangan [20].

$$\text{Namlik(\%)} = a \times 100 / b$$

Bu yerda: a – Quritgandan keyin namunaning yo'qotgan vazni

b - Olingan namunaning og'irligi

pH ni aniqlash

Xurmo mevasining pH qiymatini aniqlash uchun raqamli pH o'lchagich (FiveGo™ pH F2) ishlatilgan. pH o'lchagichni pH 4, 7 va 9 mos yozuvlar buferlari bilan kalibrlashdan keyin namuna tekshirildi.

Umumiy eruvchan qattiq moddalar (UEQM)

Raqamli refraktometr prizmasiga maydalangan meবাদan bir tomchi qo'yildi va umumiy eriydigan qattiq moddalar miqdori anqlandi va UEQM Brix bilan baholandi.

Titrlanadigan kislotalilikni aniqlash

Titrlanadigan kislotalilikni o'lchash uchun [19,20] da tasvirlangan qurilmadan foydalanilgan. Titrlanadigan kislotalilik indikator sifatida fenolftaleindan foydalangan holda namunaning ma'lum hajmini 0,1 n NaOH standart eritmasi bilan titrlash orqali baholandi

Suvsiz limon kislotasi hisobida titrlanadigan kislotalilikning foiz ulushi quyidagi formula yordamida hisoblab chiqiladi:

$$\text{Kislotalik (\%)} = \frac{[\text{Titrlash qiymati (X)} \times \text{N ishkor} \times \text{Kislotaning ekvivalent og'irligi} \times \text{hajmi} \times 100]}{[\text{namunaning og'irligi} \times \text{baholash uchun olingan alikvot} \times 100]}$$

Oziqa tolasi

Namlik va yog'dan holi qilingan namunadan 3-5 grammgacha o'lchandi va stakanga joylashtiriladi. Keyin stakanga 200 ml qaynayotgan 0,25 N (1,25 Vt/V) H₂SO₄ (sulfat kislotasi) qo'shiladi. Keyin aralashma 30 daqiqada davomida qaynatiladi, vaqti-vaqti bilan suv qo'shib, hajmi doimiy bo'lishini ta'minlab turiladi. Aralashmani filtr qog'ozi orqali filtrlagandan so'ng, qolgan kislotaning qoldiqlarini yo'qotish uchun issiq suv bilan yaxshilab yuviladi. Materialni qaytargandan so'ng, xuddi shu stakanga 200 ml qaynab turgan 0,313 N NaOH (natriy gidroksid) eritmasi qo'shiladi. Yana 30 daqiqada qaynatilgandan so'ng, ishkor qoldiqlaridan holi bo'lgunga qadar issiq suv bilan yuviladi. Keyin yuvish jarayoni spirtli bilan takrorlanadi. Oxirida, aralashma tigelga solinadi va 80-100 °C haroratda bir kechada quritiladi. Sovutgandan so'ng, tigel ichidagi tarkibi bilan yana tortildi. Dastlabki va yakuniy ko'rsatkichlar o'rtasidagi vazn farqi xom tola miqdorini ko'rsatadi [19].

Umumiy shakar miqdori

100 ml stakanga 50 ml shaffof filtratni solib, unga 5 ml kuchli xlorid kislotasi qo'shildi. Stakandagi aralashma 30 daqiqaga suv hammomiga qo'yildi va gidrolizlandi. Gidrolizdan so'ng, namunada mavjud bo'lgan ortiqcha HCl natriy karbonat qo'shilishi bilan neytrallandi. Keyin aralashma o'lchov kolbasiga solib, idishga belgilangan hajmgacha to'ldirish uchun yetarli miqdorda distillangan suv qo'shildi. O'lchov kolbasini eritmasi 5 ml Feling A va Feling B eritmalari bilan titrlanadi. Metil ko'ki indikator bilan, qizil g'isht rangli cho'kma bilan tavsiflanadigan, titrlashning so'nggi nuqtasi aniqlanadi va keyin shakarining umumiy foizi hisoblab chiqildi [19].

Feling A mis sulfatning suvli eritmasi. Pentagidratlangan mis sulfatni distillangan suvda eritib, keyin bir necha tomchi suyultirilgan sulfat kislotasi qo'shib tayyorlanadi. Fehling A ko'k rangga ega. Eritmada mavjud bo'lgan mis Feling A eritmasiga ko'k rang beradi.

Fehling B - bu Rochelle tuzi. U kaliy tartratni natriy gidroksidning suvli eritmasida eritib tayyorlanadi. U kaliy natriy tartrat eritmasi sifatida ham tanilgan. Bu rangsiz eritma va gel hosil qiluvchi vosita sifatida ishlaydi.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Dastlab xurmo mevasining fizik xususiyatlari o'rganildi. Xurmo mevasini o'rganish jarayonida meva rangi, uzunligi, kengligi, og'irligi, yeyiladigan qismi, zichligi, urug' soni, hajmi, mustahkamligi kabi fizik xususiyatlari tekshirildi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

Xurmo mevasining fizik ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkich nomi	Qiymati		
		Yirik	O'rta	Mayda
1	Uzunligi (mm)	65,8-72,6	51,5-54,9	44,0-47,8
2	Eni (mm)	63,5-78,3	58,5-63,2	50,0-54,6
3	Meva rangi	Sariqdan olov ranggacha	Olov rangdan jigarranggacha	
4	Og'irligi (g)	145,41-153,25	107,08-112,45	69,69-74,24
5	Urug'lar soni	7,0 – 8,0	5,0-6,0	3,0-4,0
6	Hajmi (ml)	147,5-165,8	100,2-114,7	64,8-81,2
7	Qattqlik (kg/m ²)	5,72-6,01	5,44-5,93	4,98-5,26

Xurmo mevasining rangi olov rangdan to'q qizil ranggacha bo'lib, mevaning o'rtacha og'irligi yirik mevada 145,41-153,25g, o'rta mevada 107,08-112,45 g, mayda mevada 69,69-74,24 g, uzunligi yirik mevada 65,8-72,6 mm, o'rta mevada 51,5-54,9 mm, mayda mevada 44,0-47,8 mm va eni mos ravishda 63,5-78,3 mm, 58,5-63,2 mm, 50,0-54,6 mm, danaklari soni o'rtacha 3-8 donani tashkil etdi. Meva qattqligi o'lchamiga qarab 4,98-6,01 (kg/m²) deb topildi.

Keyingi tajribalarda xurmo mevasining kimyoviy xususiyatlari tahlil qilindi. Olingan natijalarning o'rtacha qiymatlari 2-jadvalda keltirilgan.

Xurmo mevasining kimyoviy ko'rsatkichlari

№	Ko'rsatkich nomi	O'tracha qiymati
1	Namlik va uchuvchan moddalar massa ulushi (%)	74,5-81,3
2	Oziqa tolasi (%)	3,4-3,6
3	Kul miqdori (%)	0,30-0,60
4	Oqsil massa ulushi (%)	0,45-0,80
5	Yog' massa ulushi (%)	0,30-0,50
6	Uglevodlar massa ulushi (%)	17,3-18,6
7	Umumiy qand massa ulushi (%)	13,3-14,8
8	UEQM (° Brix)	23,0-24,2
9	Askorbin kislota (mg/100 g)	29,24-30,83
10	Titrlanuvchi kislotalik (%)	0,14-0,16
11	Fenollarning umumiy miqdori (mg/100 g)	8,64-9,92
12	pH	5,02-5,96

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki xurmoning kimyoviy tarkibi mevaning yetilganlik darajasiga qarab turlicha bo'lishi mumkin. Tahlil qilingan xurmo mevalarining o'rtacha namligi 74,5-81,3%, uglevodlarning umumiy massa ulushi 17,3-18,6%, shundan umumiy qand miqdori 13,3-14,8%, oziqa tolasi 3,4-3,6% va kul miqdori 0,3-0,6% ni tashkil etgan. Askorbin kislota miqdori 29,24-30,83 mg/100 g va fenollarning umumiy miqdori 8,64-9,92 mg/100 g ni tashkil etib, bu xurmo mevasining saqlash vaqtining barqarorligini tavsiflaydi. Xurmo mevasi oqsil va yog' moddalariga boy emas. Buni tahlil natijalaridan ham ko'rish mumkin, ya'ni yog'ning massa ulushi 0,3-0,5% va oqsilning massa ulushi 0,45-0,8% ni tashkil etgan.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan tajriba natijasi ma'lumotlaridan ko'rinadiki, xurmo mevasi bir qancha ozuqa moddalari va biologik faol moddalarning yaxshi manbai hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ishi shuni ko'rsatdiki, xurmo mevasida yuqori miqdorda polifenollar, askorbin kislotasi, oziqa tolasi va qand mavjud. Tadqiqotning umumiy xulosasi shuki, olingan natijalar xurmo mevasining sog'liq uchun foydali bo'lgan ozuqaviy moddalarga boy oziq-ovqat sifatidagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Xurmo mevasining uglevodga boyligi inobatga olib uni oziq-ovqat mahsulotlarida shakar o'rnini to'ldiruvchi sifatida qo'llash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Hosseininejad S, González CM, Hernando I and Moraga G (2022) Valorization of Persimmon Fruit Through the Development of New Food Products. *Front. Food. Sci. Technol.* 2:914952.
2. А.М. Назаров, М.Х.Хакимова. Хурмони мевасини биотехнологик хусусиятларини тадқиқ қилиш // SAI. 2023. №Special Issue 11.
3. Novillo, Pedro & Besada, Cristina & Tian, Li & Bermejo, Almudena & Salvador, Alejandra. (2015). Nutritional Composition of Ten Persimmon Cultivars in the "Ready-to-Eat Crisp" Stage. Effect of Deastringency Treatment. *Food and Nutrition Sciences.* 06. 1296-1306. 10.4236/fns.2015.614135.
4. Дадаев Г.Т. Исследование содержания витаминов в различных способами сушеных плодах хурмы // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2023. 8(113).
5. Sultanova Sh.A., Safarov J.E., Jumayev B.M. Investigation of the drying processes of persimmon fruits // *CAFET*, Volume 1, Issue 6, 2023, page 89-93.
6. Preethika Murali. Physicochemical and nutritional composition of persimmon (*Diospyros kaki*) fruits. *Pharma Innovation* 2023;12(8):2066-2070.
7. Veberic R, Jurhar J, Mikulic-Petkovsek M, Stampar F, Schmitzer V. Comparative study of primary and secondary metabolites in 11 cultivars of persimmon fruit (*Diospyros kaki* L.). *Food Chemistry.* 2010;119(2):477- 483.
8. Celik A, Ercisli S. Persimmon cv. Hachiya (*Diospyros kaki* Thunb.) fruit: Some physical, chemical, and nutritional properties. *International Journal of Food Sciences and Nutrition.* 2008; 59(7-8): 599-606
9. Baltacioglu AN H. Study of postharvest changes in the chemical composition of persimmon by HPLC. *Turk. Journal Agriculture.* 2013;37:568-74.
10. Gorinstein S, Zachwieja Z, Folta M, Barton H, Piotrowicz J, Zemser M, *et al.* Comparative Contents of Dietary Fiber, Total Phenolics, and Minerals in Persimmons and Apples. *Journal Agriculture Food Chemistry.* 2001;49:952--957.
11. Sugiura A. Origin in varietal differentiation in Japanese persimmon. *Recent Adv. Plant Breed.* 1983;25:29-37.
12. Suzuki T, Someya S, Hu F, Tanokura M. Comparative Study of catechin Composition

in five Japanese Persimmons (*Diospyros kaki*). Food Chemistry. 2005;93:149-52.

13. А.М. Назаров, М.П. Парпиев, М.Х. Хакимова. Хурмо меваларини турли усулларда ипга осиб офтобда қуритиш теҳнолигиyasi // Academic research in educational sciences. 2021. №3.

14. Gautam A, Dhiman KA, Attri S, Kathuria D. Formulation and storage studies of herbal-based RTS beverages from persimmon (*Diospyros kaki* L.) fruit. Annals of Phytomedicine. 2020;9(2):155-163.

15. Hidalgo C, Mateo E, Cerezo BA, Maria-Jesús T, Albert Mas A. Technological process for the production of persimmon and strawberry vinegar. International Journal of Wine Research. 2010;2:55-61.

16. Karaman S, Toker SO, Yüksel F, Çam M, Kayacier A, Dogan M. Physicochemical, bioactive, and sensory properties of persimmon-based ice cream: Technique for order preference by similarity to the ideal solution to determine optimum concentration. J Dairy Sci. 2014;97:97-110.

17. Гафизов Г.К. и др. Способ получения пищевого продукта из выдержанной размягченной хурмы. Baki, Azarbaucan, 2015.-C-17-20-6

18. Yuan B, Xu HL, Leng SP. Content and chemical composition of carotenoids in persimmon fruit. Chinese Agricultural Science Bulletin. 2006;22:277-280.

19. AOAC. Official Methods of Analysis of A.O.A.C International. 18th Edition; c2005.

20. Qodirov Y. Yo'glarni qayta ishlash tehnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. - Toshkent: Cho'lpon, 2005.-168 b.

MAHALLIY XURMO MEVASIDAN OLINGAN EKSTRAKTNING FIZIK-KIMYOVIY KO'RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH

Akbarov Mansur Muxtorovich¹, Ro'ziboyev Akbarali Tursunboyevich², Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna³

Toshkent kimyo-texnologiya instituti^{1,2,3}

E-mail: akbar240983@gmail.com²

Annotatsiya: Maqolada mahalliy xurmo mevasidan ekstraksiyalab olingan ekstraktning fizik-kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlari keltirilgan. Xurmo mevasini uch bosqichli usulda ekstraksiyalab suvli ekstraktlar olingan bo'lib, xar bir bosqichda olingna ekstraktlarning fizik-kimyoviy va organoleptik ko'rsatkichlari alohida-alohida tahlil qilingan. Ekstraktlardagi umumiy eruvchan quruq moddalar miqdori ham ekstraksiyalash bosqichiga bog'liq bo'lib uning miqdori mos ravish 18,6 Brix, 15,12 Brix va 13,71 Brix ga teng bo'ldi. Organoleptik ko'rsatkichlari bo'yicha eng yaxshi natilar birinchi bosqich ekstraktda kuzatilgan bo'lsa, ikkinchi bosqich ekstarti faqat tashqi ko'rinish va rangining baholari bo'yicha uchinchi bosqich ekstraktidan past baholangan. Xurmo mevasidan ekstrakt olish va uni oziq ovqat mahsulotlarida shakar to'ldiruvchisi sifatida qo'llash tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: hurmo, qand, oqsil, askorbin kislota, shakar, Brix, kislotalilik, eruvchan qattiq moddalar, pektin, ekstrakt, ta'm, rang.

Аннотация. В статье представлены физико-химические и органолептические показатели экстракта, полученного из плодов местного хурмы. Водные экстракты получали экстрагированием плодов хурмы трехстадийным методом, при этом физико-химические и органолептические показатели экстрактов, полученных на каждом этапе, анализировали отдельно. Количество общего растворимого сухого вещества в экстрактах также зависит от стадии экстракции и составляет 18,6 Брикса, 15,12 Брикса и 13,71 Брикса соответственно. По органолептическим показателям лучшие результаты наблюдались у экстракта первой стадии, тогда как экстракт второй стадии уступал экстракту третьей стадии только по внешнему виду и цвету. Рекомендуется получение экстракта хурма и использовать его в качестве сахарного наполнителя в пищевых продуктах.

Ключевые слова: хурма, сахар, белок, аскорбиновая кислота, сахар, Брикс, кислотность, растворимых сухих веществ, пектин, экстракт, вкус, цвет.

Abstract: The article presents the physico-chemical and sensory properties of the extract extracted from the local persimmon fruit. Aqueous extracts were obtained by extracting the persimmon fruit in a three-stage method, and the physico-chemical and sensory properties of the extracts obtained at each stage were analyzed separately. The amount of total soluble dry matter in the extracts also depends on the stage of extraction, and its amount was equal to 18.6 Brix, 15.12 Brix and 13.71 Brix, respectively. In terms of sensory properties, the best results were observed in the extract of the first stage, while the extract of the second stage was inferior to the extract of the third stage only in terms of appearance and color. It is recommended to take an extract from persimmon fruit and use it as a sugar replacer in food products.

Key words: persimmon, sugar, protein, ascorbic acid, Brix, acidity, soluble solids, pectin, extract, taste, color

KIRISH.

Xurmo butun Osiyo mamlakatlarida keng tarqalgan meva bo'lib, u nafaqat istemol qilinadi, balki dorivor maqsadlarda ham keng qo'llaniladi [1,2]. Uning barglari va mevalari yillar davomida yo'tal, ateroskleroz, gipertenziya va apopleksiyani davolash uchun ishlatilgan [3-5]. So'nggi paytlarda xurmo mevasining eti, qobig'i va barglari antioksidant, shish, giperlipidemiya va diabetga qarshi ta'sir etuvchi biologik faolliklari tufayli e'tiborga tushdi [4,6]. Ayniqsa xurmo mevasining sharbatlariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda, chunki uning tarkibidagi ozuqaviy moddalar mavjud[1-7]. Xurmo mevasi oqsillar, shakar, vitamin A, vitamin B6, vitamin B12, vitamin D, vitamin C, E vitamini, polifenollar, flavonollar, flavonoidlar va karotinoidlar kabi ko'plab to'yimli va biologik faol komponentlarga boydir. Xurmo mevasida mikroelementlardan kaliy, natriy, temir, kaltsiy va boshqalar mavjud. Salomatlikda nafaqat meva, barglar, kosacha va boshqa qismlar muhim ahamiyatga ega[8]. Jumladan, flavonoidlar tufayli faol kislorodli erkin radikallarga qarshi kuchli tozalash ta'siri aniqlangan. Ko'pgina tadqiqotchilar xurmoning biologik faolligi fitokimyoviy moddalar bilan bog'liqligini aniqlashgan. Xurmo mevasining shifobaxshlik xususiyati uning tarkibidagi biologik faol moddalarning turi va miqdoriga bog'liq bo'lib, bu xurmoning tarkibiy qismlarining turli geografik mintaqalarda yetishtirilganligiga bevosita aloqadordir[9].

O'zbekistonda xurmo mevasini yetishtirish yildan yilga oshib bormoqda. Uning pishib yetilish vaqti kuz oylariga to'g'ri keladi, hosilning bir qismi xorijga eksport qilinadi, bir qismi esa mahallay bozorlarda sotiladi. So'nggi yillarda xurmoni quritib qoq shaklida qayta ishlash yo'lqa qo'yildi. Xurmo qoqisini tayyorlash asosan qo'l mehnati yordamida va tabiiy quritish usulida tayyorlanganligi uchun ishlab chiqarish hajmi katta emas. Xurmoni sanoat darajasida qayta ishlash korxonalarini yo'qligi sababli hosilning mayda mevali qismi uzoq vaqt bog'larda qolib, daraxtlarda qolib nobud bo'ladi yoki qushlarning ozuqasiga aylanadi. Respublikamizda xurmo mevalarini sanoat darajasida qayta ishlash va undan iqtisodiy samaradorligi yuqori mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish dolzarb masalardan biri hisoblanadi. Buning uchun mahalliy xurmo mevalarini fizik-kimyoviy xususiyatlarini chuqur o'rganish va olingan ma'lumotlar asosida turli xil oziq-ovqat mahsulotlari olish texnologiyalarini ishlab chiqarish lozim bo'ladi [10-14].

Har yili minglab tonna xurmo mevalari o'z vaqtida yig'ib olinmaganligi, sotilmaganligi yoki noto'g'ri saqlanganligi uchun yaroqsiz holga kelib qolganligi tufayli tashlab yuboriladi. Xurmoni saqlash muddatini oshirish uchun qo'shimcha qiymatga ega bo'lgan tovarlarga aylantirilishi mumkin, masalan, po'stlogi olingan quritilgan xurmo, iste'molga tayyor xurmo ichimliklari, muzqaymoq va sirka [15,16]. Xurmo mevasining fizik-kimyoviy xususiyatlarini o'rganish undan turli xil oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi.

So'nggi yillarda tarkibidagi ozuqaviy moddalar sabab meva sharbatlariga bo'lgan qiziqish ortib bormoqda[17]. Xususan, ozuqaviy tarkibiy qismlarining sog'liq uchun foydali ta'sir ko'rsatishi tufayli xurmo sharbati ham keng ko'lamda ommalashib bormoqda [12-18]. Ko'pgina tadqiqotchilar xurmoning biologik faolligi fitokimyoviy moddalar [3-9] bilan bog'liqligini aniqlagan.

Garchi O'zbekistonda Xurmo yetishtirish o'tgan asrda boshlangan bo'lsada, uning fizik va kimyoviy xususiyatlari to'liq tadqiq qilinmagan. Bugungi kunda quritilgan xurmo olishga oid tadqiqot ishlarida bir qator yutuqlarga erishilmoqda. Biroq xurmo mevasini qayta ishlab olinadigan asosiy va ikkilamchi mahsulotlar hamda ularning chiqindilarning fizik - kimyoviy xususiyatlarini

o'rganishga oid tadqiqot ishlar mavjud emas yoki yetarli darajada emas. Shu sababli mazkur tadqiqot ishida mahalliy xurmo mevasining Zendji-maru navini qayta ishlab suvli ekstrakt olish va ekstraktning fizik - kimyoviy xususiyatlarini tadqiq qilish maqsad qilingan.

TADQIQOT OBYEKTI VA USULLARI

Materiallar va usullar

Tadqiqot uchun Toshkent va Qashqadaryo viloyatlarida yetishtirilgan xurmo mevalaridan foydalanildi. Tajriba uchun Zendji-maru navi tanlab olindi va tajribalar ushbu nav ustida olib borildi.

Fizik-kimyoviy tahlil uchun zarur bo'lgan asbob-uskunalar: raqamli pH o'lchagich, analitik tarozi, quritish pechi, refraktometr va boshqalar TKTI Oziq-ovqat texnologiyasi o'quv laboratoriyasi tomonidan taqdim etilgan. Aniq va ishonchli natijalarga erishish uchun fizik-kimyoviy xususiyatlar quyidagi metodologiyalar [25,26] yordamida baholandi.

Fizik-kimyoviy xususiyatlar

Umumiy eruvchan qattiq moddalar, namlik, pH, qaytadigan shakar, askorbin kislotasi konsentratsiya, qaytarilmaydigan shakar, yog', umumiy fenollar, oziqa tolasi, umumiy shakar, umumiy flavonoidlar va antioksidantlarni aniqlash orqali pishgan xurmo mevasining kimyoviy xususiyatlari baholandi.

Namlikni aniqlash

Xurmo ekstraktidan 5 g namuna tortildi va pechda 105 °C haroratda 4-5 soat davomida quritildi. Sovutgandan keyin barqaror vazn topilmaguncha yana va yana tortildi. Natijada og'irlik yo'qotish namlik miqdori sifatida hisoblangan [26].

$$\text{Namlik(\%)} = a \times 100 / b$$

Bu yerda: a – Quritgandan keyin namunaning yo'qotgan vazni

b - Olingan namunaning og'irligi

pH ni aniqlash

Xurmo ekstraktining pH qiymatini aniqlash uchun raqamli pH o'lchagich (FiveGo™ pH F2) ishlatilgan. pH o'lchagichni pH 4, 7 va 9 mos yozuvlar buferlari bilan kalibrlashdan keyin namuna tekshirildi.

Umumiy eruvchan qattiq moddalar (UEQM)

Raqamli refraktometr prizmasiga maydalangan mevedan bir tomchi qo'yildi va umumiy eriydigan qattiq moddalar miqdori anqlandi va UEQM Brix bilan baholandi.

Titrlanadigan kislotalilikni aniqlash

Titrlanadigan kislotalilikni o'lchash uchun [25] da tasvirlangan qurilmadan foydalanilgan. Titrlanadigan kislotalilik indikator sifatida fenolftaleindan foydalangan holda namunaning ma'lum hajmini 0,1 n NaOH standart eritmasi bilan titrlash orqali baholandi

Suvsiz limon kislotasi hisobida titrlanadigan kislotalilikning foiz ulushi quyidagi formula yordamida hisoblab chiqiladi:

$$\text{Kislotalik (\%)} = [\text{Titrl qiymati (X)} \times \text{N ishqor} \times \text{Kislota ekvivalent og'irligi} \times \text{hajmi} \times 100] / [\text{namunaning og'irligi} \times \text{baholash uchun olingan alikvot} \times 100]$$

Oziqa tolasi

Namlik va yog'dan holi qilingan namunadan 3-5 grammgacha o'lchandi va stakanga joylashtiriladi. Keyin stakanga 200 ml qaynayotgan 0,25 N (1,25 Vt/V) H₂SO₄ (sulfat kislota) qo'shiladi. Keyin aralashma 30 daqiqa davomida qaynatiladi, vaqti-vaqti bilan suv qo'shib, hajmi doimiy bo'lishini ta'minlab turiladi. Aralashmani filtr qog'ozi orqali filtrlagandan so'ng, qolgan kislota qoldiqlarini yo'qotish uchun issiq suv bilan yaxshilab yuviladi. Materialni qaytargandan

so'ng, xuddi shu stakanga 200 ml qaynab turgan 0,313 N NaOH (natriy gidroksid) eritmasi qo'shiladi. Yana 30 daqiqa qaynatilgandan so'ng, ishqor qoldiqlaridan holi bo'lgunga qadar issiq suv bilan yuviladi. Keyin yuvish jarayoni spirtli bilan takrorlanadi. Oxirida, aralashma tigelga solinadi va 80-100 °C haroratda bir kechada quritiladi. Sovutgandan so'ng, tigel ichidagi tarkibi bilan yana tortildi. Dastlabki va yakuniy ko'rsatkichlar o'rtasidagi vazn farqi xom tola miqdorini ko'rsatadi[25].

Umumiy shakar miqdori

100 ml stakanga 50 ml shaffof filtratni solib, unga 5 ml kuchli xlorid kislotasi qo'shildi. Stakandagi aralashma 30 daqiqaga suv hammomiga qo'yildi va gidrolizlandi. Gidrolizdan so'ng, namunada mavjud bo'lgan ortiqcha HCl natriy karbonat qo'shilishi bilan neytrallandi. Keyin aralashma o'lchov kolbasiga solib, idishga belgilangan hajmgacha to'ldirish uchun yetarli miqdorda distillangan suv qo'shildi. O'lchov kolbasi eritmasi 5 ml Feling A va Feling B eritmalari bilan titrlanadi. Metil ko'ki indikator bilan, qizil g'isht rangli cho'kma bilan tavsiflanadigan, titrlashning so'nggi nuqtasi aniqlanadi va keyin shakarning umumiy foizi hisoblab chiqildi [25].

Feling A mis sulfatning suvli eritmasi. Pentagidratlangan mis sulfatni distillangan suvda eritib, keyin bir necha tomchi suyultirilgan sulfat kislotaga qo'shib tayyorlanadi. Fehling A ko'k rangga ega. Eritmada mavjud bo'lgan mis Feling A eritmasiga ko'k rang beradi.

Fehling B - bu Rochelle tuzi. U kaliy tartratni natriy gidroksidning suvli eritmasida eritib tayyorlanadi. U kaliy natriy tartrat eritmasi sifatida ham tanilgan. Bu rangsiz eritma va gel hosil qiluvchi vosita sifatida ishlaydi.

Xurmo mevasi ekstraktini olish

Xurmo mevalari sovuq suvda yuvildi va quritildi. Xurmo mevasi ekstraktini olish uchun mevalar bo'laklarga bolindi, bandi va danaklari ajratib olindi. Meva bo'laklari blenderga solinib 3:1 nisbatda suv qo'shildi va pyure holiga keltirildi. So'ng pyureni idishga olinib, unga 3:2 nisbatda suv qo'shib, 80 °C haroratda 30 minut davomida qaynatildi. Keyin atalasimon mahsulot 3000 ayl/min tezlikdagi sentrifugada fazalarga ajratildi. Ajratib olingan suvli faza alohida idishga olib, qolgan qattiq faza yuqoridagi tartibda ikki marta qaytadan ekstraksiyalandi. Olingan barcha ekstraktlar alohida-alohida, rotorli bug'latkichda ekstraktning hajmi 50% gacha kamayguncha konsentrlandi. Hosil bo'lgan tayyor mahsulotlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Bunda birlamchi olingan ekstrakt E-1, ikkinchi marta olingan ekstrakt E-2 va oxirgi bosqichda olingan ekstrakt E-3 etib belgilandi.

Organoleptik ko'rsatkichlarini baholash

Xurmo ekstraktlarining organoleptik ko'rsatkichlarini baholash o'nta ko'ngillar tomonidan amalga oshirildi va NY 82.2-1988 [27] bo'yicha ba'zi o'zgartirishlar bilan o'tkazildi. Xurmo ekstraktlarining namunalarini kichik plastik stakanlarga (har bir stakan uchun 50 ml ekstrakt) joylashtirildi va tasodifiy uch xonali kodlar bilan aniqlandi. Barcha namunalar taxminan 18 °C da baholandi. Ishtirokchilar rang, ta'm, og'izda sezilishi, tashqi ko'rinishi va umumiy maqbulligi uchun namunalarni baholadilar. Har bir ko'rsatkich 1 dan 10 gacha baholandi. Natijalar har bir xurmo ekstrakti uchun 5 ko'rsatkichning umumiy balli sifatida qabul qilindi.

Rang va tashqi ko'rinishni to'g'ri baholashni ta'minlash uchun organoleptik baholash past zichlikdagi yorug'lik sharoitida amalga oshirildi. Xo'randalar birinchi navbatda ta'mni baholadilar, so'ngra og'izda sezilishini baholash uchun namunalarni tatib ko'rdilar. Shuni ta'kidlash kerakki, xo'randalar har bir namunani baholagandan so'ng og'izni oddiy distillangan suv bilan tozalashlari kerak bo'ldi.

NATIJA VA ULARNING MUHOKAMASI

Tajribalarda olingan xurmo ekstraktlarining chiqish unumi, pH qiymati, UEQM, fenollar va askorbin kislota miqdori kabi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Xurmo mevasidan olingan ekstraktlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkich nomi	E-1	E-2	E-3
Ekstrakt chiqishi, %	40,3	22,4	9,7
pH	5,86	6,11	6,24
UEQM (Brix)	18,60	15,12	13,71
Umumiy fenollar (mg GAE/100 g)	5,89	2,83	1,96
Askorbin kislota (mg/100 g)	18,2	8,5	7,3
Pektin, (g/100 g)	1,65	2,21	0,71

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, uch bosqichli ekstraksiyalashda olingan ekstraktlarning chiqish miqdori va tarkibi turlicha bo'lgan. Jumladan, birinchi ekstraksiyalashda 40,3% ekstrakt chiqqan bo'lsa, ikkinchi ekstraksiyalashda ekstrakt chiqishi 22,4% ni va uchunchi bosqichda 9,7% ni tashkil etgan. Ekstraktning chiqish miqdori ekstraksiyalashga qo'shilayotgan suvning miqdoriga bevosita bog'liq bo'lib, ekstraksiylanayotgan materialning massasi ekstraksiyalash bosqichlarida kamayib boradi. Umumiy eruvchan quruq moddalar miqdori ham ekstraksiyalash bosqichiga bog'liq bo'lib uning miqdori mos ravish 18,6 Brix, 15,12 Brix va 13,71 Brix ga teng bo'ldi. Umumiy fenollar va askorbin kislota miqdori ham ekstraksiyalash bosqichlarida kamayib brogan bo'lsa, pH qiymati aksincha oshib borgan.

Olingan ekstraktlarning organoleptik ko'rsatkichlari ham tahlil qilindi. Tahlil natijalari 10 ballik tizimda baholandi va olingan natijalar 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Xurmo mevasidan olingan ekstraktlarning organoleptik ko'rsatkichlari

1-rasmdagi diagrammadan ko'rinadiki, birinchi bosqichda olingan ekstraktning rangi, ta'mi, og'izda sezilishi, tashqi ko'rinishi va umumiy maqbulligi kabi organoleptik ko'rsatkichlari boshqa ekstraktlaridan yaxshiroq bo'lgan. Ikkinchi bosqichda olingan ekstraktning rangi va tashqi ko'rinishidan boshqa barcha ko'rsatkichlari uchinchi bosqichda olingan ekstraktlikidan yuqoriroq bo'lganligi kuzatildi. Faqat tashqi ko'rinish va rangining baholari eng past baholangan. Bu xurmo mevasidagi gelsimion massa hosil qiladigan pektinlarning ikkinchi bosqich ekstraksiyalaridan ajralib chiqishi bilan izohlanadi.

XULOSA

Yuqorida keltirilgan tajriba natijasi ma'lumotlaridan ko'rinadiki, xurmo mevasi bir qancha ozuqa moddalari va biologik faol moddalarning yaxshi manbai hisoblanadi. Ushbu tadqiqot ishi shuni ko'rsatdiki, xurmo mevasida yuqori miqdorda polifenollar, askorbin kislotasi, pektin va qand mavjud. Xurmo mevasining uglevodga boyligi inobatga olib oziq-ovqat mahsulotlarida shakar o'rnida qo'llash mumkin. Shuningdek, xurmo mevasini qayta ishlab sharbat shaklida istemol qilish mumkin. Biroq xurmoning tarkibida pektin moddasining ko'pligi sababli sharbat ajratib olish bir qator muammolarni keltirib chiqaradi. Bundan tashqari mahalliy aholi o'rtasida xurmo sharbatini iste'mol qilish keng ommalashmaganligi uchun, mahalliy xurmo mevasidan sharbat ishlab chiqarishning bugungi kundagi iqtisodiy samaradorli kutilgan natijani bermasligi mumkin. Shu sababli xurmo mevasidan ekstrakt olish va uni oziq ovqat mahsulotlarida shakar to'ldiruvchisi sifatida qo'llash mumkin. Masalan yog'li emulsiya mahsulotlarida suvli fazaga suv ornida xurmo mevasidan olingan ekstraktni kiritish orqali shakar miqdorini sezilarli darajada kamaytirish mumkin. Bu yo'nalishda bir qator ijobiy natijalarga erishilgan bo'lib, bu haqda keying maqolalarimizda yoritib beramiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Suzuki T, Someya S, Hu F, Tanokura M. Comparative study of catechin compositions in five Japanese persimmons (*Diospyros kaki*) Food Chem. 2005;93:149–152.
2. Veberic R, Jurhar J, Mikulic-Petkovsek M, Stamper F, Schmitzer V. Comparative study of primary and secondary metabolites in 11 cultivars of persimmon fruit (*Diospyros kaki* L.) Food Chem. 2010;119:477–483.
3. An BJ, Bae MJ, Choi C. Chemical structures and isolation of glucosyltransferase inhibitor from the leaves of Korean persimmon. Food Sci Biotechnol. 1998;7:23–27.
4. George AP, Redpath S. Health and medicinal benefits of persimmon fruit: A review. Adv Horticult Sci. 2008;22:244–249.
5. Özen A, Colack A, Dincer B, Güner S. A diphenolase from persimmon fruits (*Diospyros kaki* L. Ebenaceae) Food Chem. 2004;85:431–437.
6. Lee Y, Cho E, Tanaka T, Yokozawa T. Inhibitory activities of proanthocyanidins from persimmon against oxidative stress and digestive enzymes related to diabetes. J Nutr Sci Vitaminol. 2007;53:287–292.
7. Candir EE, Ozademir AE, Kaplankiran M, Toplu C. Physico-chemical changes during growth of persimmon fruits in the east Mediterranean region. Sci Horticult. 2009;121:42–48.
8. Preethika Murali. Physicochemical and nutritional composition of persimmon (*Diospyros kaki*) fruits. Pharma Innovation 2023;12(8):2066-2070.
9. Lee JH, Lee YB, Seo WD, Kang ST, Lim JW, Cho KM. Comparative Studies of Antioxidant Activities and Nutritional Constituents of Persimmon Juice (*Diospyros kaki* L. cv. Gappjubaekmok). Prev Nutr Food Sci. 2012 Jun;17(2):141-51.
10. Gorinstein S, Zachwieja Z, Folta M, Barton H, Piotrowicz J, Zemser M, et al. Comparative Contents of Dietary Fiber, Total Phenolics, and Minerals in Persimmons and Apples. Journal Agriculture Food Chemistry. 2001;49:952--957.
11. Sugiura A. Origin in varietal differentiation in Japanese persimmon. Recent Adv. Plant

Breed. 1983;25:29-37.

12. Suzuki T, Someya S, Hu F, Tanokura M. Comparative Study of catechin Composition in five Japanese Persimmons (*Diospyros kaki*). *Food Chemistry*. 2005;93:149-52.

13. Chen J, Du J, Ge ZZ, Zhu W, Nie R, Li CM. Comparison of sensory and compositions of five selected persimmon cultivars (*Diospyros kaki* L.) and correlations between chemical components and processing characteristics. *J Food Sci Technol*. 2016 Mar;53(3):1597-607.

14. Xu, J.; Wang, Y.; Zhang, X.; Zhao, Z.; Yang, Y.; Yang, X.; Wang, Y.; Liao, X.; Zhao, L. A Novel Method of a High Pressure Processing Pre-Treatment on the Juice Yield and Quality of Persimmon. *Foods* **2021**, *10*, 3069.

15. А.М. Назаров, М.П. Парпиев, М.Х. Хакимова. Хурмо меваларини турли усулларда илга осиб офтобда қуритиш теҳнолигиyasi // Academic research in educational sciences. 2021. №3.

16. Gautam A, Dhiman KA, Attri S, Kathuria D. Formulation and storage studies of herbal-based RTS beverages from persimmon (*Diospyros kaki* L.) fruit. *Annals of Phytomedicine*. 2020;9(2):155-163.

17. Butt MS, Sultan MT, Aziz M, Naz A, Ahmed W, Kumar N, Imran M. Persimmon (*Diospyros kaki*) fruit: hidden phytochemicals and health claims. *EXCLI J*. 2015 May 4;14:542-61.

18. González, E., Vegara, S., Martí, N., Valero, M. and Saura, D. (2015), Physicochemical Characterization of Pure Persimmon Juice: Nutritional Quality and Food Acceptability. *Journal of Food Science*, 80: C532-C539.

19. Hidalgo C, Mateo E, Cerezo BA, Maria-Jesús T, Albert Mas A. Technological process for the production of persimmon and strawberry vinegar. *International Journal of Wine Research*. 2010;2:55-61.

20. Karaman S, Toker SO, Yüksel F, Çam M, Kayacier A, Dogan M. Physicochemical, bioactive, and sensory properties of persimmon-based ice cream: Technique for order preference by similarity to the ideal solution to determine optimum concentration. *J Dairy Sci*. 2014;97:97-110.

21. Jimenez-Sanchez, C & Lozano-Sánchez, Jesús & Roldán-Segura, Cristina & Segura Carretero, Antonio & Fernández-Gutiérrez, Alberto. (2013). Persimmon juice as a source of bioactive compounds. *Annals of Nutrition and Metabolism*. 63. 1641.

22. S. Gea-Botella, L. Agulló, N. Martí, M.C. Martínez-Madrid, V. Lizama, F. Martín-Bermudo, G. Berná, D. Saura, M. Valero, Carotenoids from persimmon juice processing, *Food Research International*, Volume 141, 2021, 109882.

23. Гафизов Г.К. и др. Способ получения пищевого продукта из выдержанной размягченной хурмы. Baki, Azarbaycan, 2015.-C-17-20-6

24. Yuan B, Xu HL, Leng SP. Content and chemical composition of carotenoids in persimmon fruit. *Chinese Agricultural Science Bulletin*. 2006;22:277-280.

25. AOAC. Official Methods of Analysis of A.O.A.C International. 18th Edition; c2005.

26. Qodirov Y. Yo'glarni qayta ishlash tehnologiyasidan laboratoriya mashg'ulotlari. - Toshkent: Cho'lpon, 2005.-168 b.

27. Xu, Jiayue & Wang, Yilun & Zhang, Xinyue & Zhao, Zhen & Yang, Yao & Yang, Xin & Wang, Yongtao & Liao, Xiaojun & Zhao, Liang. (2021). A Novel Method of a High Pressure Processing Pre-Treatment on the Juice Yield and Quality of Persimmon. *Foods*. 10. 3069. 10.3390/foods10123069.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Джахангирова Г.З.¹, Миралимова А.И.², Гаффорхонова М.А.³,
Шарипова У.И.⁴

^{1,2,3}Ташкентский химико-технологический институт

⁴Ташкентский государственный технический университет

Аннотация. Промышленность Узбекистана использует 1,2 км³ воды ежегодно, из которых только 0,58 км³ потребляется. Около половина забранной воды возвращается в виде промышленных стоков, которые представляют экологическую угрозу окружающей среде. Пятьсот два промышленных предприятия сбрасывают около 0,14–0,17 км³/год. плохо очищенных сточных вод, содержащих соли тяжелых металлов, фториды, фенол, нефтепродукты, всю группу азота, а также биологические и другие загрязнители, специфические для отдельных отраслей, в поверхностные водоемы. От 1 до 5 процентов промышленных вод от ста предприятий сбрасывается в водотоки без какой-либо очистки.

Ключевые слова: Сточные воды, промышленное производство, замкнутые циклы, экологические проблемы, очистка воды.

Annotation. Uzbekistan's industry uses 1.2 km³ of water annually, of which only 0.58 km³ is consumed. About half of the collected water is returned in the form of industrial effluents, which pose an environmental threat to the environment. Five hundred and two industrial enterprises dump about 0.14–0.17 km³/year: poorly treated wastewater containing heavy metal salts, fluorides, phenol, petroleum products, the entire nitrogen group, as well as biological and other pollutants specific to individual industries, into surface reservoirs. From 1 to 5 percent of industrial waters from one hundred enterprises are discharged into watercourses without any treatment.

Keywords: Wastewater, industrial production, closed cycles, environmental problems, water purification.

При определении перспективы экономического развития Узбекистана необходимо учитывать высокие темпы роста населения и нарастающий дефицит пресной воды и земельных ресурсов. Население Узбекистана будет неуклонно расти, аналитики ООН прогнозируют рост населения к 2025 года более 33 млн.чел, а к 2050 года оно достигнет 40,5 млн. чел. [1]

Узбекистан расположен во внутреннем водосборном бассейне Аральского моря, где он делит трансграничные воды с другими соседними государствами. Нехватка пресной воды, как в настоящее время, так и в будущем, будет представлять наибольшую проблему окружающей среде, так как вода является ключевым ресурсом для орошения земель для сельскохозяйственного производства. Поэтому очистка сточных вод от промышленных предприятий и повторное использование даёт экономику воды.

В аспекте наличия водных ресурсов, Узбекистан находится в довольно неблагоприятных природных условиях. Гидрографическая сеть Центральной Азии характеризуется очень неравномерным распределением водных бассейнов и ресурсов. Так как только около 10 процентов водных ресурсов формируются внутри страны, Узбекистан в высокой степени зависит от воды, поступающей из соседних стран. Использование

водных ресурсов без учета состояния окружающей среды также приводит к ухудшению качества воды и напряженной ситуации в отношении запасов питьевой воды.

Дефицит пресной воды, в Узбекистане будущем будет неуклонно нарастать. Годовая потребность Узбекистана в водных ресурсах составляет 70-71 млрд. куб/м, в настоящее время Узбекистан получает 55,07 млрд. куб/м воды или 79% от прежних объемов. [2]

Загрязнение поверхностных водоемов имеет широкое распространение и приводит к значительному загрязнению подземных вод, в том числе воды в скважинах. Загрязнение воды играет определяющую роль в росте уровня заболеваемости (болезни почек, онкологические и острые инфекционные заболевания), приводит к росту уровня смертности, в.т.ч. детской смертности.

Антропогенное влияние также приводит к загрязнению почв (засоленность, токсичное загрязнение, загрязнение пестицидами, остатками удобрений и тяжелыми металлами) и наносит вред здоровью населения. В настоящее время качество водных ресурсов страны остается неудовлетворительным. Наивысшие уровни минерализации и загрязнения наблюдаются в среднем и нижнем течении основных рек. Это представляет серьезную угрозу для жизни и здоровья населения и препятствует сохранению естественных ареалов обитания. Источниками загрязнения являются: орошаемое сельское хозяйство (78 %), промышленность (18 %) и муниципальный сектор (4 %). Сельское хозяйство является основным загрязнителем поверхностных и подземных вод. Хотя промышленные отходы меньше в объеме, они более опасны и вредны из-за своего уровня токсичности. Индекс загрязнения воды (ИЗВ) используется для интегральной оценки качества воды.[3]

Вода является важнейшим фактором в каждом аспекте пищевой промышленности. От очистки технологического оборудования до включения в состав продуктов питания и напитков - качественная вода необходима для эффективной переработки и производства. Поскольку продукты питания на здоровье потребителей, на предприятиях по переработке и дистрибуции соблюдаются строгие стандарты качества воды.

Во многих развивающихся странах наблюдаются большие проблемы с обеспечением населения чистой питьевой водой. Несмотря на это, производственные предприятия потребляют значительное количество H_2O . Жидкость после использования сливается в естественные природные водоемы, нанося значительный урон экологии. Повторное использование воды в промышленности позволит существенно экономить важнейший природный ресурс. На многих перерабатывающих предприятиях большая часть жидкости может использоваться в полностью замкнутом обороте. Новые системы нефтеперерабатывающих заводов могут обеспечить до 98% повторного использования воды. Существенно сократить сброс опасной жидкости можно и при организации производства бугадиенового спирта. Также высокой эффективности метода системы очистки можно добиться на предприятиях, на которых производится синтетический каучук.[4]

Увлажнение зерна является неотъемлемой частью процесса его гидротермической обработки при подготовке к помолу. Поэтому этот этап работы в зерноочистительном отделении непрерывно совершенствуется. Традиционный способ обработки зерна в комбинированных моечных машинах Ж9-БМА, который до недавнего времени считался наиболее современным, в настоящее время уступает другим, более простым, но не менее эффективным способам.

В комбинированных моечных машинах выполняется несколько важных технологических операций: увлажнение зерна при одновременном смыве с его поверхности пылевидных частиц; отделение частиц меньшей плотности, чем основное зерно (органические примеси, неполноценные зерна); выделение примесей большей плотности, чем зерно (минеральные частицы - камни, стекло, руда); незначительное шелушение зерна в процессе удаления избытка влаги с его поверхности в отжимной колонке

Важнейшей задачей является регулирование величины прироста влаги в процессе увлажнения в моечной машине. Конструкция машины, длительность контактирования зерна с водой ограничены очень жестким интервалом времени, в связи с чем зерно увлажняется не менее чем на

2.5...3.0% и не более 3,5%. Таким образом, при наличии моечной машины на предприятии не всегда удастся ее использовать, так как при исходной влажности зерна 13,5...14,0% его обработка в моечных машинах может привести к чрезмерному переувлажнению с последующим нарушением всего технологического процесса. Эффективность выделения органических и минеральных примесей в процессе мойки составляет 70...75%.

Необходимость применения специальных достаточно сложных установок для очистки сточных вод (сепаратор А1-БСТ), шнековый пресс Б6-БПО для отжима мокрых отходов и сушилка существенно усложняют технологический процесс. Увеличение количества отходов (более 10...12 кг/ч) при производительности 6...7 т/ч свидетельствует о снижении эффективности работы оборудования, расположенного до моечной машины, а из рассмотрения состава выделенных примесей можно судить конкретно о недостаточной эффективности соответствующей зерноочистительной машины: сепаратора, триера-овсюгоотборника и др.

На зерноперерабатывающих производственных объектах также могут быть внедрены системы очистки воды, позволяющие значительную часть жидкости направить на повторное использование. В полностью замкнутых системах вода может очищаться с использованием активированного угля, метилового спирта и ацетона. Метилловый спирт и ацетон применяются для периодической промывки активированного угля, который используется в качестве основного материала для задержки загрязняющих воду веществ. Удаление из воды сточных примесей не является простым процессом. Несмотря на это следует внедрять новые технологии на всех предприятиях.

Использование воды потребителями основано на принципе равного доступа к воде. Приоритеты в поставке воды среди различных секторов экономики следующие:

- Снабжение питьевой водой и водой для муниципальных нужд;
- Промышленность;
- Снабжение водой сельского хозяйства и сельской местности;
- Водопользователи, утвержденные специальными решениями правительства;
- Санитарный сброс в ирригационные системы и малые реки.

В ходе реструктуризации экономики страны промышленное потребление воды будет ориентироваться на замкнутые циклы водопользования, что должно способствовать снижению потребления на 24-25 процентов.

Сточные воды предприятий по хранению и переработке зерна делятся на загрязненные, образующиеся при промывке зерна на моечных машинах, незагрязненные (от кондиционеров и от охлаждения подшипников воздуходувок) и бытовые.

Основное количество загрязненных сточных вод образуется при мойке зерна. Отработавшая вода представляет собой полидисперсную систему с включениями органического происхождения, минеральных соединений и микроорганизмов. Повышенная окисляемость сточных обусловлена содержанием в них значительного количества органических примесей, попадающих при мойке зерна в воду в результате некоторого шелушения его покровов и выщелачивания белков и крахмала из битых зерен. Наличие в воде аммиака связано с распадом белковых соединений. В сточных водах содержатся трудно окисляемые микроорганизмами загрязнения.

Все сточные воды предприятий по хранению и переработке зерна обычно направляют в городскую канализацию. При сбросе сточных вод в водоем применяют полную биологическую очистку.

Качество сточных вод предприятий по переработке и хранению зерна

Таблица 1

Показатели	Ед.изм.	Сточные воды
Температура	°С	20
Прозрачность по шрифту	см	15
Взвешенные вещества	Мг/л	1500
Цветность	град	2
рН	-	6,5
Жесткость общая	Мг-экв/л	2,5
Щелочность общая	Мг-экв/л	2,0
Сухой остаток	Мг/л	600
Прокаленный остаток	Мг/л	300
Ca ₂₊	Мг/л	15
Mg ₂₊	Мг/л	4
Cl ⁻	Мг/л	60
SO ₄ ²⁻	Мг/л	100
Feобщ	Мг/л	2
ХПК	мгО ₂ /л	600
БПК ₅	мгО ₂ /л	250
Фосфор (в перерасчете на P ₂₀₅)	Мг/л	3,2
Азот общий	Мг/л	3

Качества поступающих вод заводов пищевой промышленности от работы предприятий по переработке и хранению зерна требуется уточнять при проектировании исходя из особенностей современного технологического оборудования.

При реконструкции очистных сооружений сточных вод заводов пищевой промышленности от работы предприятий по переработке и хранению зерна, необходимо выполнить качественный сбор исходных данных на основании анализов за последние несколько лет по каждому из потоков, с учетом концентраций и расходов по каждому.

Учитывая перспективную динамику развития предприятия, необходимо составить актуальный баланс водоснабжения и водоотведения, определить возможность повторного использования очищенных вод и спрогнозировать рассчитать качество поступающих сточных вод на очистку.

Какими бы ни были сточные воды, для их очистки существуют специальные средства, в данном случае рассмотрим активированный уголь. С помощью очищения вода становится соответствующей нормативам качества. Способов очистки много это и химические, и механические, термические, биологические и другие.

Установка проработала малое количество времени. После опыты начали проводить разные страны, и испробованы были различного рода установки. Главное требование, чтобы они смогли работать в деструктивном и рекуперационном режиме. Рекуперация – работа чаще с промышленными водами и извлечение из этих сточных вод тех веществ, которые надо будет перерабатывать. Деструкционным режимом называется разрушительный процесс, возможно окисление или обновление, в итоге остается осадок или газ на утилизацию. Современная очистка сточных вод направлена на интенсивный биохимический процесс, сочетающийся с физическими и механическими способами очистки. Активированный уголь – самый распространенный и лучший фильтрат и адсорбент, относящийся к традиционным способам очистки. Уголь представлен как основной элемент фильтрации. Если его сравнивать с биологическими способами очистки, то органика не всегда усваивается, а временами не усваивается вообще бактериями.

Распространенный способ очистки — это пропуск воды через систему, где находится активированный уголь. Для лучшей очистки вода должна контактировать с углем не менее 30 минут, можно больше. Чаще берется гранулированный порошок, его очень просто использовать в стационарных системах очищения. Вода проходит по фильтрующему веществу в направлении сверху вниз. В воде должны отсутствовать твердые частицы. Если дополнительно воду пропустить через механический фильтр, то от примесей избавиться будет просто.

Мы исследовали сточную воду после мойки зерна. Ознакомились разными способами очистки сточных вод. Ведутся исследования по использованию активированного угля для очистки сточных вод на мукомольных заводах. Разрабатываем технологические эффективные способы и подбираем адсорбенты на основе местного сырья.

Используемых литературы:

1. Национальный отчет по управлению возвратными водами в Республике Узбекистан. (<https://ecogofond.kz/wp-content/uploads/2018/12/CA.D.200-Otchet-po-upravleniju-vozvratnymi-vodami-v-Respublike-Uzbekistan.pdf>)
2. Национальный доклад о состоянии окружающей природной среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан, 2022 г.
3. <https://voday.ru/vidy-vody/aktivirovannaya/aktivirovannyjj-ugol-dlya-stochnykh-vod.html>.
4. А. В. Румянцева, Е. О. Сторожева Современные технологии очистки сточных вод промышленных предприятий, Уральский федеральный университет, Екатеринбург, Россия.

**O'ZBEKISTON SHAROITIDA YETISHTIRILGAN KRASNODAR-99
BUG'DOY NAVINI GLOBULIN VA ALBUMIN OQSILINI
AMINOKISLOTA TARKIBINI O'RGANISH**

Boboyev Akmal Xatamovich¹, Xo'jamov Nodirbek Normo'minovich²

Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti¹,

Janubiy dehqonchlik ilmiy tadqiqot instituti²

e-mail:akbob16@gmail.com¹

Annotatsiya: O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan Krasnodar-99 bug'doy navidan ajratib olingan globulin va albumin oqsilini aminokislota tarkibini o'rganish jarayonida umumiy aminokislotalar miqdori globulinda 169,7945 mg/g ni, albuminda esa 576,435 mg/g ni tashkil qildi. Bu oqsillarda asparagin va glutamin kislotasi topilmadi, shuningdek triptofanning izlari mavjudligi aniqlandi.

Kalit so'zlar: bug'doy, oqsil, aminokislota, kleykovina, albumin, globulin, oziq-ovqat, nav.

Abstract. During the study of the amino acid composition of the globulin and albumin protein isolated from the Krasnodar-99 wheat variety grown in the conditions of Uzbekistan, the amount of total amino acids in globulin was 169.7945 mg/g, and in albumin was 576.435 mg/g. Asparagine and glutamic acid were not found in these proteins, and traces of tryptophan were also found.

Keywords: wheat, protein, amino acid, gluten, albumin, globulin, foods, variety.

2019-2024 yillarda mamlakatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash milliy dasturining maqsadi har bir insonning faol va sog'lom hayoti uchun zarur bo'lgan yetarli miqdordagi xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari uchun jismoniy va iqtisodiy imkoniyatga ega bo'lishi, mahsulotlarni sifatini yaxshilash, narxlar barqarorligini ta'minlash, importga bog'liqlikni kamaytirish, to'g'ri va sog'lom ovqatlanishni targ'ib qilish orqali aholining salomatligini ta'minlashdan iborat. Buning uchun biz avvalo iqtisodiyotni isloh qilish va erkinlashtirish borasidagi ishlarimizni yanada chuqurlashtirish, uning soha va tarmoqlarini tarkibiy jihatdan o'zgartirish bo'yicha boshlangan ishlarni jadallashtirishimiz kerak [1].

Ekinning turi, navi, o'stirish usuli va sharoitga bog'liq holda donning kimyoviy tarkibi o'zgaradi. Oqsil miqdori bug'doy va ayniqsa, qattiq bug'doy donida ko'p, sholiga nisbatan kam bo'ladi. Ekinzorlar shimoldan janubga, g'arbdan sharqqa tomon siljib borgan sayin don tarkibidagi oqsil miqdori ko'payadi. O'zbekistonda, ayniqsa, lalmikor (sug'orilmaydigan) yerlarda yetishtirilgan don tarkibida oqsil miqdori ko'p bo'ladi. Azotli o'g'itlar oqsilni ko'paytirsa, ortiqcha namlik uning kamayishiga sabab bo'ladi.

Bahorgi bug'doy donida oqsil miqdori kuzgi bug'doynikiga nisbatan ko'p bo'ladi. Oqsillar oddiy (protein) va murakkab (proteid) larga bo'linadi. Oddiy oqsillar albuminlar (suvda eriydigan), globulinlar (kuchsiz neytral tuz ertmalarida eriydigan), prolaminlar (70-80% etil spirtida eriydigan), gluteninlar (ishqorning kuchsiz eritmalarida eriydigan) larga bo'linadi.

Oqsillar tarkibida lizin, triptofan, valin, metionin va boshqa aminokislotalar ko'p bo'lganda donning oziqaviy qiymati ortadi. Suvda erimaydigan oqsillar kleykovina deyiladi. Kleykovina xamirdan kraxmal va boshqa moddalarni yuvishdan keyin qolgan cho'ziluvchan massa hisoblanadi. Bug'doy unidan tayyorlangan nonning sifati kleykovinaning miqdori va sifatiga bog'liq [2].

Hujayrada yuz beradigan har qanday kimyoviy o'zgarishlar oqsillar ishtirokisiz amalga oshmaydi, bu jarayonlarda oqsil yoki ferment bir vaqtda ishtirok etadi [3].

Oziqlanish nuqtai nazaridan, turli xil o'simlik manbalaridan olingan oqsillarning ideal integratsiyasi inson salomatligi ehtiyojlarini qondirish uchun etarli miqdorda muhim aminokislotalarni ta'minlashi mumkin. O'simliklardan olingan oqsillarni qo'llash so'nggi paytlarda ularning ko'p qirrali iste'mol qilinadigan va iste'mol qilinmaydigan qo'llanilishi va biologik parchalanadigan tabiati tufayli tezlashdi [4].

Shunday qilib, albuminni gidrolizida hosil bo'ladigan peptidlar antioksidantlik xususiyatga ega bo'lishi bilan birga, antioksidant fermentlar faolligini ham oshiradi. Bu albuminni gidrolizlanish darajasiga bog'liq bo'lib, gidrolizlanish darajasi past bo'lganda peroksidaza fermentini faollashtiradi. Bundan shunday xulosa qilish mumkinki, tirik organizmlarda oqsil gidrolizatlarini oksidlovchi stressdan himoya qilishda va ortiqcha kislorodni aktiv formasini yo'qotishda ham muhim rol o'ynashi mumkin. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, bug'doyning turli xil oqsillarining gidrolizatlarini peroksidaza aktivligiga turlicha ta'sir etadi [5].

Oqsillarning kimyoviy, fizik va biologik xossalari mavjud. Proteinlarning kimyoviy xossalari juda xilma-xildir. Turli xil kimyoviy moddalarning aminokislota radikallariga ega tabiatga ko'ra, oqsil jismlari keng ko'lamlari reaksiyalarni ishlab chiqarishga qodir. Aminokislotalarning xususiyatlarini hisobga olgan holda, bu reaksiyalar allaqachon sanab o'tilgan. Ularning barchasi oqsillarga xosdir. Muayyan tizimlilikni ta'minlashda ayniqsa muhim rol o'ynaydi oqsil molekulalarining xususiyatlari va ularning bir qator biologik xossalari bir xil oqsil molekulasidagi aminokislotalar qoldiqlari radikallari o'rtasida reaksiyalar mavjud. Shu bilan birga, oqsillarning uchinchi darajali tuzilishining bir qator tashqi omillarga aniq bog'liqligi aniqlanadi. Muhitning pH darajasi, eritmadagi tuzlarning konsentratsiyasi, hujayraning oksidlanish-qaytarilish rejimi va boshqalar Peptid bog'larining gidrolizlanish reaksiyasi oqsillarga juda xosdir. Muhim bilan asosiy va kislotali guruhlar soni, oqsillar amfoter xossalari namoyon qiladi [6].

O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan yumshoq bug'doyning Krasnodar-99 navining, bug'doy sifatining muhim tarkibiy qismi hisoblangan oqsil miqdori va alohida oqsillarning aminokislota tarkibi tatqiq etilgan. Bug'doy donining ozuqaviy qiymati va texnologik afzalliklari, undan tayyorlangan mahsulotlar va uning sifat ko'rsatkichlariga bog'liq.

Erkin aminokislotalar aniqlashda namunalarni distillangan suv bilan ekstraktsiyalash, ekstraktlarni sentrifuga qilish, supernatandagi oqsil va peptidlarni 10% li UXSK yordamida cho'ktirish, cho'kmadan sentrifugalash yordamida xalos bo'lish va tahlil uchun zarur bo'ladigan

miqdorni liofill quritishdan iborat bo'lgan bosqichlar yordamida ajratib olinadi va quritilgan massa Koxen usulida modifikatsiyalanadi. Aminokislotalarni identifikatsiya qilish va miqdorlarini aniqlash standart aminokislotalarning FTK hosilalariga solishtirgan holda amalga oshirildi. Erkin aminokislotalarning FTK hosilalarining xromatogrammalari va xromatografiya sharoitlari: Aminokislotalarning FTK hosilalari aralashmasining xromatogrammasi: A) standart aminokislotalar aralashmasi, B) namunalar (kolonka 75x4.6 mm Discovery HS C18., eritma A: 0.14M CH₃COONa + 0.05% TEA pH 6.4, B:CH₃CN. Oqim tezligi 1,2 ml/daqqa, to'liq uzunligi 269 nm. Gradient % B/daqqa: 1-6%/0-2.5 daqiqa; 30%-40 daqiqa; 60%-45-50 daqiqa; 0%-55 daqiqa) [7].

Aminokislotalar	Konsentratsiya mg/gr	Aminokislotalar	Konsentratsiya mg/gr
	Globulin		Globulin
Asparagin kislota	17,39785	Prolin	10,85775
Glutamin kislota	18,52385	Tirozin	6,166008
Serin	8,389565	Valin	9,458453
Glitsin	18,20254	Metionin	3,149321
Asparagin	0	Izoleytsin	7,76111
Glutamin	0	Leytsin	12,91328
Sistein	3,441447	Gistidin	0,95896
Treonin	3,663815	Triptofan	Izlari mavjud
Argenin	10,96581	Fenilalanin	7,455658
Alanin	22,69635	Lizin	7,792753
Jami			169,7945

Yuqoridagi jadvaldan Krasnodar-99 bug'doy navini globulin oqsilini aminokislota tarkibini o'rganish jarayonida umumiy aminokislotalar miqdori 169,7945 mg/gr ni tashkil etdi. Asparagin va glutamin topilmadi, shuningdek triptofanning izlari mavjudligi aniqlandi.

Bug'doy donining ozuqaviy qiymati va texnologik afzalliklari, undan tayyorlangan mahsulotlar va unning sifat ko'rsatkichlariga bog'liq. Qandolatchilik yoki ishlab chiqarish uchun turli xil texnologik va boshqa xususiyatlarga ega bo'lgan don, shu jumladan oqsil miqdori yuqori bo'lgan don kerak. Namuna tarkibidagi aminokislotalar tarkibi va miqdori Koxen usulida [7], aminokislotalarning FTK hosilalari shaklida aniqlandi.

Aminokislotalar	Kontsentratsiya mg/gr	Aminokislotalar	Kontsentratsiya mg/gr
	Albumin oqsili		Albumin oqsili
Asparagin kislota	88,12389	Prolin	37,32353
Glutamin kislota	68,3594	Tirozin	22,16164
Serin	22,03297	Valin	34,44683
Glisin	49,68487	Metionin	11,89593
Asparagin	0	Izoleysin	24,62366
Glutamin	0	Leysin	51,78869
Sisten	7,7807	Gistidin	2,216727
Treonin	19,43469	Triptofan	Izlari mavjud
Argenin	51,95637	Fenilalanin	25,25727
Alanin	42,20186	Lizin	17,14598
Жами		576,435	

Yuqoridagi keltirilgan jadvaldan ko'rinadiki, O'zbekiston sharoitida yetishtirilgan Krasnodar-99 bug'doy navini albumin oqsilini aminokislota tarkibini o'rganish jarayonida umumiy aminokislotalar miqdori 576,435 mg/gr ni tashkil etdi. Asparagin va glutamin topilmadi, shuningdek triptofanning izlari mavjudligi aniqlandi.

Bibliografiya

1. Sh. Mirziyoyev. "Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz" Toshkent.:O'zbekiston, 2017 y.
2. O. Yakubjonov, S. Tursunov, J. Muqimov. "Donchilik, Yangi asr avlodi 2009-yil
3. Almatov K.T. Odam va hayvonlar fiziologiyasi. Toshkent, O'zMU, 2004.
4. [Manoj Kumar](#), Plant-based proteins and their multifaceted industrial applications, LWT Food Science and Technology, Volume 154, 15 January 2022
5. C. Webb, A.A. Koutinas, R.-H. Wang, Developing a sustainable bioprocessing strategy based on a generic feedstock, Adv. Biochem. Eng./Biotechnol. 87 (2004) 195–268.
6. O.B. Позднякова, В.В. Матюшев "Основы биохимии зерна и комбикормов" Красноярск 2014 й-Б. 11
7. Steven A., Cohen Daviel J. Amino Acid Analysis Utilizing Fhenylisotiocyana Derivatives. // Analytical Biochemistry. 1988. -V.17. No.1. – P. 1-16.

МИНЕРАЛ ЎҒИТЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Убайдуллаева Дилфуза Исмоиловна
Тошкент кимё-технология институти

Аннотация: Қадимги суғориладиган оч бўз тупроқлар шароитида Половчанка бугдой нави учун органик ўғит (гўнг) дан фойдаланиш фонидида минерал ўғитларнинг мақбул нормасини белгилаш ва уларнинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги ва сифатига ўрганилаётган бугдой навининг ҳосилидан ижобий таъсирини асослаш.

Калим сўзлар: бугдой, дон, сифат, озиклантириши, Половчанка нави, оч тусли бўз тупроқ, минерал ўғитлар, гўнг, гумус, ҳаракатчан фосфор, нитратлар, алмашинувчан калий, оқсил, клейковина.

А бугдой, дон, сифат, озиклантириши, Половчанка нави, оч тусли бўз тупроқ, минерал ўғитлар, гўнг, гумус, ҳаракатчан фосфор, нитратлар, алмашинувчан калий, оқсил, клейковина.

Аннотация: Установление оптимальной нормы минеральных удобрений на фоне применения органического удобрения (навоз) для сорта пшеницы Половчанка в условиях староорошаемых светлых сероземов и обоснование их положительного влияния на рост, развитие, урожайность и качество урожая изученного сорта пшеницы.

Ключевые слова: пшеница, зерно, качество, питание, сорт Половчанка, серозем светло-серый, минеральные удобрения, навоз, перегной, подвижный фосфор, нитраты, обменный калий, белок, клейковина.

Пшеница, зерно, качество, питание, сорт Половчанка, серозем светлый, минеральные удобрения, навоз, перегной, подвижный фосфор, нитраты, обменный калий, белок, клейковина.

Abstract: The main aim of the research is to deal with the influence of the nutrition regime to the technological indexes which show the quality of the grain Polovchanka, the sort of winter wheat, in conditions of light grey earth soil in Kashkadarya Province.

Key words: wheat, grain, quality, nutrition, Polovchanka variety, light gray soil, mineral fertilizers, manure, humus, mobile phosphorus, nitrates, exchangeable potassium, protein, gluten.

A wheat, grain, quality, nutrition, Polovchanka variety, light gray soil, mineral fertilizers, manure, humus, mobile phosphorus, nitrates, exchangeable potassium, protein, gluten.

Кириш

Ўсимликшунослик маҳсулотлари салмоғи ва сифатини ошириш ҳозирги даврнинг долзарб муаммоси бўлиб, улар орасида дон маҳсулотлари етакчи ўринлардан бирини эгаллайди.[1]

Охирги йилларда селекционерлар томонидан кузги бугдойнинг юқори ҳосилдор навлари етиштирилди. Бу навларни қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига муваффақиятли жорий этиш учун уларни республикамизнинг турли тупроқ-иқлим шароитларида синаб кўриб, ҳар бир нав учун мос агрокимёвий тадбирлар ишлаб чиқиш зарур.

Чунки, республикамиз мураккаб табиий-иқлимий шароитларга эга бўлганлиги сабабли турли минтақаларда ривожланган тупроқлар ўз хосса ва хусусиятлари билан бири-биридан кескин фарқ қилади ва шу туфайли ҳар бир қишлоқ хўжалиги экинини, жумладан

Ғалла етиштириладиган ҳар бир алоҳида шароитда мақбул агротехник ва агрокимёвий тадбирларни ўтказишни талаб қилади.

Бугунги кунда ғалла етиштириш амалиётида содир бўлаётган муаммолардан бири минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва навларнинг генетик хусусиятига мос бўлган ўғитлаш тизимларини янада такомиллаштиришдир.

Шу сабабли ҳам турли минтақалар шароитида кузги буғдойнинг ҳар бир навини етиштириш агротехнологиясини шу жумладан, дон сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларини яхшилашга йўналтирилган озиклантириш тизимини ишлаб чиқиш долзарб масала ҳисобланади

Турли тупроқ-иқлим шароитларида буғдой дони ҳосилини оширишга ва унинг сифатини яхшилашга бағишланган ишлар натижалари илмий адабиётларда кенг ёритилганлигига (Петинев,

Сифатли дон етиштириш навларнинг генетик хусусиятлари, тупроқ унумдорлиги, минтақаларнинг тупроқ-иқлим шароити, суғориш ва бошқа агротехнологик жараёнлар билан бирга озиклантириш режимида кўпроқ боғлиқ бўлади (Либих,

Суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштирилганда органик ва маъдан ўғитлар бири-бирига мутаносиблаштирилиб қўлланилса, тупроқ унумдорлигининг тобора ошиб бориши эвазига ҳосилдорлик ва ҳосил сифатининг ҳам ошиб бориши илмий жиҳатдан асосланган (Лазарев, Суғориладиган ерларда етиштириладиган кузги буғдой дони таркибидаги оксил кам бўлишининг асосий сабаби ўсимликлар ўсиши ва ривожланиши даврида азот етишмаслиги ва умуман минерал озикланиш жараёнида озика элементлари нисбатининг бузилишидир. Натижада, дон таркибидаги оксил миқдори камайиб кетади, ушбу муаммо азотли ўғитлар қўллаш ва тупроқ озика муҳитини ўсимлик талабига мослаштириш йўли билан бартараф этилиши мумкин (Мосолов

Кузги буғдой дони таркибидаги оксил ва бошқа сифатини белгиловчи технологик кўрсаткичларни яхшилашга йўналтирилган озиклантириш режимининг самарадорлиги ташқи факторлар таъсири билан ҳам боғлиқ бўлади (Filzer
Кўрсатилган масалалар суғориладиган оч тусли бўз тупроқлар шароитларида, хусусан Қашқадарё вилояти шароитларида жуда кам ўрганилган.

Бу ҳолатдаги асосий вазифа азотли ўғитлар қўллаш меъёрлари ва муддатларини ўсимлик нави талабидан ва аниқ тупроқ шароитидан келиб чиққан ҳолда мақбул равишда белгилаш ҳамда минерал ўғитларни органик ўғитлар билан тўғри нисбатларда қўллашдир.

Тадқиқот услубияти

Дала тажрибалари Қарши туманидаги “Ҳожи Хидир” фермер хўжалиги оч тусли бўз тупроқларида 2005-2007 йилларда кузги буғдойнинг Половчанка навига органик ўғит (гўнг) фониде минерал ўғитларнинг турли меъёрлари берилган шароитда ўтказилди.

Тажрибалар Б.А.Доспеховнинг “Методика полевого опыта” ва “Методика Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” услубий қўлланмалари асосида, тупроқ ва ўсимлик намуналари таҳлиллари «Методы агрохимических анализов почв и растений Средней Азии» услубномасидан фойдаланилиб ўтказилди. Тадқиқот маълумотларига Б.А.Доспехов бўйича математик ишлов берилди.[4]

1000 та дон вазни ГОСТ-10842-76, шишасимонлиги ГОСТ-10987-76, клейковина ГОСТ-13586-1-68, ун чикими Квадрумат-Юниор тегирмончасида аниқланди.

Тадқиқотлар натижалари жадвалга келтирилди.

Экспериментал қисм

Ўғитлар экинларнинг иссиқлик, ёруғлик, намлик ва бошқа энергия манбаларини самарали ўзлаштирилишини яхшилаш йўли билан маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлиги ошишига ёрдам беради. Азотнинг фотосинтез жараёнига таъсири тўғридан-тўғри бўлиб, аминокислоталар синтез бўлишини фаоллаштиради. Фосфор CO_2 газини акцептори сифатида фотосинтезнинг оралиқ маҳсулоти сифатида хизмат қилади. Калий эса фотосинтез жараёнига билвосита таъсир этиб, фотосинтез аппаратининг структурасини ўзгариши ва ферментларни фаоллигини оширади.

Ўғитларнинг кузги буғдойни маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлигига таъсири уруғининг униб чиқишидан бошланиб, донининг токи пишиб етилишигача давом этади.

Кузги буғдойнинг Половчанка навини экишдан олдин қўлланилган ўғитлар орасида 30 т/га чиритилган аралаш гўнг қўлланилган тажриба вариантыда уруғнинг дала унувчанлилик даражасига ижобий таъсири сезиларли даражада бўлишини кўрсатиб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 2,1% юқори бўлиши кузатилди. Тажрибанинг 30 т/га чиритилган аралаш гўнгни 90-110 кг/га фосфор ва 60-70 кг/га калийли ўғитлар билан биргаликда экишдан олдин қўлланилганидаги буғдой уруғининг дала унувчанлилик даражасининг 3,5-4,0% ошиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навида 30 т/га чиритилган аралаш гўнг билан минерал ўғитларнинг $\text{N}_{180}\text{P}_{90}\text{K}_{60}$ ва $\text{N}_{210}\text{P}_{110}\text{K}_{70}$ меъёрлари билан биргаликда қўлланилганида 1 м² майдонда сақланиб қолган ўсимликлар сони ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан қишлашдан кейин 15,2-17,0 донага, вегетация даври охиригача сақланиб қолган ўсимликлар сони 14,9-16,6 донага юқори бўлади. Тажрибанинг гўнг билан минерал ўғитлар биргаликда қўлланилган вариантларда қишлашдан кейинги дала унувчанлигига нисбатан сақланиб қолган ўсимликлар сонининг 85% гача, вегетация даври охиригача сақланиб қолганлари эса 60,8% ни ташкил этиб, гўнг ва минерал ўғитларни биргаликда қўлланилишининг ўсимликларни сақланувчанлик даражасини ошириши билан дуркун ўсиб ва ривожланиб, мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун пойдевор яратади.

Кузги буғдойнинг кечпишар Половчанка навини етиштиришда гўнг ва минерал ўғитларнинг юқори меъёрлари биргаликда қўлланилганда вегетация даврининг сезиларли даражада қисқариши туплаш-найчалош фазаларида кузатилиб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан вегетация даврининг умумий қисқариши 8 кунгача бўлиши кузатилиб, ушбу навнинг кечпишарлилик хусусиятини пасайтириб, ёзда ҳаво ҳароратини ошиб кетиши натижасида содир бўладиган салбий ҳолатларнинг таъсирини пасайишини таъминлаб, мўл ва сифатли ҳосил етиштириш учун қулай шароит яратилади.

Ўғитлар меъёрлари ва шакллариининг кузги буғдойнинг ҳосилдорлигига таъсирини ҳосил структурасига таъсиридан ҳам кузатиш мумкин. Бирок, ҳосил структураси навлар, минтақалар шароити, қўлланилган агротехникага боғлиқ равишда ўзгариб боради. А.П.Федосеев тажрибалари натижалари бўйича NPK меъёрларини бир ҳиссадан уч ҳиссагача ошириб, кузги буғдой етиштирилганида ўсимликнинг умумий ва маҳсулдор тупланиши ошиб, бошоқдаги дон сони ва бошоқ маҳсулдорлигининг пасайиши кузатилган. Шу сабабли ҳам А.П.Федосеев бу соҳадаги барча тадқиқотлар натижаларини умумлаштириб, ҳар бир навнинг биологик, агротехник, тупроқ, иқлим ва бошқа шароитларини ҳисобга олиб, буғдойнинг ҳосил структурасини 8 та типга бўлган.

Ўтказилган тажрибаларимиз натижалари бўйича кузги буғдойнинг Половчанка навини ҳосил структурасининг қўлланилган гўнг ва минерал ўғитлар меъёрларига мос

ҳолда ўзгариб бориши кузатилиб, бошоқ узунлиги ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 2 см гача, бошоқдаги бошоқчалар сони 5 донагача, бошоқдаги дон сони 10 донагача, бошоқчалардаги дон сони 0,5 донагача ва битта бошоқдаги дон массасининг 0,4 г гача ошиб бориши кузатилди.

Буғдой ҳосилдорлиги маълум майдондаги ҳосил берувчи поялар сони билан белгиланиб, ушбу кўрсаткич қўлланилган гўнг ва минерал ўғитлар меъёрлари ва шаклларига боғлиқ равишда, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан ошиб бориши кузатилди.

Айниқса, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрлари қўлланилганда умумий ва маҳсулдор тупланишининг яхшиланиши эвазига тупланишининг 0,46-0,50 донага ошиши натижасида 1 м² майдончадаги ҳосил берувчи поялар сонининг 97,2-102,0 донагача ошиши кузатилди.

Буғдойни озиклантириш режимига боғлиқ равишда дон чиқими ошиб боради. Тажрибаларимиз натижалари бўйича ҳам сомонга нисбатан дон чиқими қўлланилган ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда ошиб бориб, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыда донга нисбатан сомоннинг устунлилик даражаси 1,7 нисбатни ташкил этгани ҳолда, гўнг билан бирга минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрлари биргаликда қўлланилиб, кузги буғдойнинг Половчанка нави етиштирилганидаги донга нисбатан сомонининг устунлилик даражасининг 1,4 нисбатгача пасайиши кузатилди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навининг дон ҳосилдорлиги ўғитларсиз етиштирилганда 30,7 ц/га ташкил этиб, қўлланилган ўғитлар меъёрлари ошган сайин 19,7 ц/га дан 39,6 ц/га гача ошиб бориши кузатилди. Бунда, фақат 30 т/га меъёрида гўнг қўлланилганда назоратга нисбатан кўшимча ҳосил 19,7 ц/га ни ташкил этди. Минерал ўғитлар $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрларида қўлланилганда, тегишлича, 25,1 ва 26,7 ц/га кўшимча ҳосил олинди. Энг юқори ҳосилдорликга 30 т/га гўнг + $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва 30 т/га гўнг + $N_{210}P_{110}K_{70}$ қўлланилган вариантларда эришилди (жадвал).

Айниқса, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрлари қўлланилганда кўшимча дон ҳосилининг юқори бўлиши ушбу навнинг озиклантириш режими тўғри амалга оширилганида ҳосилдорлиқни ошириш имконияти юқори эканлигини кўрсатади.

Кузги буғдой навларини озиклантириш меъёрини ошириш йўли билан ҳосилдорлиқини ошириши билан бирга дон сифатини ҳам яхшиланишига эришиш мумкин.

Тажрибаларимиз натижалари бўйича ҳам кузги буғдойнинг Половчанка навини озиклантириш меъёрини тўғри амалга ошириш йўли билан доннинг физик-технологик ва биокимёвий-технологик сифат кўрсаткичларини яхшилаш мумкинлиги аниқланди.

Доннинг 1000 тасининг вазни, натура оғирлиги, шишасимонлиги ва ун чиқими озиклантириш меъёрига боғлиқ равишда ўзгариб бориши кузатилди. Кузги буғдойнинг Половчанка навини етиштиришда озиклантириш меъёри ошган сайин ўғит қўлланилмасдан назорат вариантыда етиштирилган донга нисбатан 1000 та дон массасининг 2 граммдан 5 граммгача, доннинг натура оғирлиги 7 г/л дан 17 г/л гача, доннинг шишасимонлиги 1,6% дан 3,4% гача ва ун чиқими 0,9% дан 2,2% гача ошиб бориши аниқланди. Айниқса, кузги буғдойнинг ушбу навини гўнг ва минерал ўғитлар билан биргаликда озиклантирилгандаги дон сифатининг сезиларли даражада ошиши суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштиришда уларнинг озикланиш режимига бўлган эътиборни кучайтириш лозимлигини кўрсатади.

Буғдойнинг дон сифатини белгиловчи асосий биокимёвий кўрсаткич оксил бўлиб, унинг дондаги миқдори навнинг ирсий хусусияти, экологик ва агротехнологик омиллар билан бирга озиклантириш меъёри билан боғлиқ бўлади.

Тажрибаларимиз натижаларидан маълум бўлишича, кузги буғдойнинг Половчанка нави донидаги оксил миқдори озика элементларини, айниқса азотли ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда ошиб бориб, гўнг ва минерал ўғитлар биргаликда қўлланилганида яққолроқ намоён бўлиши кузатилди. Бирок, оксилнинг дондаги миқдори озика элементлари таъсирида 1,1% гачани ташкил этиб, ушбу миқдордаги оксилни етиштирилган ҳосил салмоғига ҳисобланганида ҳар гектар ер ҳисобига гўнг ва минерал ўғитлар ҳисобига етиштирилганидаги оқ сил миқдори ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан 5,22 ц/га гача юқори бўлиши аниқланди. Худди шундай ўғитлар ҳисобига олинган кўшимча клейковина миқдори эса 11,58 ц/га гача бўлишини кўрсатди.

Суғориладиган ерларда кузги буғдой етиштирилганда суғоришнинг таъсирида тупроқ эритмаси концентрациясининг пасайиши оқибатида дон сифати пасайиб кетади (Петинов, 1951, Мосолов, 1965).

Тадқиқотларимиз натижаларидан маълум бўлишича, кузги буғдойнинг Половчанка навини озиклантириш меъёрлари ошган сайин тупроқдаги NPK концентрациясининг ошиши натижасида буғдойга NPK ўзлаштирилиш даражасининг ошиши натижасида дон сифатининг яхшиланиши кузатилди. Шу сабабли ҳам NPK кузги буғдойнинг Половчанка навига ўзлаштирилиши ўрганилганда қўлланилган ўғитлар меъёрларига мутаносиб ҳолда NPK ўзлаштирилиш даражасининг ошиб бориши аниқланди.

Буғдой дони ва сомонида NPK ўзлаштирилиши аниқланганида қўлланилган ўғитлар меъёрларига боғлиқ равишда кузги буғдойнинг Половчанка нави донига азот ўзлаштирилиши 0,08% дан 0,59% гача, сомонида ўзлаштирилиши 0,08% дан 0,28% гача, фосфорнинг ўзлаштирилиши донига 0,11% дан 0,38% гача, сомонида ўзлаштирилиши 0,06% дан 0,30% гача, калий ўзлаштирилиши донига 0,03% дан 0,22% гача, сомонида ўзлаштирилиши 0,23% дан 0,48% гача, ўғитлар қўлланилмаган назорат вариантыдагига нисбатан юқори бўлишини кўрсатди.

Кузги буғдойнинг Половчанка навини турли озиклантириш режимида етиштирилганидаги иқтисодий самарадорлик гўнг маҳаллий ўғит бўлиб, унга маблағ сарфланмаганлиги сабабли олинган соф фойда ва рентабеллик даражаси юқори бўлиб, минерал ўғитларни сотиб олиш, ташиш ва қўллашга сарфланган харажатларнинг юқори бўлиши сабабли, буғдой фақат 30 т/га чиритилган аралаш гўнгнинг ўзи билангина етиштирилганидаги соф фойда 229336 сўм/га, рентабеллик эса 85,0% ни ташкил этгани ҳолда, минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ меъёрлари қўлланилгандаги соф фойда 154116 сўм/га, рентабеллик эса 38,7% ни ташкил этишини кўрсатди. Минерал ўғитлар меъёрлари $N_{210}P_{110}K_{70}$ қўлланилганда соф фойда $N_{180}P_{90}K_{60}$ меъёрларда минерал ўғитлар қўлланилгандагига нисбатан соф фойданинг 8347 сўм/га, рентабеллик эса 4,2% гача пасайиши кузатилди.

Лекин, 30 т/га чиритилган аралаш гўнг, минерал ўғитларнинг $N_{180}P_{90}K_{60}$ ва $N_{210}P_{110}K_{70}$ меъёрлари биргаликда қўлланилганда соф фойда, тегишлича, 239869 ва 274017 сўм/га ни ташкил этиб, рентабеллик эса 60,2 ва 64,8% ошиши кузатилди. Ёки минерал ўғитларнинг гўнг билан биргаликда қўлланилишининг самарадорлигини икки ҳиссагача ошишини кўрсатди.

Демак, кузги буғдойнинг Половчанка навидан мўл, сифатли ва арзон дон етиштиришда минерал ўғитлар гўнг билан бирга қўлланилиши иқтисодий самарали тадбир бўлади.

Жадвал

Кузги буғдойнинг Половчанка нави донининг биокимёвий технологик сифат кўрсаткичларининг азот билан озиклантириш режимига боғлиқлиги (2005-2007 йилларда, ўртача)

№	Тажриба вариантлари	Соф модда хисобида қўлланилган азот, кг/га			Дон таркибидаги азот		Дон таркибидаги клейковина	
		Жами азот	Шундан:		%	Назорат вариантыга нисбатан фарқ +,-	%	Назорат вариантыга нисбатан фарқ +,-
			Маъданли ўғит	Органик азот				
1	Ўғитсиз-назорат	-	-	-	11,2	-	24,8	-
2	30 т/га гўнг (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀)	105	-	105	11,4	+0,2	26,0	+1,2
3	Маъдан ўғит (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)	180	180	-	11,6	+0,4	26,5	+1,7
4	Маъдан ўғит (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)	210	210	-	11,8	+0,6	26,7	+1,9
5	Гўнг 30 т/га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀)	285	180	105	12,3	+1,1	27,2	+2,4
	Маъдан ўғит (N ₁₈₀ P ₉₀ K ₆₀)							
6	Гўнг 30 т/га (N ₁₀₅ P ₆₀ K ₁₅₀)	315	210	105	12,3	+1,1	27,3	+2,5
	Маъдан ўғит (N ₂₁₀ P ₁₁₀ K ₇₀)							

Хулосалар.

Қашқадарё вилоятининг суғориладиган бўз-ўтлоқи тупроқлари шароитида кузги буғдойнинг Половчанка навидан мўл ва сифатли дон ҳосили етиштиришда 30 т/га чиритилган аралаш гўнг, минерал ўғитларнинг N₁₈₀P₉₀K₆₀ ва N₂₁₀P₁₁₀K₇₀ меъёрлари билан биргаликда қўлланилиши юқори самарали тадбир бўлиб, дончиликни янада ривожланишига имкониятлар яратилади.

Адабиётлар:

1. Ўзбекистон Президентининг 2017 йил 7 февралдаги “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида” ги ПФ 4947 – сонли Фармони
2. Костычев П. А. О некоторых свойствах и составе перегноя. История плодородия почвы. – М.; 1940. – 160 с.
3. Кузиев Р.К. Орошаемые почвы сероземного пояса Узбекистана, их экологическое состояние и плодородие. Ташкент, 1994

4. Доспехов .Колос. Б.А.Методика полевого опыта.М. 1985.317с.
5. Гамаюнова В. В., Филипьев И. Д., Подручная Е. В. Удобрения под яровую пшеницу в условиях орошения юга Украины.. // Зерновые культуры. – М., 1999. – №6. – С.21
6. Моисейчук В. А., Максименкова Т. А. Погода и состояние озимых зерновых культур в осеннее-зимний период. – М.; Россельхозиздат. 1982. – 38 с.
7. Потапов Н. Г., Сумакова В. Е. Поглощение и превращении форм азота в метаболизме пшеницы. // Физиология растений. 1966. №13/4. – С.32-38.
8. Сатторов Ж., Атоев Б. Кузги буғдой навларининг ердан устки қисми ва дон ҳосилдорлигига ўғитлар миқдори на нисбатини таъсири. / Ер ресурсларидан самарали фойдаланиш муаммолари. Илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент. 2007. 140-145 б.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ ТУРИЗМА

Зайналова К.Н.¹, Курбонава С.Б.², Халилов Ш.У.³
Республика Узбекистан, г. Самарканд^{1,2}
Ташкентского химико-технологического института³,
E-mail: iforzod@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается система применения новых информационных технологий на предприятиях сферы туризма, анализируется роль информационных услуг в деятельности хозяйствующих субъектов. Даются конкретные рекомендации по совершенствованию предоставляемых информационных услуг.

Ключевые слова: информация, услуга, информационные потоки, эффект, информационная технология, туристических предприятия, бронирование, потребитель общественное питание.

Abstract: The article examines the system of application of new information technologies at tourism enterprises and analyzes the role of information services in the activities of business entities. Specific recommendations are given for improving the information services provided.

Key words: information, service, information flows, effect, information technology, travel enterprises, booking, consumer.

Человечество вступило в такой этап развития цивилизации, в котором информация, знания играют определяющую роль во всех сферах деятельности людей. При этом информация становится в современном обществе важнейшим фактором экономического роста. Информатизация как процесс перехода к информационному обществу коснулась всех сфер человеческой деятельности. Объем мирового рынка информационных технологий ежегодно возрастает. Свободный доступ к информации становится важнейшей чертой современного общества. С ростом количества информации перед обществом встает проблема усиления контроля над информацией и организации систем управления информационными потоками во всех сферах человеческой деятельности, особенно в тех, которые всецело зависят от циркулирующей в и вокруг них информации.

В настоящее время информационные системы играют важную роль во всех сферах услуг, а наибольший эффект от внедрения этих технологий отмечается на предприятиях общественного питания. Информация в общественном питании, предприятия которого больше всего посещают туристы, является тем связующим звеном, которое увязывает в единое целое различных клиентов в рамках единой сферы – предприятий общественного питания. Важнейшей особенностью общественного питания является то, что взаимосвязь между производителями и потребителями осуществляется посредством как продуктов питания, товарами, так и потоками информации. Эти информационные потоки представляют собой не только потоки конкретных данных, но также – услуги и платежи. Такие услуги, как размещение в гостиницах, места в самолетах не выставляются в физическом виде и не осматриваются в пункте продажи, поэтому единственным путеводителем к наличию и качеству продуктов питания является информация. Следовательно, обеспечение достоверной информацией и скорость ее распространения является столь же важным для выживания предприятий общественного питания и

пользующихся их услугами других сфер экономики, как и фактическое предоставление потребителям их услуг.

Сейчас существует несколько направлений внедрения информационных технологий в бизнесе в рамках общественного питания: программное обеспечение для турфирм, компьютерные системы бронирования, мультимедийные маркетинговые системы, электронные СМИ и другие.

Прогнозируемый всплеск интереса к компьютерному бронированию услуги общественного питания, похоже, уже начинается в Узбекистане. Симптоматично, что за последний год число подписчиков, представленных у нас в стране глобальных систем резервирования Amadeus, Worldspan, Galileo практически удвоилось. В связи с обостряющейся конкуренцией на рынке и, как следствие, ставкой предприятий питания на технологичность процесса реализации услуг общественного питания, а также бумом Интернета и электронной коммерции, можно ожидать дальнейшего расширения рынка компьютерного бронирования в Узбекистан. Рассмотрим эти системы немного подробнее.

Ресторан «Бек» был первым из глобальных компьютерных систем бронирования, пришедших в Узбекистан в конце 90-х годов. Активность ресторана остается очень высокой и в настоящее время, сейчас «Бек» обслуживает более 40 турфирм, имеющих около 100 терминалов. С 2017 года система начала осваивать и районы Самаркандской области, имеющей свой туристический колорит. На сегодняшний день можно представлять ресурсы провайдеров «Авиа», «Отели», «Авто». Сейчас система доступна для любых агентов. Разработан новый вариант подключения к системе посредством сети Интернет, что позволило существенно снизить стоимость пользования.

Отечественные компьютерные систем бронирования создавались с учетом потребностей пассажиров на продукты питания, в частности, авиакомпаний и агентов. Но каждая из этих систем имеет довольно ограниченное поле действия, между ними нет четкого взаимодействия, ни одна из них не имеет полноценного выхода в региональное компьютерное пространство.

Помимо этого, сейчас некоторые крупные туроператоры создают на своих серверах системы on-line бронирования мест в ресторанах в зависимости от туров, отдельно мест размещения и авиа- и железнодорожных билетов. Стоимость затрат на питание включается в стоимость туристических услуг. Интересным примером работы интерактивного туристского бюро является системный комплекс, который включает в себя информационно-поисковую систему, систему бронирования и продаж и электронную туристскую газету. Важное преимущество – вся работа строится на базе Интернета, то есть не надо платить за подключение к системе бронирования и за выделенный канал.

Создание представительства предприятий общественного питания при турпредприятии в сети Internet способствует организации и контролю над информационными потоками турфирмы, а также привлечению клиентов к предоставляемым турфирмой услугам предприятия общественного питания. Профессиональная Web-студия, желательна с опытом создания сайтов для турфирм, создает сетевое представительство, отвечающее всем требованиям заказчика, предварительно описанных в техническом задании к сайту. Техническое задание позволяет предприятиям общественного питания контролировать процесс создания сайта и участвовать в разработке его дизайна и контента. После создания сайта решаются вопросы и его регистрации, хостинга, поддержки. Наполнение сайта зависит от потребностей предприятия

общественного питания. Осуществлять контроль над информационными потоками, проходящими через сайт, поможет система контроля посещаемости. Сайт следует рекламировать как с помощью рекламной продукции предприятия общественного питания, так и с помощью сетевых рекламных баннеров.

Важно не только наличие сайта, но и его качественная обработка, полезность и уникальность информации, размещенной на сайте, удобство его использования. Перечислим основные причины необходимости создания Internet-сайта турфирмы:

- потребность в доступном и удобном способе донести информацию о предоставляемых услугах и о фирме до потенциального клиента;
- необходимость расширения клиентуры и увеличение продаж;
- потребность поддерживать имидж компании в глазах клиентов и конкурентов;
- необходимость продвижения своих продуктов на рынке туристских услуг;
- необходимость создания более благоприятных условий для привлечения клиентов к услугам и дальнейшего их приобретения.

Основная проблема на современном этапе развития отечественного туристического рынка заключается в сложности своевременного и оперативного информационного сопровождения туристического продукта. Это создает трудности не только туристам при выборе места отдыха, но и агентствам, туроператорам и самим средствам размещения. Компании вынуждены набирать большое количество менеджеров по разным направлениям, туроператоры не имеют возможности разрабатывать адекватный турпродукт, не имея в своем распоряжении полной и объективной информации, базы размещения не могут сообщить о себе, поскольку их информация просто теряется в массиве общих данных.

В настоящее время современные туристские агентства все чаще отдают предпочтение не базам данных отдельных туроператоров, а системам поиска и бронирования туров.

Поисковые системы по турам консолидируют в своих базах данных информацию от множества туроператоров, давая агентству возможность видеть полную картину рынка. Необходимо отметить, что поисковые системы концентрируют информацию не только от туроператоров, имеющих свои базы данных и предоставляющих агентствам возможность искать туры по своим поисковикам, но и информацию от туроператоров, публикующих свои предложения в виде прайс-листов.

Поисковые системы упорядочивают и систематизируют эту информацию, предоставляя ее менеджеру агентства в едином удобном виде.

Поисковые системы соединяют все составляющие тура – цену, программу тура, информацию по рейсам и отелям. Это дает возможность менеджеру, не обращаясь к дополнительным источникам, тут же продемонстрировать клиенту отель, дать полную информацию по рейсу и огласить программу тура – быстро и удобно.

Поисковые системы реализовали возможность отмечать остановки продаж, что позволяет закрывать продажи туров, на которые невозможен вылет или размещение в отеле.

Поисковые системы создали удобные формы для поиска туров по различным комбинациям параметров, в том числе и по услугам в отеле. Такой систематизированной информацией легко пользоваться, можно оперативно найти все, что интересует клиента, и быстро ответить на любой вопрос.

Пользование системами поиска и бронирования туров способствует быстрому поиску туров, что ускоряет процесс обслуживания клиентов, соответственно, ускоряет

движение внутренних и внешних информационных потоков. Системы бронирования позволяют пользоваться базами данных большого количества туроператоров, что дешевле, чем пользоваться услугами всех туроператоров напрямую. Данные системы позволяют проводить полный и быстрый анализ рынка туристских услуг, благодаря чему турфирма может получать информацию о потребностях современного потребителя туруслуг и быстро реагировать на изменение этих потребностей и самого рынка.

Среди применяемых на данный момент информационных технологий специалисты турбизнеса особо выделяют Интернет. Ведь именно продажа туристских услуг значится в первой тройке самых активных сфер электронной сетевой коммерции. И хотя сегодня далеко не каждая отечественная фирма может позволить себе создание собственного виртуального офиса, но заявить о себе в Интернете могут все, благодаря существованию специализированных туристических сайтов, которые являются своеобразным «местом встречи» туроператоров, агентов и их потенциальных клиентов.

Считается, что электронный бизнес начинает активно теснить традиционную форму торговли услугами, когда доступ к сети Интернет имеет не менее 35% населения той или иной страны. По прогнозам экспертов, уже в ближайшее время Узбекистан сумеет перешагнуть этот рубеж, что делает задачу наращивания присутствия в «виртуальном мире» как нельзя более актуальной для представителей отечественного турбизнеса.

Список литературы:

1. GDS – прогресс налицо // Туризм: практика, проблемы, перспективы. 2006 г.- № 6.
2. Гвозденко А.А. Логистика в туризме.- М.: Финансы и статистика, 2004

РАЗВИТИЕ НОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Зайналов Жахонгир Расулович –
д.э.н., профессор Республика Узбекистан, г. Самарканд

Аннотация: В данной статье исследуются вопросы, связанные с развитием нового содержания финансов в контексте развития финансовой науки, взаимосвязи государства и финансов в процессе зарождения и развития финансовых отношений в рамках требования Нового Узбекистана и стратегии инновационного развития экономики.

В статье также системно изложены современные подходы к управлению финансами и их элементами, особый упор делается на стимулирующие элементы и показывается их роль и сущностное значение в обеспечении конечных результатов при одновременном снижении затрат (издержек).

Ключевые слова: прибыль, модификация финансовых отношений, ситуация, парадоксальное мышление, затраты, издержки, доход, стимуляторы, инновационное развитие, экономические выгоды, заинтересованность.

Abstract: This article examines issues related to the development of new content of finance in the context of the development of financial science, the relationship between the state and finance in the process of the emergence and development of financial relations within the framework of the requirements of the New Uzbekistan and the strategy for innovative economic development.

The article also systematically outlines modern approaches to financial management and its elements, with special emphasis placed on incentive elements and shows their role and essential importance in ensuring final results while simultaneously reducing costs.

Key words: profit, modification of financial relations, situation, paradoxical thinking, costs, expenses, income, stimulants, innovative development, economic benefits, interest.

Актуальность темы исследования. Нынешний обмен мнениями может развернуться в обстановке радикальной экономической реформы. В предшествовавшей ей период, когда экономика развивалась, главным образом, на основе экстенсивного роста, сохраняющиеся при административно-командной системе финансовые отношения использовались по следующей «традиционной» схеме: общество стремится заинтересовать предприятия разностью между возмещаемыми финансово-денежными затратами и фактически сложившимися издержками – прибылью; хозяйственным единицам возмещались не любые, а усредненные затраты и т.п. Прибыль в этом случае действовала как работающий на уровне предприятий стимулятор производства.

Однако наука обязана вести свой анализ с позиции не только настоящего, но и будущего – того преимущественно динамичного развития воспроизводства, к которому стремительно двигаются рыночно развивающиеся страны. Проблема настоящей статьи: не высвечивает ли интенсификация наличие и развитие в товарно-денежных отношениях существенно новых, специфичных именно для рынка моментов, без признания и надлежащего использования которых она может затормозиться? Для ответа рассмотрим

объективно возникающие между процессами модификации финансовых отношений противоречия, а также возможные формы их разрешения.

«Примерим» наши финансово-хозяйственные отношения к идеалу (100% экономического роста). Конечно, он маловероятен. Но при рассмотрении «в чистом виде» принятом в экономической теории, четче выясняются глубинные зависимости. Поступив указанным образом, попадаем в царство взглядов, парадоксов, неопределенных ситуаций и поразительных противоречий между сущностными процессами и движением финансовых форм, выражающих эти процессы. К сожалению, ныне данные ситуации или парадоксальные взгляды, мышление экономистов, почему-то, не слишком привлекают внимание экономистов.

Первое парадоксальное мышление экономистов. Чтобы интенсивный рост был реальным, предприятия обязаны добиваться стабилизации или уменьшения вновь созданной стоимости¹ как выражения затрат рабочего времени. В то же время конкретные виды финансовых отношений обязывают те же предприятия всячески увеличивать валовой доход. С ростом производства данная цель непременно должна достигаться, иначе валовой доход не будет стимулировать производство. Увеличение валового дохода может сопровождаться финансовой стабильностью или даже уменьшением ее реальной величины. Иначе говоря, двигаясь направо, надо по компасу рыночно-финансовых отношений упорно идти налево.

В условиях Нового Узбекистана становится более актуальной задача регулирования механизма финансового обеспечения инновационного развития предприятий, безусловно, прозрачными механизмами, построенными в рамках методов финансового стимулирования инновационного развития, означает раскрытие уязвимо-узких мест, разработку и реализацию более интересных, на наш взгляд, направлений инновационной деятельности хозяйствующих субъектов.

Если мы будем исходить из общепризнанного положения, то прежде всего обращается внимание на потребность в хороших специалистах, более разумно выполняющих свои профессиональные функции, и подготовленных к насущным задачам сегодняшнего дня, к требованиям рынка – финансистах, экономистах, менеджерах, могущих регулировать финансовые механизмы управления, планирования и стимулирования. Непонимание методов решения поставленных вопросов, безусловно, может оборачиваться финансовыми потерями. Поэтому профессиональное регулирование объемов средств, предназначенных для ресурсного обеспечения инновационного развития, требует создания стройной системы финансовых отношений. Ошибки в них могут свести на нет преимущества новых форм отношений, породить новые диспропорции в производстве. При этом не только раскрыть объективные закономерности формирования количественных методов, но и показать весь процесс агрегации их на разных уровнях управления, планирования и стимулирования в целях раскрытия влияния количественных методов. Последнее позволяет правильно оценить ситуации в процессе распределения ресурсов в целях получения дополнительной или синергетической прибыли.

¹ Мы отвлекаемся от увеличения стоимости вследствие роста интенсивности, сложности труда, создания большей стоимости трудом исключительной производительности: все это не перечеркивает рассматриваемого парадокса.

Второй парадоксальный подход и его сущностные аспекты в определенной степени взаимосвязаны с первым. Он связан с тем, что согласно этой теоретической версии сущностные аспекты прибыли выражают в широком смысле слова затраты производства. Она – денежное выражение затрат добавочного продукта.

В традиционной теории экономическое мышление представляет нам ту известную истину, что стоимостные показатели – это и есть денежные выражения не столько результатов, сколько затрат предприятий, непосредственно обусловленных, дающих возможность продвигать идею о признании затратного характера «вала», где неотъемлемой частью является прибыль, косвенно заключено признание затратной сущности прибыли. Но прямо об этом почти не говорят.

При рыночной экономике нет всеобщей зависимости: чем меньше добавочного продукта, тем хуже. Допустим, выпуск товаров потребовал A затрат живого труда, в том числе $0,5 A$ добавочного. Если бы затрат живого труда на выпуск стало $0,5 A$, в том числе добавочного $0,25$, общество не проиграло бы, а выиграло. Поскольку при активном росте предприятия обязаны уменьшить затраты труда, постольку они должны ограничивать и свои затраты добавочного продукта. Но финансовые отношения (при традиционном использовании) толкают предприятия на увеличение денежного выражения добавочного продукта (и части необходимого), затрат труда – прибыли. Сущность интенсификации и ее товарно-денежные формы и здесь «тянут» в противоположные стороны.

Третьи парадоксальные взгляды выражают возможность и значимость сущности и формы проявления экономии ресурсов или в узком смысле – издержек. На сущностном уровне абсолютная экономия материальных затрат при этом может оставаться без изменений, а экономия непосредственно на оплате труда даже способствует уменьшению ее размера. Но экономия материальных затрат и зарплаты зачастую может оборачиваться увеличением прибыли. Последняя также может изменяться в направлении, противоположном своей сущности, – экономии затрат труда.

Следовательно, от того, насколько правильно и эффективно будет построена правоподобная связь, зависит конечный результат от всей деятельности предприятий, имеющих инновационную направленность. Подобные версии можно продолжить. Удастся ли управлять фактическими величинами затрат на инновационные разработки через цены, прибыль и другие показатели, могущие определить значимость и результативность инновационных разработок? Искаженной будет и картина динамики собственно денежных затрат, которой придется руководствоваться предприятиям: 1 долл. затрат 1 июля будет иным, нежели 1 долл. затрат 1 января (фактические затраты труда прежние или меньшие, а в денежном выражении могут расти). И это в условиях инновационного развития, требующего четко знать, что происходит в каждый момент времени с затратами! Не получаем ли мы здесь сигналы о наличии у традиционных предприятий нехватки финансовых ресурсов?

Обзор экономической литературы. Хотя вышеуказанные подходы ощутимы уже сейчас, пока еще, при преобладании экстенсивного развития, их можно игнорировать. Со временем они могут создать противоречие, особенно при использовании финансовых ресурсов, даже при интенсивном росте показателей предприятий. Если финансовые отношения понимать традиционно (так, чтобы из года в год в меру роста производства росли валовой доход и прибыль), «показания» рыночных форм хозяйствования могут на 180° разойтись с сущностными процессами инновационного развития. В таком отрыве от

глубинных процессов использование рыночных отношений будет, по меньшей мере, создавать трудности. С другой стороны, если «привязать» динамику валового дохода, прибыли к существенным зависимостям модернизации, эти формы рыночных отношений перестали бы быть стимуляторами инновационного развития предприятий. Получается тупик: вроде как, невозможно ни первое, ни второе. По нашему мнению, разрешение противоречия – в использовании рыночных отношений, соответственно, в сущности, может привести к инновационному развитию. Конечно, стимулирование инновационного развития предприятий, работавших до инновационного развития, исчерпают себя. Но это не означает как отказа от рыночных отношений, так и от инновационного развития. Они должны быть использованы при иных, новых для нашей экономики способах, субординации форм этих отношений. В рыночных отношениях должны быть выявлены стимуляторы, заинтересовывающие предприятия во всесторонней модернизации в целях создания максимальных условий для инновационного развития, и в то же время адекватно отражающие ее существенные процессы.

Нам могут возразить: прибыль – стимулятор инновационного развития, других стимулов искать незачем, и надо настраиваться на деятельность в условиях рассмотренных выше версий. Поэтому присмотримся к прибыли уже не как к денежному выражению части затрат, а как к показателю стимулирования инноваций.

Допустим, в прошлом году предприятие имело 15 млн. долл. прибыли, а в нынешнем получает 16 млн. Вся ли прибыль нынешнего года – итог усилий предприятия по выпуску инновационной продукции в данном году? Разумеется, нет. «Львиную» часть прибыли предприятие получит фактически за повторение объемов производства, показателей предшествующих лет. Выходит, прибыль предприятия как бы «экстенсивно-объемная», причитающаяся предприятию на основе уже достигнутого в прошлом уровня «вала». В нашем примере лишь 1 млн. долл. прибыли может быть связан с успехом инновации на предприятии в данном году.

Главные экономические выгоды инноваций для страны определяются в сфере потребления. Именно здесь инновация высвобождает ресурсы и удешевляет производство. Чем больше такое удешевление, тем выше доход, ресурсы для увеличения производства товаров, осуществления экономических и социальных программ общества. Однако, если придерживаться реалий, приходится признать: при традиционном использовании финансовых отношений получить в должной мере главные выгоды интенсификации вряд ли возможно.

Обычно считается, что прибыль всегда побуждает товаропроизводителя всемерно снижать затраты. Но при этом упускается из виду, что прибыль в рыночно развитых странах воздействует на инновационное развитие не изолированно, а вместе с другими факторами, в числе которых – конкуренция, безработица и т.д., которых нет при социализме. Главную роль среди этих факторов играет стихийно устанавливающаяся цена. Неизвестно, какой она будет завтра, послезавтра. Вследствие этого владельцы капитала (собственники) сориентированы на то, чтобы получить от одних лишь сегодняшних успехов от инновационного развития сразу всю прибыль, а не какую-то ее часть. Из-за непредсказуемости цены промедление с модернизацией, сбережением затрат для собственников воистину «смерти подобно».

Положение с ценами у нас и других рыночно развивающихся стран принципиально иное. Безусловно, традиционно используя опыт зарубежных стран, ценообразование

является «свободным» на рынке без тяжких для себя последствий. Альтернативы здесь нет. Однако с позиций будущего, всесторонней модернизации это, казалось бы, единственно верное решение ограничивает ее стимулирование. Сохраняются моменты заинтересованности предприятий не только в высоких ценах (товаропроизводитель всегда готов продать по более высокой цене), но и в высоких затратах.

Для успешного функционирования предприятий их бизнес должен быть эффективным. Поэтому обеспечение эффективности инновационно развивающихся предприятий является архиважным. Эффективность предприятий должна повышаться также при помощи минимизации упущенной выгоды. Упущенная выгода – это прибыль, потерянная вследствие неиспользования возможностей. Упущенная выгода – это упущенная прибыль от невложения средств в улучшение других показателей предприятий.

Анализ состояния проблемного исследования. Одна из причин – малопривлекательный, но упрямый факт: в нашем хозяйстве прибыль устанавливается, исходя из фактических затрат предприятий плюс прибыль. Однако многие экономисты выступали против такого установления цен, прибыли. Несмотря на это, ценообразование, по общему признанию, осуществлялось именно указанным образом. Есть авторы, считающие, что с этим отныне покончено. Руководство Министерства экономики и финансов (в который раз!) ярко провозгласило решительный отказ от построения цен на базе фактически складывающихся затрат. Но добиться этого никак не удастся. Касаясь этого, экономистами отмечается, что на начальном этапе реформирования возникает потребность расчета реального «уровня цен», включение в него «уровня прогнозирования», «рентабельности» должно быть на таком уровне, что обеспечило бы процесс «самофинансирования»². Здесь, по нашему мнению, при данном толковании «самофинансирования», «цены», «себестоимости», «нормы» и «нормативов» мы не получим реального финансового результата. При данном толковании этих финансовых рычагов из состава затрат не выпадают амортизационные отчисления, в результате чего искусственно снижается объем прибыли и снижается реальный финансовый результат от хозяйственной деятельности предприятий. Такой подход к определению величины подобных показателей до сих пор встречается в экономической литературе (имеются в виду 2020-2023 годы).

Слова в скобках, конечно, риторика. Суть же в том, что не некоторой, а основной массе предприятий (как и при прежних пересмотрах цен) придется легализовать их фактические затраты, сформировавшиеся за долгие годы затратно-экстенсивного развития, и добавить к этим затратам прибыль, позволяющую осуществлять самофинансирование. При этом органы власти вряд ли можно винить или вносить в сферу обсуждения: они не вправе лишать возможности самофинансирования значительный круг предприятий. Им (и нам всем вместе с ним) деться некуда. «Виноваты» объективные отношения – неизбежность следования наших цен за, увы, фактическими затратами. Они, как бы, на «потом», после того, как предприятия будут иметь новые цены, санкционировавшие фактически сложившиеся затраты. Понятно, что размахивание кулаками после драки не определит обстановки вокруг изменения цен. Тогда, как ни парадоксально, от такой реформы может исчезнуть зависимость: больше затраты – больше цены – больше прибыль? Ни у кого из практических работников нет сомнений, что и следующий пересмотр цен будет

² Проблемы финансово-кредитных отношений в условиях самофинансирования // Сборник науч. трудов. Ред. коллег. В составе проф. Молякова Д.С., проф. Песселя М.А. - М.: МФИ, 1989.- 95 с.

определяться данной зависимостью, в соответствии с которой путь к максимально высокой прибыли – через высокие затраты. Исчислять новую цену на основе учета увеличения затрат ресурсов – значит дать в этой цене и более высокую прибыль (для налоговых платежей, самофинансирования и т.п.). Причем, сохраняются моменты зависимости прибыли не только от фактических затрат, так сказать, в среднем, но и от индивидуальных затрат.

Во-первых, эта зависимость сохраняется в договорных ценах, применение которых будет расширяться. Смысл данных цен именно в опоре на индивидуальные затраты (в зависимости от которых предприятие и получает прибыль). На практике затраты часто берутся «с запасом» - пресса изобилует примерами завышенных, а то и вымогательских договорных цен. Во-вторых, по мере углубления модернизации деятельности предприятий все больше товаров производится двумя-тремя, а то и одним предприятием. В-третьих, происходящая сейчас индивидуализация по определению экономического размера прибыли и ее распределения между обществом и предприятием тоже приводит к расширению индивидуальной базы цен. Когда цена едина для отрасли или группы предприятий, предприятие с менее благоприятными условиями может получить льготный стимул, адекватный нормативам (напр., при создании ему условий для самофинансирования). Но при этом нам нельзя отрицать, что получается приспособление нормативов к фактическим условиям. Оно теоретически осуждено, но фактически имеет место на практике.³ Да, в своих основных чертах ряд терминов стали применяться более 60-70 лет назад. Безусловно, никто не предлагает возвращаться к старому административному методу управления. Но столь же очевидно и то, что нынешняя система хозяйствования резко отличается от допереходных периодов. Но отмеченные терминологические понятия, бесспорно, оказались живучими.

Об этом даже говорили или высказывали свое мнение экономисты еще до переходного периода.⁴ Касаясь этого, проф. Э.А.Вознесенский, исследуя теорию финансов в системе экономических наук, отмечал: «... финансовые отношения на уровне конкретного субъекта, если направлены на целевое распределение и использование финансовых ресурсов, то нормы и нормативы служат рычагами, регламентирующими формирование и использование фондов денежных средств предприятий».⁵

Некоторые экономисты предлагают ввести единый норматив распределения прибыли⁶, другие экономисты относятся к нормативному распределению прибыли сомнительно, считают, что это, по всей вероятности, приведет к разорению сотен и более предприятий. Сторонники этой акции забывают о хозяйственной сбалансированности. Разве ликвидация нерентабельных предприятий спасает экономику от общей несбалансированности? Давно установлено: достичь ее на основе действия закона стоимости невозможно. Для сбалансированности (т.е. надлежащего обеспечения общественных потребностей), напр., в добывающей промышленности, сельском хозяйстве, необходимы и далеко не самые эффективные предприятия. В определенной мере это

³ Пробуждать интерес человека к труду // Известия. 1987. 4 августа.; Смирнов В.И., Виссарионов А.Б., Синельников С.Г. Экономические перспективы: новая роль в хозяйственном механизме.- М.: Экономика, 10989.- 191 с.; Нормативно-ресурсный метод планирования./ Сост.: В.Б.Ермаков.- М.: Росагропроиздат, 1990.- 192 с.

⁴ Вознесенский Э.А. Финансы как стоимостная категория.- М.: Финансы и статистика, 1985.- С. 124.

⁵ Там же, с. 124-125.

⁶ Там же.

относится и к другим отраслям, и в интересах общества – помогать необходимым для народного хозяйства предприятиям, в том числе – индивидуальными нормативами.

Но при индивидуализации нормативов, которой, как мы полагаем, не избежать, сохранится «борьба» за благоприятные нормативы, будут «выигравшие», получившие часть прибыли в свое распоряжение, как бы в зависимости от уровня индивидуальных затрат. Как видим, заинтересованность в высоких затратах дополняется известной незаинтересованностью в их снижении.

Противоречие стимулирования и инновации. Современная инновация предлагает производству новшества с уменьшением производственных затрат иной раз в сотни и тысячи раз. Как могут предприятия принять такие новшества? Это же в перспективе снижение договорной цены, поскольку при ее установлении предприятие должно руководствоваться определенными правилами, т.е. это – снижение прибыли. Между тем, при самофинансировании достигнутый уровень прибыли важнее, чем когда бы то ни было: она уже задействована в росте затрат на социальные нужды, в инвестиции и т.д. Предприятие никак не может ее терять! И чем эффективнее новшество, чем больше затрат оно сэкономит, т.е. чем выгодней оно обществу, тем резче его будет отторгать предприятие.

Итак, уровень прибыли слабо связан с инновацией: сохраняются моменты заинтересованности в высоких затратах; присутствует незаинтересованность в снижении затрат. Сочетание этих факторов есть тенденция «дорогой» инновации, в соответствии с которой предприятия стремятся переходить к все более дорогим изделиям – во что бы то ни стало и независимо от действительной хозяйственной эффективности.⁷

От тенденции удорожающей инновации будут охотники отмахнуться: мало ли тенденций! Но и торможение социально-экономического развития, и явления спорного риска, могущие приводить к спаду, сложились из тенденций. Опасность рассматриваемой тенденции в том, что она угрожает сердцевине инновационной стратегии: через дороговизну производительного потребления уменьшает рост национального дохода. Стимулирование инновации оказывается внутренне противоречивым: цена, прибыль вместе с другими формами рыночно-финансовых отношений одновременно и стимулируют инновации, и дестимулируют ее. Противоречие выглядит безысходным, ибо, казалось бы, для развернутого использования рыночных отношений сделано все. Отменить индивидуальное установление цен и полностью перейти к рыночной экономике представляется невозможным. Но противоречие должно быть разрешено, инновационная стратегия непримирима с какими бы то ни было тормозящими факторами.

Предложения и рекомендации по теме исследований.

Как можно разрешить противоречия? Противоречие системы «инновации и рыночные отношения» исследует признание, что новому содержанию финансовых отношений соответствует новая соподчиненность цены, прибыли и других форм отношений, их, можно сказать, иная, нетрадиционная логика. Сначала на примере покажем решающее звено этой логики, а затем сделаем общие выводы.

Предприятие «А» получало от своей деятельности огромную прибыль: самое дешевое в стране сырье бралось с поверхности. Но общество терпело урон: погоня за максимальной прибылью, за тоннами снижала качество сырья, электростанции не могли

⁷ В условиях рыночного самофинансирования ... разновыгодность инновационного продукта побуждает извлекаться от дешевых в пользу дорогих. Пробуждать интерес человека к труду.

нормально работать, их дорогое оборудование выходило из строя и т.д. В условиях современной экономики у работающих в подобной «цепке» предприятий главный источник экономии – это снижение затрат на электроэнергию, произведенную в соответствии с заданием. Но как «нацелить» на этот ресурс финансовые отношения?

Во-первых, и энергетики, и сырьевики должны получать все фонды экономического стимулирования исключительно за снижение затрат на производство электроэнергии, т.е. за сверхприбыль данного рода. В отличие от традиционной валовой прибыли, сверхприбыль целиком определяется успехами инновации в рассматриваемом году.

Во-вторых, приоритетный теоретический и практический вопрос заключается в том, как экономически зафиксировать и выразить сверхприбыль от инновации. Дело не только в жесткой недопустимости приписок (хотя и это важно). Необходимо выразить сверхприбыль таким образом, чтобы снижению затрат на оплату труда соответствовало уменьшение их денежного выражения (иначе со временем наступит «Зазеркалье»); чтобы общество получило удешевление производительного потребления и увеличение дохода. Все вышесказанное фокусируется в решении: энергетики обращают сверхприбыль в снижение отпускных цен на свою продукцию. Так как расчеты с потребителями идут через банк, последний в состоянии документально удостоверить общий объем реального удешевления электроэнергии, или экономически подтвержденной, фактически поступившей хозяйству сверхприбыли. Кстати, документ банка – единственный, на котором зиждется вся рассматриваемая система экономического стимулирования инвестиций. Приписки невозможны: будучи на самофинансировании (должны рассчитываться с поставщиками, бюджетом, своими работниками), электростанции не могут снизить отпускные цены сверх того, что позволяет сверхприбыль. На основании документа банка по нормативам они получают за экономически подтвержденную сверхприбыль рыночное вознаграждение.

В-третьих, сырьевики должны получать от энергетиков заверенную банком квитанцию о размерах экономически подтвержденной сверхприбыли (если вклад в экономию внесло несколько поставщиков, предприятие, получившее сверхприбыль, в пределах ее суммы представляет квитанции каждому из них). В соответствии с «ценой» квитанции сырьевикам могут определяться (по нормативам) объемы денежных средств, направляемых на стимулирование.

В-четвертых, снижение отпускных цен должно производиться предприятиями не за счет уменьшения прибыли. Валовая прибыль может перестать быть или служить стимулятором инновационного развития, а замещать эту роль может только сверхприбыль, но она тоже необходима не менее, чем раньше. Важно, чтобы прибыль перестала быть дестимулятором инновации, чтобы предприятия ради ее уровня не препятствовали снижению затрат. Чтобы эта проблема была снята, уровень прибыли в цене должен фиксироваться государством и, более того, ему должна быть подчинена и сама прибыль. «Заработав» инновацией средства стимулирования, предприятие получает их от собственника прибыли.

Мы не будем останавливаться на других составляющих новой соподчиненности рыночных отношений, обусловленных потребностями инноваций. Смысл новой логики – в отказе от стимулирования разности между более высокими возмещаемыми (через цены) и фактическими затратами, ибо при этом в центре внимания предприятий неизбежно находится уровень возмещаемых затрат, так что предприятия всячески стремятся «приподнять» этот уровень и достигают этого в ущерб инновациям. Новая логика – в

прямом стимулировании уменьшения индивидуальных фактических затрат, причем, таким способом (через снижение самим предприятием его цены), который согласует действия предприятия с сущностью инновации и передает ее достижения стране. Обратим также внимание на то, что комплексно решается ряд важнейших экономических и социальных проблем.

Это - проблема заинтересованности поставщиков и потребителей в достижении общего успеха. К соединению усилий их толкает экономическая выгода. Потребитель ищет поставщика с наиболее эффективными новшествами: чем эффективнее последние, тем выше сверхприбыль, а, стало быть, и рыночное вознаграждение. Но и для поставщика жизненно важно, как «поведет» себя изделие при эксплуатации, обеспечит ли оно потребителю рост производительности, экономию затрат. Такое объединение поставщиков и потребителей должно стать тем фактором, который определяет судьбы инновационного развития. Одновременно получит экономическое решение труднейшая проблема качества. Некачественная, с низким техническим уровнем продукция становится для предприятия-изготовителя недопустимостью, абсурдом. Вся система стимулирования «работает» на нормативах как бы в «автоматическом режиме» и может быть компьютеризирована.

Общий вывод:

Никто не доказал, что новое содержание инновационной экономики должно выступать лишь в такой соподчиненности их форм, которые характерны для предшествующих этапов рыночного развития. Более того, изменения в логике их форм не могут происходить. На первом этапе предприятие функционировало, прежде всего, как «орган» единой государственной целостности. Формы экономического бытия этой целостности (частной собственности, прогнозируемости и т.д.) ныне весьма значительно меняются. Все мы, к примеру, свидетели принципиальных изменений субординации между административными и экономическими методами управления. И, если в проявлениях специфических рыночных отношений изменения, в том числе крупные, неизбежны, то почему логика рыночных форм отношений должна на перспективу оставаться такой же, какой она была 30 лет назад? Почему более совершенные рыночные отношения должны односторонне приспосабливаться к административному управлению?

Конечно же, взаимодополняемость непосредственно государственных и рыночных отношений будет усиливаться на обоих полюсах противоречия между ними. Всесторонняя модернизация и инновационное развитие требуют качественных изменений не только в непосредственно общественных, но и в товарно-денежных отношениях. Только с учетом данного обстоятельства можно «заставить» последние эффективно работать в условиях инновационной экономики, на их действительное обновление. Неучет же этого, уверен, обрекает особую теоретическую дискуссию (в том числе ведущуюся ныне на страницах финансовых изданий) на бесплодие, с точки зрения выработки практически значимых выводов и рекомендаций.

Литература:

1. Закон Республики Узбекистан «Об инновационной деятельности» от 24 июля 2020 г. № ЗРУ-630.
2. Закон Республики Узбекистан «Об инвестициях и инновационной деятельности».

3. Указ Президента Республики Узбекистан «О концепции совершенствования налоговой политики Республики Узбекистан» от 29 июня 2018 года №УП-5468.
4. Концепция стратегии развития Республики Узбекистан до 2035 г. от 29 декабря 2018 года // Материалы для обсуждения № 90.- 67 с.
5. Вознесенский Э.А. Финансы как стоимостная категория.- М.: Финансы и статистика, 1985.- 159 с.
6. Проблемы финансово-кредитных отношений в условиях самофинансирования // Сборник науч. трудов. Ред. коллег. В составе проф. Молякова Д.С., проф. Песселя М.А.- М.: МФИ, 1989.- 95 с.
7. Пробуждать интерес человека к труду // Известия. 1987. 4 августа.
8. Смирнов В.И., Виссарионов А.Б., Синельников С.Г. Экономические перспективы: новая роль в хозяйственном механизме.- М.: Экономика, 1989.- 191 с.
9. Нормативно-ресурсный метод планирования./ Сост.: В.Б.Ермаков.- М.: Росагропроиздат, 1990.- 192 с.

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

Азиза Тохировна Ахмедова¹, Хакимова Малика Уктам кизи²,
Нурмухаммедов А.М.³

Самаркандского института экономики и сервиса¹, Ташкентского химико-технологического институт^{2,3}.

e-mail: azizaaxmedova1982@gmail.com¹

e-mail: mkhakimova991@gmail.com²

Аннотация. В представленной статье рассмотрена инновационная стратегическая система управления предприятием. Была обоснована связь между содержанием конкурентных стратегий и принятием инновационных решений в конкретной стратегической зоне хозяйствования, предложен механизм формирования и реализации инновационных стратегий, включающий анализ внешней окружающей среды, определение цели и задач инновационного развития предприятия.

Ключевые слова: инновации; инновационные стратегии; конкурентные стратегии; конкурентоспособность; стратегические инновационные альтернативы.

Аннотация. Мақолада корхонани инновацион стратегик бошқаруи тизими хақида сўз боради. Рақобат стратегиясининг мазмуни ва бошқарувнинг ўзига хос стратегик йўналиши бўйича инновацион қарорларни қабул қилиш ўртасидаги боғлиқлик асосланади, ташқи муҳитни таҳлил қилиш корхонанинг инновацион ривожланишининг мақсад ва вазифаларини аниқлашни ўз ичига олган инновацион стратегияларни шакллантириши ва амалга ошириши механизми таклиф этилади.

Калит сўзлар: инновация; инновацион стратегиялар; рақобатбардош стратегиялар; рақобатбардошлик; стратегик инновацион алтернативлар.

Annotation. The article deals with the system of innovative strategic management of the enterprise. The relationship between the content of competitive strategies and the adoption of innovative decisions in a specific strategic area of management is substantiated, a mechanism for the formation and implementation of innovative strategies is proposed, including the analysis of the external environment, the definition of the goals and objectives of the innovative development of the enterprise.

Key words: innovation; innovative strategies; competitive strategies; competitiveness; strategic innovative alternatives.

Введение. Переход к экономическо-инновационной модели страны возможен только на основе реализации инновационных стратегий. Стратегия предприятия позволяет эффективно использовать имеющийся инновационный деловой потенциал и дает возможность предприятиям, организациям определить четкие направление своего инновационного развития. В стратегическом менеджменте используются признаки, по которым классифицируется стратегия [1, с.23;2, с.140], в качестве основного критерия. Классификацию исследователи используют следующие: уровень принятия решений; базовую концепцию достижения конкурентных преимуществ; стадию жизненного цикла спроса; состояние среды, в которой действует предприятие; положение фирмы в бизнесе; направленность действий предприятий; степень риска; степень активности действий;

принимаемые организацией производственные решения и стратегические аспекты внутри управления предприятием.

Инновационное развитие стратегий организации мы рассмотрим в пошаговом направлении стратегий, сформированных, исходя из уровня принятых решений. Система предприятия, сформированная исходя из уровня принятия стратегических решений:

Уровень стратегии:

- Генеральная (базовая) стратегия;
- Деловая (конкурентная) стратегия;
- Функциональная стратегия;
- Операционная стратегия

Стратегическая альтернатива (примеры):

- Интенсивный рост, интегрированный рост, ограниченный рост, сокращение деятельности;
- Дифференциация, диверсификация, лидерство в издержках, фокусирование деятельности в конкретной стратегической зоне;
- Производственная, финансовая маркетинговая стратегия, инновационная и др.;
- Конкретные разработки в области товарного микса, осуществление инноваций, и ценообразования.

Характеристика уровня стратегии:

- Стратегия является базовым планом управления предприятием, распределяется на всю организацию, охватывает все направления деятельности предприятия;
- Стратегия обосновывает действия и способы обеспечения конкурентных преимуществ в конкретной стратегической зоне;
- Стратегия формирует план, текущий деятельности отдельно взятого подразделения или функционального направления внутри предприятия;
- Стратегия определяет содержание мероприятий при реализации конкурентных мероприятий.

В теории и практике стратегического управления одним из менее изученных вопросов являются обоснование функциональных (частных) стратегий, к которым можно отнести инновационную стратегию.

В условиях повышения конкуренции и появления новых технологий интерес со стороны коммерческих организаций к инновационным стратегиям увеличивается, следовательно, исходя из этого в настоящее время проблема, связанная с разработкой и реализацией инновационных стратегий, являются актуальными.

Анализ использованной литературы. В научной литературе рассматриваются разные подходы классификации инновационных стратегий которые находят своё отражение, во многих работах как отечественных так и зарубежных учёных-экономистов, к числу которых относятся: И.С.Зиновьева, А.Н.Бычкова, Г.П.Подшиваленко, О.А.Побегайлов, Е.Ю.Голотайстрова, Д.Р.Зайналов, М.М.Мухаммедов, Н.А. Ибрагимов, М.К.Пардаев, С.С. Алиева, которые предлагают классифицировать инновационные стратегии в зависимости:

- от стадии его инновационного процесса, с выделением стратегий стадии НИОКР, стратегий стадии производственного освоения, стратегий стадии коммерции;
- от объекта инновационного управления: продуктовые, технологические, маркетинговые, организационные, экологические;
- от горизонта освоения: краткосрочные (срок освоения до 1 года), среднесрочные (1-3 года), долгосрочные (свыше 3 лет);
- от места реализации: на уровне всего предприятия, в конкретной функциональной области, в конкретной стратегической зоне хозяйствования;
- от модели поведения компании в новых рыночных условиях: активные и пассивные стратегии.

Методология исследования. Данное исследование проводилось с использованием методов научного абстрагирования, индукции и синтеза, а также метода анализа статистических данных.

Анализ и результаты. По нашему мнению, инновационные стратегии необходимо разрабатывать в тесной взаимосвязи с конкурентными (деловыми) стратегиями предприятия.

Инновационное развитие предприятия является одним из основных способов обеспечения конкурентных преимуществ, за исключением таких случаев, когда организация находится на стадии реорганизации или ликвидации.

Нами была проведена типология конкурентных стратегий по сочетанию указанных в двух признаках, и было предложено выделять пять типов конкурентных стратегий (стратегических конкурентных альтернатив), которые могут быть применены на практике отечественными предприятиями:

- 1) стратегия достижения лидерства на рынке за счет низких издержек;
- 2) стратегия диверсификации производства;
- 3) стратегия дифференциации на локальном рынке сбыта.

В зависимости от содержания конкурентной стратегии должны формироваться и обосновываться конкретные виды инновационной стратегии.

Стратегия достижения лидерства на рынке может быть получена за счет низких издержек и использована в деятельности предприятия, в первую очередь, крупными организациями, осуществляющими массовое производство продукции и имеющими возможность опережать конкурентов за счет эффекта своего масштаба. Соответственно, в практической деятельности данную стратегию целесообразно использовать организациям, имеющим высокий уровень конкурентоспособности и обладающим значительным ресурсным и финансовым потенциалом как в целом по всему предприятию, так и в конкретной стратегической зоне.

Стратегия дифференциации на рынке сбыта предполагает производство продукции, отличной от продукции конкурентов, в качестве отличительных особенностей могут выступать как показатели качества продукции, так и создание продукции с новыми потребительскими свойствами. Главной основой при проектировании инновационной составляющей деятельности хозяйствующих субъектов, придерживающихся данной конкурентной стратегии, будет использование долгосрочных и среднесрочных запланированных (в некоторых случаях и эмерджентных) продуктовых и маркетинговых инноваций.

Стратегия обслуживания малых сегментов рынка основывается на стратегии фокусирования. Эта стратегия может опираться на дифференциацию (основное, исторически сложившееся первоначальное направление), либо на лидерство по издержкам, либо на то и другое, но в рамках целевого сегмента рынка.

Стратегия кооперации и интеграции может быть осуществлена в следующих формах: посредством создания вертикально интегрированных структур; посредством кооперации товаропроизводителей с поставщиками и покупателями-посредниками через участие в ассоциациях. Данная стратегия кооперации и интеграции также носит инновационный характер и связана с применением новых эффективных организационных структур в процессе ее реализации, следовательно, для данной стратегии актуально использование организационных инноваций, имеющих долгосрочный характер.

Заключение и предложения. И так в заключение следует отметить, что инновационные стратегии в силу своей специфики должны составлять основу реализации конкурентных стратегий. Субъекты предприятий должны четко осознавать, что без непрерывных инноваций и изменений в деятельности, вызванных постоянно меняющимся внешним окружением, эффективное функционирование в современной конкурентной среде невозможно.

Исходя, из нашей точки зрения на защиту выходят расширения роли финансовой поддержки инновационной деятельности при помощи:

прямого финансирования; создание венчурных инновационных фондов, пользующихся льготами; создание сети технологии для обеспечения эффективного развития инновационных процессов и многое другое.

Инновация продукта связана с созданием новых видов производства, то социальная инновация означает появление новых рабочих мест. Таким образом, влияние инновации продукта на трудовые ресурсы состоит преимущественно в перераспределении рабочих мест, и изменении их структуры и выплата зарплаты.

Список литературы

1. Ансофф И.А. Новая корпоративная стратегия / пер. с англ. СПб.: Питер 2011, 403 с.
2. Белов С.А. Классификация и критерии выбора инновационной стратегии высокотехнологичной промышленности // Экономические науки. 2016. № 134. С. 88-91.
3. Боровских Н.В. Конкурентные стратегии: методология формирования и развития // Маркетинг. 2005. № 2. С. 37-48.
4. Музаев И.Р. Формирование типологии инновационных стратегий // Вестник Северо-Кавказского университета. 2015. № 1 (46). С. 140-147.
5. Порецкова К.В. Классификация инновационных стратегий промышленных предприятий // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 2. С. 380.

УСИЛЕНИЕ РОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ УЛУЧШЕНИИ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ

Эрназаров Нуриддин Эламонович

и.о.доц. Самаркандский институт экономики и сервиса

Аннотация: В статье излагаются трудности обеспечения стабильности, непредсказуемости циклического спада в экономике, методы кредитно-денежного контроля в условиях как дефицита, так и профицита бюджета в условиях манипулирования ценными бумагами путем использования резервного требования на банковские депозиты. При этом отмечается, что обязательные резервные требования не должны быть постоянным элементом государственной финансовой системы. Делается предложение резервным требованиям в порядке 5% кредита, аккумулированных на текущих счетах или сберегательных вкладах должны являться объектом кредитно-денежного контроля, а не бюджетного контроля.

Ключевые слова: контроль, эмиссия денег, финансовые ограничения, госфинансы, база налогообложения, НДС, смягчение, финансирование, банковское кредитование, кредитные ресурсы.

Abstract: The article outlines the difficulties of ensuring stability, the unpredictability of a cyclical downturn in the economy, methods of monetary control in conditions of both budget deficits and surpluses in conditions of manipulation of securities through the use of a reserve requirement for bank deposits. It is noted that mandatory reserve requirements should not be a permanent element of the state financial system. The proposal is made that reserve requirements in the order of 5% of credit accumulated in current accounts or savings deposits should be subject to monetary control rather than budgetary control.

Key words: control, money issue, financial restrictions, state finances, tax base, VAT, mitigation, financing, bank lending, credit resources.

Аннотация: Мақолада барқарорликни таъминлашнинг муаммолари, иқтисодиётдаги циклик таназзулнинг олдиндан айтиб бўлмаслиги, банк депозитлари бўйича мажбурий захиралардан фойдаланиш орқали қимматли қозғаларни таъсир қилиш шароитида ҳам бюджет тақчиллиги, ҳам профицит шароитида пул назорати усуллари кўрсатилган. Таъкидланишича, мажбурий захира талаблари давлат молия тизимининг доимий элементи бўлмаслиги керак. Жорий ҳисоб-варақларда ёки жамғарма депозитларида тўпланган кредитнинг 5 фоизи миқдоридаги захира талаблари бюджет назорати эмас, балки пул назорати остида бўлиши кераклиги таклифи киритилган.

Калим сўзлар: назорат, пул эмиссияси, молиявий чекловлар, давлат молияси, солиқ базаси, ҚҚС, юмшатиш, молиялаштириш, банк кредитлари, кредит ресурслари.

Введение. Реформа государственных финансов и предотвращение чрезмерной эмиссии денег правительством с концептуальной точки зрения сложности не представляет (хотя она остается трудно осуществимой по причинам политического характера). Гораздо сложнее найти техническое решение проблемы финансовых ограничений для предприятий, получающих права самостоятельного принятия производственных и инвестиционных решений. Даже в этих условиях, когда предприятия «финансово ограничены» при ведении

торгов за дефицитные ресурсы, отказ от контроля за ценами может рассматриваться как желательный.

Используя концепцию «мягких бюджетных ограничений», Янош Корнаи показал, почему в условиях административно-командной системы предприятия зачастую игнорируют изменения ценных соотношений (даже, если снят контроль со стороны централизованного планирования) и ориентируются на получение дефицитных ресурсов любой ценой. Корнаи выделяет три основные причины, из-за которых государственные предприятия и даже те, у которых обнаруживаются первые признаки убытков, могут избежать нехватки финансовых средств, что позволяет этим предприятиям не менять свое поведение:

- 1) государство предоставляет предприятиям, находящимся в сложном финансовом положении, отсрочки по налоговым платежам, субсидирует их деятельность; в то же время не делается никаких послаблений по части налогов предприятиям, дела которых идут хорошо;
- 2) банковские кредиты, правительственные ссуды и займы, выделяемые для инвестиций (капитальных вложений), получают по преимуществу убыточные предприятия;
- 3) цены на ресурсы и готовую продукцию, контролируемые центральными органами, постоянно пересматриваются с тем, чтобы сохранить положительное движение ликвидности у убыточных предприятий.

В данном случае делаются исключения, и погашение долгов откладывается в целях оказания помощи предприятиям, испытывающим финансовые затруднения. Предприятия страдают от непредсказуемости налогообложения. В любой момент, как центральные власти почувствуют, что у предприятий «слишком много денег»⁸, уровни налогов могут быть произвольно повышены, введены новые налоги или предприятия могут быть понуждаемы к накоплению (напр., им предписываются обязательные депозиты или резервы). Это означает, что идет перераспределение валовой прибыли в огромных масштабах, в виде налогов финансовые средства изымаются, а затем расходуются через многочисленные каналы.

Анализ использованной литературы. Повышения усиления роли финансового контроля при улучшении собираемости налогов являются одной из актуальных проблем экономики, которое находят своё отражение, во многих работах как отечественных так и зарубежных учёных-экономистов, к числу которых относятся: Янош Корнаи., И.С.Зиновьева, А.Н.Бычкова, Г.П.Подшиваленко, О.А.Побегайлов, Е.Ю.Голотайстрова, Д.Р.Зайналов, М.М.Мухаммедов, Н.А. Ибрагимов, М.К.Пардаев, С.С. Алиева, которыми были изучены проблемы связанные с финансовым контролем предприятия.

Методология исследования. Данное исследование проводилось с использованием методов научного абстрагирования, индукции и синтеза, а также метода анализа статистических данных.

Анализ и результаты. Если следовать первому пути, введение единого НДС (как предполагалось выше) могло бы стать большим шагом вперед в усилении бюджетных ограничений для предприятий всех форм собственности. Существующий налог с типичной

⁸ Rasulovich Z. J., Akhmedova A. T. Trends in the Economic Condition in the Conditions of the Recovery of Economic Activity //International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – 2022. – Т. 4. – №. 4. – С. 57-60.

для предприятий слабо определенной базой налогообложения в данном случае неизбежен. Однако база налогообложения любого предприятия, установленная по системе НДС, будет достаточно однозначно определена: валовой объем продаж за вычетом стоимости ресурсов и услуг, поступающих от поставщиков. Манипулировать можно с любыми налогами и «простить» можно любой налог, но НДС, при условии установления единого его уровня, достаточно защищен от неправильного применения. Попытки «смягчить» обязательства любого отдельного предприятия по НДС немедленно станут явными для всех⁹.

На втором пути возникает более сложная проблема, от решения которой зависит успех или провал развития экономики предприятия. Каковы должны быть условия внешнего финансирования предприятий?

Те страны с переходной экономикой, которые первыми вступили на путь реформ (Югославия, Венгрия, Китай), не избежали потери финансового контроля над отечественным хозяйством и, прежде всего, из-за того, что существовали широкие возможности покрывать убытки в производственной деятельности за счет кредитов. Такое использование кредитных ресурсов означает их растрачивание либо с низкой эффективностью, либо вообще в убыток (так как финансируется убыточная деятельность). На макроэкономическом уровне такая политика приводит к утрате центром возможности контролировать величину денежной массы и уровень цен. Для того, чтобы добиться реальной самокупаемости, необходимо устранить две из названных Корнаи причины безбедного функционирования убыточных производств. Так, в условиях централизованно установленных цен убыточное предприятие может требовать государственной поддержки, объясняя свои финансовые трудности либо тем, что цены на его готовую продукцию занижены, либо тем, что цены на материалы и оборудование, используемые им, завышены.

Органы государственного управления оказываются не в состоянии определить, действительно ли то или иное производство убыточно или же оно поставлено в несправедливые условия.

Заключение. Таким образом, все элементы финансового контроля, реализуемые через налоги, процентные ставки, кредиты, цены взаимосвязаны. Отсутствие финансового контроля ведет к нарастающему избытку денег, что в свою очередь делает невозможным контроль за распределением кредитных ресурсов и, в конечном счете, лишает государство возможности собирать налоги в полном объеме.

Как выйти из этого положения? Для этого можно использовать два варианта:

Первый – это поэтапное проведение совершенствования налогообложения, аналогичное тому, которого в целом придерживается государство. Но с одним исключением – в предлагаемом варианте четко определена последовательность преобразований системы налогообложения.

Второй – предусматривает одномоментное проведение радикальных мер для устранения избытка денег, введения эффективного контроля за банковским кредитованием и устранения административного ценообразования. Такой путь более опасен, но порой – и более результативен. Можно назвать его «первоначальным шагом к прорыву, взрывом».

⁹ Rasulovich Z. J. et al. Entrepreneurship-Basis of Economic Development and Financial Provision of Employment //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 45-47.

Хотя ни тот, ни другой подход не может быть применен в чистом виде, принципиальное их разделение необходимо для осмысления возможных путей совершенствования системы налогообложения.

Список использованной литературы

1. Rasulovich Z. J., Akhmedova A. T. Trends in the Economic Condition in the Conditions of the Recovery of Economic Activity //International Journal on Economics, Finance and Sustainable Development. – 2022. – Т. 4. – №. 4. – С. 57-60.
2. Rasulovich Z. J. et al. Entrepreneurship-Basis of Economic Development and Financial Provision of Employment //EUROPEAN JOURNAL OF BUSINESS STARTUPS AND OPEN SOCIETY. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 45-47.
3. ZAYNALOV J. R., AHROROV Z. O., ugli AKHADOV I. E. The Importance and Characteristics of Application of Blockchain Technologies in the Tax System //ECLSS Online 2020a. – 2020. – Т. 297.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич¹, Расулов Ш.Ж.², Алиева С.С.³

К.т.н., доц. кафедры Основы инженерной графики и механики,
Ташкентского химико-технологического института¹,
докторант СамИЭС науч. руковод. Ташкент², доцент СамИЭС³
roud257@list.ru¹

Аннотация: В статье рассмотрены подходы к регулированию механизма обеспечения инновационного развития предприятий, выявлены основные критерии развития предприятий. Определен финансовый механизм регулирования как экономическое явление и выделены основные черты финансового обеспечения инновационного развития предприятий, сформулированы авторские подходы к толкованию термина. Дана более подробная характеристика инновации как конечного результата деятельности предприятий.

Ключевые слова: инновация, регулирование, финансовый механизм, финансовое обеспечение инновации, конечный результат, инновационная деятельность, нововведение, инновационный продукт, классификация, конкурентоспособность.

Abstract: The article discusses approaches to regulating the mechanism for ensuring the innovative development of enterprises and identifies the main criteria for the development of enterprises. The financial regulatory mechanism as an economic phenomenon is defined, the main features of financial support for innovative development of enterprises are highlighted, and the author's approaches to the interpretation of the term are formulated. A more detailed description of innovation as the final result of enterprise activity is given.

Keywords: innovation, regulation, financial mechanism, financial support for innovation, final result, innovative activity, innovation, innovative product, classification, competitiveness.

Актуальность темы.

В условиях Нового Узбекистана важным и актуальным становится вопрос финансового обеспечения инновационной деятельности предприятий. Эффективная деятельность предприятия, имеющего инновационную направленность, в значительной степени определяется уровнем финансового потенциала и финансового обеспечения предприятия.

Обзор литературы.

Сегодня преобладают взгляды ряда авторов на новые способы и подходы к финансовому обеспечению предприятий, имеющих инновационную направленность. Этому вопросу посвящены труды как отечественных, так и зарубежных экономистов, таких как: С.С.Алиева, А.В.Чупис, А.В.Красюков, В.И.Лазарев, Я.И.Никонова, В.В.Казаков, Е.В.Горячева, Б.Твисс, Й.Шумпетер, В.Л.Попов, К.У.Рахматов, Ж.Р.Зайналов, Г.А.Хамдамова, С.Элмирзаев, Г.Ш.Карабаева, Б.Бегалов, Ш.Ж.Расулов, И.Д.Аникина и др.

Как следует из опубликованных работ, цель их исследования заключается в изучении теоретико-методологических основ механизма финансового обеспечения деятельности предприятия.

Механизм финансового обеспечения выступает одним из значимых каналов денежных потоков в производственной сфере, характеризует способность финансовой системы сформировать такие финансовые отношения между хозяйствующими субъектами, что касается движения финансовых ресурсов, которые обеспечат развитие экономики, необходимых для гарантии национальной экономической безопасности, закрепление роли страны, удовлетворение социально-экономических потребностей общества.¹⁰

Обзор экономической литературы.

Однозначное понимание содержания и сущности феномена финансового механизма в экономической литературе освещено неоднозначно. Так, большинство ученых механизм финансового обеспечения рассматривают как один из методов финансового механизма. Такого подхода в своих научных работах придерживаются А.Кириленко¹¹, С.Юрий и В.Федосов¹², Н.Кравчук¹³, которые определяют финансовое обеспечение как формирование целевых денежных фондов субъектов хозяйствования в достаточном размере и их эффективное использование. Финансовое обеспечение как подсистему финансового механизма, что характеризует содержание влияния финансов на разные аспекты развития общества, рассматривает В.Опарин¹⁴.

Механизм финансового обеспечения является одним из составляющих элементов финансовой деятельности предприятий наряду с управлением финансовой деятельностью, финансовым управлением, финансовым планированием (прогнозированием) и стимулированием.

Для эффективного использования финансов большое значение имеет осуществление финансового планирования (прогнозирования).

В условиях Нового Узбекистана финансовый механизм большинства предприятий находится в непрозрачном состоянии, об этом свидетельствует значительный недостаток средств для осуществления инновационной и производственной деятельности. По этой причине главной первоочередной задачей предприятий является укрепление их финансов и, исходя из этого, - стабилизация финансов государства. Без решения этой проблемы другие задачи решить невозможно.

Выпуск конкурентоспособной продукции связан с необходимостью перестраивать производственную, организационную и кадровую структуру предприятий, приспособлять ее ко всем происходящим изменениям.

В этих условиях, как отмечают экономисты Я.И.Никонова и В.В.Казаков, объективно необходим методологический подход к финансированию инновационных процессов на основе развития взаимодействия в макросистеме «наука-бизнес-государство», который позволит сконцентрировать инвестиционные ресурсы государства и частного бизнеса, инициировать создание механизмов и рычагов, использующих эффект согласования

¹⁰ Никонова Я.И. Инновационная политика в системе государственного регулирования упрощающего развития национальной экономики.- Новосибирск: НГТУ, 2010.- С. 119.

¹¹ Кириленко О.П. Финансирование: науч. пособ. – Тернополь: Астон, 2002.- С. 41-42.

¹² Алексеенко Л.М. Финансовое пособие / Л.М.Алексеенко, И.В.Затковский.- К.: Знання, 2008.- С. 94.

¹³ Кравчук Н.Ж. Финансы / Н.Ж.Кравчук, В.П.Горын. – Тернополь: Экономическая мысль, 2008.- С. 56.

¹⁴ Опарин В. Финансы.3-е изд., дор.- К.: КНЕВ, 2002.- С. 56.

интересов, тем самым, создавая методические предпосылки и практический инструментарий для решения задач финансового обеспечения инновационных процессов национальной экономики.¹⁵

В экономической литературе финансовый механизм не раскрывался, прежде всего, в плане: кем, в каких условиях реализуется финансовый механизм? Нет ответа на вопрос: что представляет собой финансовый механизм, кем и в каких условиях осуществляется, каковы показатели его эффективности, какие методы и инструменты ему присущи? Также в экономической литературе, когда речь идет о механизме тех или иных явлений, упускают из виду финансовый механизм регулирования. Так, большинство авторов более жестко увязывают финансовый механизм регулирования с государственным нормативным регулированием финансовых отношений или его инструментов и рычагов. Напр., ряд авторов, таких как А.В.Красюков¹⁶, В.И.Лазарев¹⁷, Е.С.Зайцева¹⁸ и др. особое внимание обращают на отдельные инструменты финансового механизма или оперируют такими категориями, как налоговый механизм, налоговое управление, налоговое планирование, финансовый механизм, механизм планирования, финансовый механизм, механизм планирования, механизм стимулирования и др. На наш взгляд, указанные выше явления входят в содержание финансового механизма регулирования.

Пути решения проблемы.

Более стабильно развивающаяся часть финансовой политики предприятия – это финансовый механизм. Его изменение во многом обусловлено разрешением многообразных заданий, имеющих тактическое значение. Поэтому он чутко реагирует на все особенности текущей ситуации, происходящей в экономике. Одно и то же финансовое решение может быть организовано государством по-разному. Напр., отношения, которые возникают между государством и юридическими лицами по формированию бюджета, строятся на основе уплаты налогов.

Анализ состояния рассматриваемых проблем.

Мировой опыт показывает, что финансовый механизм рассматривается как одно из эффективных направлений активизации инновационной деятельности предприятий, который способствует вовлечению ресурсов в целях обеспечения быстрого развития предприятий. Его значение не только возрастает, но и качественно изменяется. Из пассивного распределительного механизма вновь созданной стоимости он превратился в основной регулятор хозяйственной деятельности.¹⁹

Элементами финансового механизма предприятия являются управление, планирование и стимулирование. С их помощью предприятие обеспечивает себя необходимыми денежными средствами, достигает нормального уровня стабильности и ликвидности, обеспечивает рентабельную работу и получение максимальной прибыли.

¹⁵ Никонова Я.И., Казаков В.В. Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности экономических систем // Экономика. Октябрь, 2012.- С. 127.

¹⁶ Красюков А.В. Рецепция частноправовых механизмов в налоговом регулировании /А.В.Красюков // Вестник Воронежского Госуниверситета, 2007. № 2. С. 255-267.

¹⁷ Лазарев В.И. К вопросу о правовом регулировании налоговых отношений в Российской Федерации / В.И.Лазарев // Учебные труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. 2009. № 3(14).- С. 79-82.

¹⁸ Зайцева Е.С. Налоговое регулирование металлургического рынка / Е.С.Зайцева // Бизнес в законе. 2008. № 2.- С. 351-353.

¹⁹ Тигова Т.М. Аналитическая финансовая структура финансового пособия / Т.М.Тигова, Л.С.Селиверстова, Т.Б.Проц.- Л.: Центр учебно-литературный, 2012.- С. 16.

Кроме того, с помощью финансового механизма осуществляется планомерное управление инновационной деятельностью предприятия в рамках новой экономической модели. При этом инновационная ориентация элементов финансового механизма может меняться с течением времени и зависит от характера требований инновационно-ориентированной деятельности предприятий. В связи с этим необходимы серьезно продуманные условия регулирования элементов финансового механизма в целях обеспечения благоприятных условий для развития его элементов: управления, планирования и стимулирования. Все они включают в себя правовое регулирование, налоговое, финансово-кредитное стимулирование.

Научное обоснование предложений и рекомендаций.

Безусловно, понятие «финансовый механизм» в экономической литературе используется достаточно широко. К сожалению, среди них не существует единого мнения. Среди всего представленного разнообразия определений и подходов ученых и практиков к понятию «финансовый механизм» большого внимания заслуживают следующие подходы.

Первый подход. Под финансовым механизмом понимают функционирование финансовых субъектов хозяйствования.

Второй подход. Финансовый механизм понимают как совокупность методов и форм, инструментов и рычагов давления на состояние развития предприятия.

Как следует из перечисленных подходов, содержание финансового механизма меняется под воздействием рычагов давления.

Таким образом, рассмотрим подробнее, что представляет собой финансовый механизм?

В первом подходе материальным отображением финансовых отношений являются денежные потоки. Порядок осуществления этих потоков происходит по определенным направлениям. Этот подход к определению финансового механизма отображает внутреннюю организацию функционирования финансов предприятия. Здесь под финансовым механизмом понимается стабильное функционирование предприятий, т.е. «организация финансов». Однако отождествлять данное понятие с финансовым механизмом нецелесообразно. Потому что природа финансового механизма – сложное явление, его роль в инновационном развитии предприятий и экономики в целом предназначена и во многом определяется позицией государства. Как справедливо замечает Н.Н.Тюпакова, чем сложнее какое-либо явление, тем оно труднее поддается более или менее точному определению.²⁰

Второй подход отражает внешнее воздействие функционирования финансов, характеризует финансы как решающий фактор влияния аппарата управления на экономическое состояние предприятия. Он заключается в том, что его понимают как совокупность методов и форм, приемов и рычагов воздействия на состояние и развитие предприятия.

В экономической литературе стран СНГ преобладает первый подход к определению финансового механизма как способа организации финансовых отношений, который состоит из элементов и инструментов влияния.

Ожидаемый результат.

²⁰ Тюпакова Н.Н. Формирование налогового механизма распределения добавленной стоимости: теория, методология, практика: монография / Н.Н.Тюпакова.- Краснодар: Куб.ГАУ, 2012.- С. 13.

Финансовый менеджмент должен реализовываться в рамках отдельно взятых предприятий.

Структура предприятия является самофинансируемой системой, которая должна обеспечивать рентабельную работу. В связи с этим особое значение должны приобрести способы финансирования предприятий. Однако опирается это на обеспечение доходности предприятий, превышающей среднеотраслевой уровень. В свою очередь, доходность может быть различной по своей величине.

Можно сказать, что финансовый механизм представляет собой довольно сложную систему воздействия на финансовую деятельность предприятий.

Основным вектором влияния должны являться взаимоотношения с государством, которое производит и реализует финансовую политику с субъектами хозяйствования, которые обеспечивают производство ВВП. Исходя из этого, финансовый механизм регулирования деятельности предприятий необходимо рассматривать в совокупности с финансовым механизмом на уровне государства с финансовыми методами и формами, инструментами и рычагами влияния на социально-экономическое развитие общества.

Использованная литература:

1. Алексеенко Л.М. Финансовое пособие / Л.М.Алексеенко, И.В.Затковский. - К.: Знания, 2008.- С. 94.
2. Зайцева Е.С. Налоговое регулирование металлургического рынка / Е.С.Зайцева // Бизнес в законе. 2008. № 2.- С. 351-353.
3. Кириленко О.П. Финансирование: науч. пособ. – Тернополь: Астон, 2002.- С. 41-42.
4. Кравчук Н.Ж. Финансы / Н.Ж.Кравчук, В.П.Горын. – Тернополь: Экономическая мысль, 2008.- С. 56.
5. Красюков А.В. Рецепция частнопровых механизмов в налоговом регулировании /А.В.Красюков // Вестник Воронежского Госуниверситета, 2007. № 2. С. 255-267.
6. Лазарев В.И. К вопросу о правовом регулировании налоговых отношений в Российской Федерации / В.И.Лазарев // Учебные труды Российской Академии адвокатуры и нотариата. 2009. № 3(14).- С. 79-82.
7. Никонова Я.И. Инновационная политика в системе государственного регулирования упрощающего развития национальной экономики.- Новосибирск: НГТУ, 2010.- С. 119.
8. Никонова Я.И., Казаков В.В. Механизм финансового обеспечения инновационной деятельности экономических систем // Экономика. Октябрь, 2012.- С. 127.
9. Опарин В. Финансы.3-е изд., дор.- К.: КНЕВ, 2002.- С. 56.
10. Твисс Б. Управление нововведениями.- М.: Экономика, 2009.- 272 с.
11. Тилова Т.М. Аналитическая финансовая структура финансового пособия / Т.М.Тилова, Л.С.Селиверстова, Т.Б.Проц.- Л.: Центр учебно-литературный, 2012.- С. 16.
12. Тюпакова Н.Н. Формирование налогового механизма распределения добавленной стоимости: теория, методология, практика: монография / Н.Н.Тюпакова.- Краснодар: Куб.ГАУ, 2012.- С. 13.
13. Фатхутдинов Р.А. Инновационный менеджмент.- СПб: Питер, 2004.- 400 с.
14. Элмирзаев С. Корпоратив молия. Дарслик.- Т.: Иктисод-молия, 2019.- 364 б.

НЕОБХОДИМОСТЬ АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНЫХ ЛИКВИДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Ходжаев Э.Н.¹, Аманова О.З.², Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич³
профессор, СамИЭС¹,
Ташкентского химико-технологического институт^{2,3},
roud257@list.ru³

Аннотация: В статье, опираясь на практические материалы, приводятся значение и приоритетность развития фондового рынка, отмечается, что для обеспечения развития фондового рынка требуются квалифицированные финансовые посредники в виде различных инвестиционных фондов, которые способствовали бы более эффективно аккумулировать деньги индивидуумов и вклады их в инструменты рынка ценных бумаг. Даются конкретные предложения, призванные обеспечить объемы сделок на фондовом рынке.

Ключевые слова: финансовый сегмент, стимулирование, фондовый рынок, личные сбережения, дефицит финансовых инструментов, инвестор, защита, компетентный посредник.

Abstract: The article, based on practical materials, describes the importance and priority of the development of the stock market, it is noted that in order to ensure the development of the stock market, qualified financial intermediaries are required in the form of various investment funds that would help more effectively accumulate individuals' money and their investments in securities market instruments. Specific proposals are given to ensure the volume of transactions in the stock market.

Keywords: financial segment, incentives, stock market, personal savings, shortage of financial instruments, investor, protection, competent intermediary.

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время складываются благоприятные условия для создания и развития инвестиционных фондов. Этому послужили принимаемые дополнительные стимулы, направленные на обеспечение развития фондового рынка. Во многих странах созданы сети финансовых посредников, так как немногие люди сами напрямую могут покупать акции компаний на биржах, в большинстве случаев они могут обращаться к компетентным посредникам рынка. Такой порядок эффективно действует во всех промышленно развитых странах мира. Что же касается граждан Республики Узбекистан, то можно отметить, что они недостаточно информированы и заинтересованы в новом рынке возможностей преувеличить капитал. И именно сейчас нам необходимы квалифицированные финансовые посредники в виде различных инвестиционных фондов, которые могли бы более эффективно аккумулировать деньги индивидуумов и вкладывать их в инструменты рынка ценных бумаг.

Справедливости ради следует отметить, что ключевым моментом для развития рынка ценных бумаг (РЦБ) должны быть устойчиво развивающиеся и прибыльные предприятия (компании), которые стали бы объектами инвестирования. Развитие предприятий – основная задача правительственной политики и проведения комплекса мер по защите местного товаропроизводителя и стимулирования импортозамещающих производств.

Приоритетность развития фондового рынка в Узбекистане возникла неслучайно. На сегодня можно с уверенностью отметить, что наиболее развитым финансовым сегментом является банковский. За последние годы достигнуты определенные результаты в развитии отечественного РЦБ. Если проанализировать деятельность национального организатора торгов, то мы увидим, что с 2022 года объемы сделок возросли (рис. 1):

- с иностранной валютой – в 3,1 раза;
- с государственными ценными бумагами – в 22 раза;
- с негосударственными ценными бумагами – почти в 70 раз.

Рис. 1. Динамика объемов сделок на фондовой бирже «Ташкент» за 2017-2021 годы

В относительном выражении совокупный оборот ТФБ составил на начало 2023 года 110% от ВВП (на начало 2017 г. – 22%). Что касается структуры секторов торговли, то здесь просматривается основная особенность отечественного фондового рынка, связанная с преобладанием на рынке институциональных инвесторов консервативного типа. Сделки с ГЦБ занимают до 70% оборота ТФБ, сделки в секторе иностранных валют – до 12%. В секторе ценных бумаг международных финансовых организаций (ЦБ МФО) и векселей торговля практически отсутствует.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основные проблемы, вытекающие из структуры сделок на ТФБ, - дефицит финансовых инструментов, обладающих определенной надежностью. Еще одна проблема развития фондового рынка связана с деятельностью эмитентов – внедрение корпоративного управления в компаниях, переход на МСФО. Третья, ключевая проблема, связанная с первыми двумя – несопоставимость в рамках законодательных требований к номинальному держанию.

Из вышеизложенных факторов следует отметить, что наиболее реальным объектом инвестирования для отечественных инвесторов являются российские ценные бумаги.

Для успешного функционирования фондового рынка в Узбекистане необходимо, в первую очередь, поработать над политикой развития и расширения деятельности

акционерных обществ (АО); совершенствование законодательства фондового рынка (ФР); опираясь на практику развития ФР передовых стран, применять различные финансовые инструменты посредством проведения определенной политики привлечения сбережений как юридических, так и физических лиц для развития и расширения фондового рынка в стране.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. На данный момент необходима активизация подготовки предприятий к выпуску акций и корпоративных облигаций, расширяя тем самым перечень предлагаемых на финансовом рынке надежных ликвидных финансовых инструментов.

Для привлечения наиболее широкого круга участников на рынок ценных бумаг, а особенно для того, чтобы заинтересовать немаловажную частичку фондового рынка – население страны, и задействовать его на рынке капитала, который необходимо сделать самым надежным и высокоприбыльным вложением капиталов, по нашему мнению, необходимо:

- полностью доработать все законопроекты по рынку ценных бумаг;
- не бояться экспериментировать и перенимать опыт развитых стран вместе с их огромным набором инструментов по фондовому рынку;
- проводить широкомасштабные рекламные акции по раскрытию понятия РЦБ, его инструментов и необходимости присоединения к нему. И делать это доступным, привлекательным и понятным языком для всех граждан нашей республики посредством мас-медиа, семинаров, конференций, круглых столов, широко распространенных курсов;
- дать возможность всем вникнуть в суть и огромное значение фондового рынка как инструмента потенциального преумножения личных сбережений;
- создавать выгодные и приемлемые условия для инвестиционных фондов, так как их роль велика в аккумулировании частного капитала населения и вовлечении наших соотечественников в этот интересный и захватывающий мир ценных бумаг. Это лишь одна частичка мероприятий, которые должны проводиться на нашем фондовом рынке для его плодотворного существования и для достижения мировых стандартов.

Список литературы:

1. Смирнов Л.С. Промышленность и фондовый рынок.// РЦБК, № 8, 2005, с. 3.
2. Кучукова Н. Роль финансового сектора в повышении конкурентоспособности казахстанской экономики.// РЦБК, № 10, 2004, с. 30.

MUNDARIJA

1.	CAFFEINE CONTENT IN ENERGY DRINKS SOLD IN UZBEKISTAN. Octavio Calvo-Gomez, Shakhnozakhon Gaipova, Samandar Sodikov, Asliddin Fayzullaev, Akbarali Ruzibaev, Sarvar Khodjaev	3
2.	МАККАЖО‘HORI VA BUG‘DOY PATOKASINING CHORVACHILIKDA AHAMIYATI Mahmudov Kamoliddin Ahmadjonovich, Jonimqulov Mirtemir G‘ani o‘g‘li, Baltabayev Ulug‘bek Norboyevich, Sanayev Ermat Shermatovich	10
3.	YUQORI SIFATLI GLITSERIN OLISHDA INNOVATSION YONDOSHUVLAR Ahmedova Shaxlo Ikramovna, Abduraximov Ahror Anvarovich, Ro‘ziboyev Akbarali Tursunboyevich	15
4.	ANALYSIS OF SUBSTITUTE ADDITIVES INCLUDED IN CHOCOLATE Saidnazarova Irodakxon Saidnazar qizi, Mardonov Ne‘matilla Rasulovich, Faizieva Nargiza Sabirzhanovna	21
5.	JAVDAR HAMDA BUG‘DOY DONLARINING KIMYOVIY TARKIBI, ULARNING UN-YORMA VA OMIXTA YEM ISHLAB CHIQRISHDAGI AHAMIYATI. Bekbauliev Chingiz ¹ , Baltabayev Ulug‘bek Norbayevich ² , Sanayev Ermat Shermatovich ³ , Jonimqulov Mirtemir	27
6.	ТЕБИНБУЛОҚ ВЕРМИКУЛИТИНИ КЎПЧИТИШНИНГ ФИЗИК-КИМЁВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ Сатторов Ш.Э., Алимов Б.Б., Юнусов М.Ю., Пулатов Х.Л., Сабиров Б.Т.	35
7.	YUQORI NAMLIKDAGI XOMASHYOLARNI OMIXTA YEM ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIK JARAYONIGA TAYYORLASHNI TADQIQ ETISH Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich, Djaxangirova Gulnoza Zinatullayevna, Masharipova Zulxumar Atabekovna	43
8.	ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПРОДУКТОВ ГИДРОЛИЗ РАЗЛИЧНЫХ БЕЛКОВ ИЗ СЕМЯН И ХЛОПКОВОЙ ШРОТА Хасанов Аббос Хасанович, Рахимов Дилшод Пулатович	48
9.	BUG‘DOY DONI SHAFFOFLIGI BO‘YICHA OQSIL MIQDORINI O‘ZGARISHINI TADQIQ ETISH. Sarbolayev Farruxbek Nabiyevich, Bekmirzayev Shoxrux Ikrom o‘g‘li, Miralimova Aziza Isamutdinovna, Jonimqulov Mirtemur G‘ani o‘g‘li	53
10.	ВЛИЯНИЕ ЭКЗОГЕННЫХ ЛИПОЛИТИЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СПИРТА ИЗ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ Каюмов Бобур Собирович, Хасанов Аъзамхон Хасанович, Хасанов Хасан Турсунович	57
11.	RESEARCH OF TECHNOLOGICAL EFFICIENCY OF HARBEL PEELING AND ITS INFLUENCE QUALITY OF FOOD Baltabaev Ulugbek Narbaevich, Jonimqulov Mirtemir, Abdullayeva Feruza, Kuriyozov Zarif	62
12.	MAHALLIY XURMO MEVASINING FIZIK-KIMYOVIY KO‘RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH Akbarov Mansur Muxtorovich, Ro‘ziboyev Akbarali Tursunboyevich, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna	68
13.	MAHALLIY XURMO MEVASIDAN OLINGAN EKSTRAKTNING FIZIK-KIMYOVIY KO‘RSATKICHLARINI TADQIQ QILISH Akbarov Mansur Muxtorovich, Ro‘ziboyev Akbarali Tursunboyevich, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna	75
14.	ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ Джахангирова Г.З., Миралимова А.И., Гаффорхонова М.А., Шарипова У.И.	82
15.	O‘ZBEKISTON SHAROITIDA YETISHTIRILGAN KRASNODAR-99 BUG‘DOY NAVINI GLOBULIN VA ALBUMIN OQSILINI AMINOKISLOTA TARKIBINI O‘RGANISH Boboyev Akmal Xatamovich, Xo‘jamov Nodirbek Normo‘minovich	87
16.	ЎҒИТЛАРНИНГ КУЗГИ БУҒДОЙ ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ Убайдуллаева Дилфуза Исмоиловна	91
17.	ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ ТУРИЗМА Зайналова К.Н., Курбонова С.Б., Халилов Ш.У.	98

18.	РАЗВИТИЕ НОВОГО СОДЕРЖАНИЯ ФИНАНСОВ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ Зайналов Жахонгир Расулович	102
19.	УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ В ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ Азиза Тохириевна Ахмедова, Хакимова Малика Уктам кизи, Нурмухаммедов А.М.	112
20.	УСИЛЕНИЕ РОЛИ ЭЛЕМЕНТОВ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРИ УЛУЧШЕНИИ СОБИРАЕМОСТИ НАЛОГОВ Эрназаров Нуриддин Эламонович	116
21.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Расулов Ш.Ж., Алиева С.С.	120
22.	НЕОБХОДИМОСТЬ АКТИВИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЫПУСКУ ЦЕННЫХ БУМАГ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНЫХ ЛИКВИДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ Ходжаев Э.Н., Аманова О.З., Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич	125

